

Contenido

- 3 *Genética y mejoramiento*
Caracterización y análisis morfoagronómico de 74 genotipos de *Theobroma cacao* Lin. para mejorar la estructura clonal del cultivo en Cuba
Miguel Menéndez-Grenot, Pablo Clapé-Borges, Wilfredo Lambertt-Lobaina, Miriam Rodríguez-Terrero y Algimiro Nariño-Nariño
- 12 Experiencias del proyecto recuperación, desarrollo y mejoramiento de la producción agroecológica del cacao en el municipio de Baracoa, Cuba
Algimiro Nariño-Nariño, Wilfredo Lambertt-Lobaina, Miguel Menéndez-Grenot, Osnielkís Sánchez-Durán, Yannolis Matos-Cueto y Pablo Clapé-Borges
- 18 Evaluación del efecto de diferentes sustratos en el enraizamiento de esquejes de *Coffea canephora* Pierre ex Froenher en la empresa agropecuaria Sagua de Tánamo
Rogelio Ramos-Hernández, Rolando Viñals-Núñez y Carlos Alberto Bustamante-González
- 23 *Suelos y agroquímica*
Efecto de dosis de potasio sobre el rendimiento de *Coffea arabica* L. bajo poda sistemática en suelo Ferrítico
Carlos Alberto Bustamante-González y Minardo Ochoa-Martínez
- 31 Efecto del Vitazyme en el crecimiento y desarrollo de posturas de cacao producidas por semillas híbridas
Pablo Clapé-Borges y Miguel Menéndez-Grenot
- 35 Caracterización agroquímica de los suelos cafetaleros de la zona Sopapo-Cuatro Vientos del macizo montañoso Guamuhaya
Ceferino González-Fernández, Ciro Sánchez-Esmoris e Islién Meneses-Zamora
- 39 *Investigación participativa*
Incremento de la producción de alimentos en comunidad cafetalera a partir de la creación y tecnificación de huertos colectivos
Isidro Fernández-Rosales, Délima Navarro-Ocaña, Ovidio Fajardo-Martínez, Mario J. Verdecia-García y Régulo Reyes-Galafé
- 50 Desarrollo sostenible de la producción de café mediante la aplicación de ciencia y técnica en la CPA cafetalera Esteban Caballero
Régulo Reyes-Galafé, Isidro Fernández-Rosales, Délima Navarro-Ocaña, Ovidio Fajardo-Martínez y Eliosmar Vázquez-López
- 56 Resultados en la aplicación del Sistema de Extensión Agraria en la CPA Carlos Manuel de Céspedes
Alexei Yero-Guevara, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délima Navarro-Ocaña, Lázaro Arañó-Leyva, Mario J. Verdecia-García y Roberto González-Vega
- 62 *Tecnología industrial y preindustrial*
Introducción y validación de la tecnología de beneficio ecológico provisto de la recirculación del agua bajo las condiciones de Cuba
Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délima Navarro-Ocaña, Roberto González-Vega y Mario J. Verdecia-García
- 80 *Revisión bibliográfica*
Café en Cuba. Siglos XIX, XX y situación actual
Pascual Caro-Cayado
- 89 *Comunicación corta*
Respuesta productiva del cacao a partir del manejo agrotécnico de plantación establecida por microinyección
Ángel Luis Laborí-García, José Jesús Márquez-Rivero y María Beatriz Aguirre-Gómez

Contents

- 3 *Genetic and improvement*
Characterization and morphoagronomic analysis of 74 genotypes of *Theobroma cacao* Lin. to improve the cultivation clonal structure in Cuba
Miguel Menéndez-Grenot, Pablo Clapé-Borges, Wilfredo Lambertt-Lobaina, Miriam Rodríguez-Terrero and Algimiro Nariño-Nariño
- 12 Experiences of the recovery project, development and improvement of the cocoa agroecological production in Baracoa municipality, Cuba
Algimiro Nariño-Nariño, Wilfredo Lambertt-Lobaina, Miguel Menéndez-Grenot, Osniel Sánchez-Durán, Yannolis Matos-Cueto and Pablo Clapé-Borges
- 18 Evaluation of the different substrata effect in the cutting rooting of *Coffea canephora* Pierre ex Froenher in the agricultural enterprise Sagua de Tánamo
Rogelio Ramos-Hernández, Rolando Viñals-Núñez and Carlos Alberto Bustamante-González
- 23 *Soils and Agro-chemistry*
Effect of potassium dose on the *Coffea arabica* L. yield under systematic prunes in Ferritic soils
Carlos Alberto Bustamante-González and Minardo Ochoa-Martínez
- 31 Effect of the Vitazyme in the growth and seedlings development of cocoa taken place by hybrid seeds
Pablo Clapé-Borges and Miguel Menéndez-Grenot
- 35 Agrochemical characterization of the coffee soils of Sopapo-Cuatro Vientos zone of the mountainous clump Guamuhaya
Ceferino González-Fernández, Ciro Sánchez-Esmoris and Islién Meneses-Zamora
- 39 *Participative investigation*
Increase of the foods production in the coffee community starting of creation and technification of collective orchards
Isidro Fernández-Rosales, Délira Navarro-Ocaña, Ovidio Fajardo-Martínez, Mario J. Verdecia-García and Régulo Reyes-Galafé
- 50 Sustainable development of the coffee production by means of the application of science and technique in the coffee CPA Esteban Caballero
Régulo Reyes-Galafé, Isidro Fernández-Rosales, Délira Navarro-Ocaña, Ovidio Fajardo-Martínez and Eliosmar Vázquez-López
- 56 *Agricultural extension and participative investigation*
Reached results with the agrarian extension system application in the CPA Carlos Manuel de Céspedes
Alexei Yero-Guevara, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délira Navarro-Ocaña, Lázaro Arañó-Leyva, Mario J. Verdecia-García and Roberto González-Vega
- 62 *Industrial and pre-industrial technology*
Introduction and validation of the coffee ecological benefit technology provided of the water recirculation under Cuba conditions
Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délira Navarro-Ocaña, Roberto González-Vega and Mario J. Verdecia-García
- 80 *Bibliographical review*
Coffee in Cuba. XIX, XX centuries and current situation
Pascual Caro-Cayado
- 89 *Short communication*
Productive answer of the cocoa starting of the agrotechnical management of established plantation for micro grafting
Ángel Luis Laborí-García, José Jesús Márquez-Rivero and María Beatriz Aguirre-Gómez

Genética y mejoramiento

Caracterización y análisis morfoagronómico de 74 genotipos de *Theobroma cacao* Lin. para mejorar la estructura clonal del cultivo en Cuba¹

Miguel Menéndez-Grenot,* Pablo Clapé-Borges,* Wilfredo Lambertt-Lobaina,* Miriam Rodríguez-Terrero* y Algimiro Nariño-Nariño*

Resumen

La caracterización y análisis de la variabilidad morfoagronómica de 74 genotipos de *Theobroma cacao* Lin. para mejorar la estructura clonal del cultivo en Cuba se realizó mediante los descriptores propuestos por Engels (1984) y Eskes et al. (2000), desde 1992 a 2005 en la Estación de Investigaciones de Cacao de Baracoa. Las variables se analizaron por estadísticas cuantitativas y multivariadas de componentes principales. Los caracteres cualitativos se transformaron a variables cuantitativas y se procesaron con el procedimiento rank (SAS versión 6.10). El dendograma presentó el 74 % de la varianza total e incluye las 11 variables estandarizadas, teniendo en cuenta la distancia euclidiana menores a 0,83. Se identificaron cinco grupos de los genotipos de la colección: el I constituido por el genotipo Catongo, el II y el III por 14 genotipos, el IV integrado por el clon UF-668 y el V formado por 44 genotipos. Atendiendo al porcentaje de grasa, rendimiento industrial y reacción a *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl. en los grupos III y V se identificaron los genotipos de mayor interés.

Palabras clave: *Theobroma cacao* Lin., análisis de clúster, genotipos, variabilidad, descriptores.

Abstract

The characterization and analysis of the variability morfo agronomic of 74 genotypes of *Theobroma cacao* Lin., to improve the clonally structure of the cultivation in Cuba, was carried out by means of the describers proposed by Engels (1984) and Eskes et al. (2000), since 1992 to 2005 in the Investigations of Cocoa Station of Baracoa. The variables were analyzed by quantitative and multivariate's statistical of main components. The qualitative characters transformed to quantitative variables and were processed with the procedure rank (SAS version 6.10). The dendogram presented 74 % of the total variance and it includes the 11 standardized variables keeping in mind the distance smaller Euclidian at 0.83. Five groups of the collection genotypes were identified: I constituted by the Catongo genotype; II and III for 14 genotypes, the IV integrated by the clone UF-668 and V formed by 44 genotypes. Assisting to the fat percentage, industrial yield and reaction to *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl. in the groups III and V the genotypes of more interest were identified.

Key words: *Theobroma cacao* Lin., cluster analysis, genotypes, variability, describers.

Recibido: 19-1-2013

Aprobado: 27-3-2014

* Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, eeafbaracoa@forestales.co.cu

Introducción

El área de domesticación y cultivo inicial corresponde a Mesoamérica, y su expansión ha sido tal que actualmente el cacao es cultivado en todos los países que disponen de tierras tropicales y húmedas, y se ha convertido en un cultivo de gran importancia económica y social, por lo que con la finalidad de incrementar la producción han sido desarrolladas diversas técnicas dentro de la que se destaca el uso de cultivares mejorados. El incremento de la productividad de la mayor parte de los cultivos mundiales es atributo del mejoramiento genético (Wilkinson, 2000). El cultivo de cacao no ha tenido el mismo comportamiento agronómico, con incrementos de alrededor de un 25 % en la última década, con unas 2407 t en 1989 se incrementó a 3003 en 1999 (Anon, 2000).

En Cuba el 100 % de las áreas con producción comercial se encuentra en la región oriental, con un promedio de producción en los últimos diez años de 35 310 q de cacao seco. Las áreas cacaoteras ascienden a más de 8755,2 ha, de ellas solo el 21 % rinden más de 100 q y garantizan el 58 % de la producción nacional, lo cual demuestra la existencia de una extensión de cacao bastante considerable que por su edad (más de cuarenta años) y otras causas tienen muy baja producción (205 kg/ha) y deben ser renovadas en forma escalonada, y así recuperar no solo la productividad, sino también la rentabilidad, para lo cual los clones e híbridos selectos y mejorados con su expresión de mayor precocidad y rendimiento, con base en su oportuno manejo, permitirá transformar el actual panorama de inseguridad de su uso intensivo en toda la región. Es por ello que la proyección del Ministerio de la Agricultura de alcanzar los 60 000 q de cacao en 2010 necesita el apoyo de un fuerte componente genético mejorado en la estructura clonal del cultivo en los últimos años (Márquez, 2002 comun. pers.).

Tradicionalmente el concepto de *calidad* en cacao ha sido utilizado para referirse a características de aroma y sabor en la semilla, y que se reflejan en la calidad del chocolate elaborado; sin embargo, existe otro concepto denominado *calidad comercial* de la semilla, que es utilizado para expresar las características físicas, tales como el tamaño y forma de la semilla, el contenido de testa, la sanidad y el porcen-

taje de humedad que son importantes en el momento de comercialización del producto y por tanto en la evaluación y la selección de cultivares. En el presente trabajo el concepto de *calidad de la semilla* se refiere a esto último (Lemus y col., 2002).

En una revisión de la información disponible acerca de la variabilidad y genética de las principales características del cacao (Díaz y Resende, 2002), señalan que la mayoría de estas tienen un amplio rango de variabilidad, y asumen que el tamaño, el peso y la producción de frutos y semillas aparentan ser de naturaleza cuantitativa; sin embargo, la información sobre sus mecanismos de herencia es muy escasa.

Como resultado de programas de investigación desarrollados en diversas estaciones experimentales del mundo, actualmente existe una cantidad considerable de germoplasmas seleccionados que incluyen clones e híbridos que han mostrado buena producción y resistencia a algunas enfermedades (Martínez y col., 2002); sin embargo, estos cultivares han sido obtenidos mediante trabajos de selección de tipo práctico, dándoseles poca atención a los mecanismos genéticos que se encuentran involucrados en la transformación de las características de producción y calidad de la semilla de los padres a sus descendencias (López, 1984, citado por Menéndez y col., 2002). Por tal motivo este trabajo se realizó con el objetivo de caracterizar y analizar una colección de 74 clones de cacao para ser introducidos a la práctica productiva en las condiciones de Cuba.

Materiales y métodos

Los experimentos se realizaron en la finca la Fidelina, de la Estación de Investigaciones de Cacao de Baracoa, a 28 msnm, en la provincia de Guantánamo. Los estudios de campo se efectuaron sobre un suelo fluvisol (Hernández, 1999) durante el período comprendido entre marzo de 1992 y diciembre de 2005. Las labores culturales y fitosanitarias se realizaron según Instrucciones Técnicas para el Cultivo y Cosecha del Café y Cacao (1987).

Durante el segundo semestre de 1991 se seleccionaron en campo 74 accesiones de cacao (*Theobroma cacao* Lin.) de la colección central cubana (Tabla 1). Las parcelas de campo la conformaban 10 plantas ubicadas en dos hileras a una distancia de 3 m x 3 m y bajo sombra permanente de Júpiter (*Gliricidia sepium* Jacq. Kunth ex Walp.).

Tabla 1. Germoplasma de trabajo de cacao evaluado y caracterizado

<i>Genotipos</i>	<i>Procedencia</i>	<i>Genotipos</i>	<i>Procedencia</i>	<i>Genotipos</i>	<i>Procedencia</i>
UF-12	Costa Rica	EICB-109	Cuba	EICB-106	Cuba
UF-29	Costa Rica	EICB-108	Cuba	EICB-30	Cuba
UF-221	Costa Rica	EET-95	Ecuador	EICB-37	Cuba
UF-296	Costa Rica	EET-64	Ecuador	EET-162	Ecuador
UF-613	Costa Rica	EET-62	Ecuador	EICB-146	Cuba
UF-650	Costa Rica	EET-399	Ecuador	EICB-86	Cuba
UF-654	Costa Rica	ICS-95	Trinidad	EICB-180	Cuba
UF-667	Costa Rica	EET-96	Ecuador	Catongo	Brasil
UF-668	Costa Rica	ICS-8	Trinidad	EET-48	Ecuador
UF-676	Costa Rica	ICS-6	Trinidad	EICB-126	México
UF-677	Costa Rica	EET-400	Ecuador	EICB-190	Cuba
Pound-7	Perú	EICB-91	Cuba	EICB-36	Cuba
IMC-67	Perú	EICB-85	Cuba	EICB-127	Cuba
Pound-12	Perú	EICB-114	Cuba	EICB-90	Cuba
EICB-89	Cuba	GS-46	Granada	ICS-16	Trinidad
Matina	Costa Rica	GS-57	Granada	EICB-290	Cuba
SCA-6	Ecuador	GS-67	Granada	EICB-289	Cuba
SCA-12	Ecuador	GS-36	Granada	EICB-288	Cuba
EICB-151	Cuba	GS-29	Granada	EICB-283	Cuba
EICB-150	Cuba	EICB-107	Cuba	EICB-282	Cuba
EICB-121	México	EICB-124	Cuba	EICB-281	Cuba
EICB-186	Cuba	EICB-125	Cuba	EICB-280	Cuba
EICB-88	Cuba	EICB-84	Cuba	EICB-279	Cuba
EICB-181	Cuba	EICB-113	Cuba	EICB-277	Cuba
EICB-189	Cuba	SPA-9	Colombia		

La caracterización de la colección de trabajo se realizó según los descriptores propuestos por Engels (1981), a los cuales se les adicionó otro relacionado con la evaluación de caracteres de calidad según Eskes y col. (2000).

Las variables que se midieron sobre la colección en estudio fueron las siguientes:

Índice de mazorcas (g): Es el número de mazorcas de un clon dado que se necesita para obtener 1 kg de cacao seco.

$$\text{Índice de mazorca} = \frac{\text{Número de semillas por mazorcas} \times \text{Peso seco de una semilla}}{1000}$$

Índice de semilla (g): Es el peso seco promedio (g) de la semilla de un clon, pesado en 10 mazorcas y 15 semillas de cada una.

Número máximo de semillas: Es el número más alto de semilla por mazorcas a partir de la observación de 40 mazorcas por clon. Existe una alta correlación entre los valores de este descriptor y el número de óvulos por ovarios.

Descriptores de la semilla

Número de semillas por mazorcas: Es el promedio de semillas de 40 mazorcas por clon.

Peso húmedo (g): El promedio del peso de la semilla fresca y el coeficiente de variación. Se calculan basándose en 15 semillas de cada una de las 10 mazorcas seleccionadas por clon.

Peso seco: Las mismas semillas tomadas para la determinación del peso húmedo se secan en un horno durante 1,5 h a una temperatura de 130 °C, luego se enfría en un desecador y se pesa en una balanza analítica.

Longitud de la semilla (mm): Se mide la longitud máxima de cada semilla en cada una de las 20 mazorcas seleccionadas con un pie de rey.

Ancho de la semilla (mm): Se mide la anchura máxima de cinco semillas en cada una de las 20 mazorcas seleccionadas con un pie de rey.

Espesor de la semilla (mm): Se mide el grosor máximo de cinco semillas en cada una de las 20 mazorcas seleccionadas con un pie de rey.

Color de cotiledones: Se determina el color de cinco semillas en cada una de la 20 mazorcas seleccionadas.

Se usan las siguientes categorías: blanco, blanco grisáceo, morado intermedio, morado intenso.

Descriptorios de la mazorca

Longitud del fruto (mm): Se mide la longitud de 35 frutos con un pie de rey.

Ancho del fruto (mm): Se miden 35 frutos con un pie de rey.

Peso del fruto (g): Se calcula del promedio del peso de 35 frutos cosechados por clon.

Grosor por el lomo (mm): Las 35 mazorcas se seccionan transversalmente y se miden por el lomo con el pie de rey. Se calcula el promedio.

Grosor por el surco (mm): Las 35 mazorcas se seccionan transversalmente y se miden por el surco con el pie de rey. Se calcula el promedio.

Antocianina en el lomo del fruto verde: Es la intensidad de la antocianina en los lomos de los frutos inmaduros. Se expresa como: 0: ausente, 3: ligero, 5: intermedio, 7: intenso.

Antocianina en el surco del fruto verde: Es la intensidad de la antocianina en los surcos de los frutos inmaduros. Se expresa como: 0: ausente, 3: ligero, 5: intermedio, 7: intenso.

Antocianina en el lomo del fruto maduro: Es la intensidad de la antocianina en los lomos de los frutos maduros. Se expresa como: 0: ausente, 3: ligero, 5: intermedio, 7: intenso.

Antocianina en el surco del fruto maduro: Es la intensidad de la antocianina en los surcos de los frutos maduros. Se expresa como: 0: ausente, 3: ligero, 5: intermedio, 7: intenso.

Separación entre lomos: Distancia que existe en un par de lomos primarios consecutivos.

Profundidad de los surcos primarios. Se expresa como: 3: superficial, 5: intermedio, 7: profundo.

Rugosidad de la superficie del fruto: Se refiere a la aparición de protuberancias sobre la superficie del fruto.

Se expresa como: 0: ausente, 1: ligero, 2: intermedio, 3: intenso.

Forma apical del fruto: Se expresa como: 0: redondo, 1: ligeramente obtuso, 3: obtuso, 5: ligeramente agudo, 7: puntiagudo, 9: acuminado.

Constricción basal: Representa la constricción o cuello de botella de la parte basal del fruto maduro. Se expresa como: 0: ausente, 3: ligero, 5: intermedio, 7: fuerte.

Amelonado Cundeamor Angoleña Calabacillo Criollo Pentágono

Forma del fruto: Se clasifican como: 0: amelonado, 1: cundeamor, 2: angoleña, 3: calabacillo, 4: criollo, 5: pentágono.

Descripción de la flor

Los datos se toman al azar de 10 flores recién abiertas en cada uno de los seis árboles. Las que están directamente expuestas al sol no se escogen. Todas las mediciones de los órganos de la flor se realizan con lupa o estereoscopio.

Longitud del estilo (mm): Se calcula a partir de dos flores de cada árbol.

Longitud del ovario (mm): Se calcula a partir de cuatro flores de cada árbol.

Anchura del ovario (mm): Se calcula a partir de cuatro flores de cada árbol.

Longitud del sépalo (mm): Se calcula a partir de dos flores de cada árbol.

Anchura del sépalo (mm): Se calcula a partir de dos flores de cada árbol.

Intensidad de la antocianina en la lígula: La intensidad de la pigmentación en la parte superior de la lígula se observa por lo menos en cinco árboles, y se clasifica por: 0: ausente, 1: ligero, 2: intermedio, 3: intenso.

Descriptores de la compatibilidad

Compatibilidad: Se clasifican en autocompatible o autoincompatible. Se realizaron 20 polinizaciones por cada genotipo y 20 cruzamientos con los marcadores genéticos UF-613, IMC-67, SCA-6 y SCA-12. El método de polinización empleado fue artificial controlada aislada (Ardí, 1962).

Descriptores sobre la resistencia a *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl.

Resistencia: Para la clasificación de la resistencia se empleó el siguiente criterio (Phillips y Galindo, 1989):

Resistente $DL = 0-2$ cm

Moderadamente resistente $DL = 2,1-4$ cm

Moderadamente susceptible $DL = 4,1-6$ cm

Susceptible $DL > 6$ cm

donde:

DL : Diámetro de la lesión $(X + Y)/2 =$ Severidad

X: Largo de la neurosis en cm

Y: Ancho de la neurosis en cm

Descriptores físico-químicos de la calidad

Se tomaron muestras de 2 kg de cacao húmedo de cada genotipo, los que se fermentaron y secaron para determinar el rendimiento industrial y la calidad.

Rendimiento: Se determinó por la fórmula siguiente:

$$\text{Rendimiento} = \frac{\text{Peso de cacao comercial}}{\text{Peso de cacao fresco}} \times 100$$

Después de realizada la prueba del cuarteo como norman las Instrucciones Técnicas para el Beneficio del Café y el Cacao (1987), se procedió a realizar las siguientes evaluaciones:

Peso de 100 granos: Con una precisión de 0,01 g como norman las Instrucciones Técnicas para el Beneficio del Café y el Cacao (1987).

Porcentaje de testa: Según metodología de Enríquez y col. (1993).

Para la realización de los análisis químicos se trituraron 50 g de cacao por cultivar hasta una granulometría promedio de 500 µm y se determinó:

pH: Según metodología de Barel (1995).

Acidez del grano: Según metodología de Barel (1995). Se expresa en mililitro de NaOH 0,1 N/Gr de cacao seco.

Índice de fermentación: Según metodología de Cross y col. (1982), es la relación flavonoide/antocianina.

Porcentaje de grasa: Según metodología de la ICCO (2003).

Diseño experimental y análisis estadístico

Se aplicó un diseño de bloque al azar a los datos de todas las variables, se analizaron por estadísticas simples con promedio de variables cuantitativa y multivariados de componentes principales.

Los caracteres cualitativos se transformaron a variables cuantitativas mediante rangos sugeridos por Eskridge (1995) y se procesaron con el procedimiento *rank* (SAS versión 6.10).

El análisis de componentes principales contribuyó a la selección de aquellos componentes cuyos valores característicos fue superior a uno, donde a partir de estos componentes y sus vectores asociados se seleccionaron las variables más sobresalientes por sus altos coeficientes. A partir de estos se agruparon los individuos a partir del análisis

Resultados y discusión

El dendograma (*Fig. 1*) representa el 74 % de la varianza total. En él se incluye las once variables estandarizadas, teniendo en cuenta la distancia euclidiana menor a 0,83 µ. Se identificarán de este modo cinco agrupamientos de los genotipos de la colección de trabajo (*Tabla 2*).

Tabla 2. Resumen de caracteres cualitativos y cualitativos por grupos

Nombre	CG	IM	PS	SM	LS (mm)	AS (mm)	PM (g)	GL	GS	RI	%	SC	CC	RP
Grupo I	1	17	1,4	42	23,8	14,6	465,0	9,5	5,9	37,4	54,8	AC	VC	MR
Grupo II	14	25	1,2	37	23,3	13,2	505,2	14,8	10,7	36,8	50,9	AC	V	70 % MR-R
Grupo III	14	28	1,1	33	22,9	12,8	451,9	16,1	13,8	38,8	50,8	AI	VC	57 % MR-R
Grupo IV	1	14	2,2	33	25,6	17,8	706,0	17,7	14,3	38,7	51,2	AI	VC	S
Grupo V	44	27	1,2	35	23,2	13,2	555,6	15,3	11,9	37,2	51,2	AI	V	59 % MR-R

CG: Cantidad de genotipo; IM: Índice de mazorca; PS: Peso semilla; SM: semillas/mazorcas; LS: Longitud de la semilla; AS: Ancho de la semilla; PM: Peso mazorcas; GL: Grosor del lomo; GS: Grosor del surco; RI: Rendimiento industrial; %: Porcentaje de grasa; SC: Sistema compatibilidad; AI: Autoincompatible; AC: Autocompatible; CC: Color cotiledón; RP: Resistente a *P palmivora*; R: Resistente; S: Susceptible; V: Violeta; C: Claro.

Fig. 1. Dendrograma para 74 genotipos. Distancia euclidiana

El grupo I, constituido por el genotipo Catongo con una distancia 1,175, es genéticamente el más lejano en relación con los demás grupos. Se caracteriza por presentar un índice de mazorcas de 17, el cual es considerado alto, con índice de semilla de 1,37 g, peso de cacao pulpa 238 g, muy próximo a la media de la población, con mazorcas pequeñas y bajo peso de cáscara ligeramente gruesa, con semillas de color violeta claro, con el 52,4 % de grasa, autoincompatible y moderadamente resistente a *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl.

El grupo II, constituido por 14 genotipos, presentó una distancia taxonómica entre sí, el que se caracteriza por mostrar un índice de mazorcas de 25, con 37 semillas promedio por mazorcas, y las semillas violetas con un peso medio de 1,17 g y un porcentaje de grasa de 50,9. Su rendimiento industrial fue de los más bajo entre los grupos con el 36,8 %. Está conformado por árboles autocompatibles, los cuales son en más de un 70 % de moderadamente resistentes a resistentes a *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl.

El grupo III está formado por 14 genotipos y una distancia 0,78 U entre sí. En este grupo se encuentran plantas autoincompatibles con semillas de color violeta claro, con peso de 1,11 g y en número de 33 por mazorcas. Los frutos son generalmente pequeños y de bajo peso, con cáscara gruesa, en el se ubicaron los genotipos de mayor rendimiento industrial, pero un bajo porcentaje de grasa; posee una proporción equitativa de genotipos resistentes y susceptibles a *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl.

El grupo IV, integrado por el clon UF-668 con una distancia de 0,93 U, está caracterizado por ser una planta autoincompatible, productora de semillas de cotiledones violeta claro con un peso promedio de 2,21 g, el más alto del ensayo, con 33 como media por mazorcas, peso de gran tamaño (26,6 cm de largo por 17,8 cm de ancho), las cuales permiten tener frutos grandes con peso promedio de 706 g y un índice de mazorcas de 14; posee además un rasgo desfavorable, que es el elevado grosor de la cáscara por el lomo, y el surco del fruto es susceptible a *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl.

El grupo V, formado por 44 genotipos con distancia euclidiana de 0,80 U presenta genotipos autoincompatibles con semillas de cotiledones violeta, con 1,18 g de peso seco, 35 semillas promedio por mazorcas, 51,2 % de grasa y alrededor del 60 % de los genotipos clasifica-

ron en resistente y moderadamente resistente a *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl.

Conclusiones

- A medida que aumenta el índice de mazorca disminuye el peso del cacao pulpa, el índice de semilla, longitud y ancho de una semilla y el peso del fruto.
- La relación con el porcentaje de grasa es del tipo causal.
- El color blanco, violeta claro o violeta de los cotiledones tiene que ver con el porcentaje de grasa, lo que incide en el rendimiento industrial de los genotipos.
- Atendiendo al porcentaje de grasa, rendimiento industrial y reacción a *P. palmivora* en los grupos III y V, se identificaron los cultivares de mayor interés.

Bibliografía

- Anon: ICCO. Quartely Bolletin of Cocoa Statistics, 26 (4), 1999/2000.
- Díaz, L. A. S. y M. D. V. Resende: Estimation of genetic parameters and prediction of breeding values by mixed model in the cacao improvement. In *International Cocoa Research Conference, 13, Proceedings. Cocoa Producers' Alliance*, Lagos, 2002.
- Engels, J. M. M.: Genetic resources of cocoa. Catalogue of CATIE Collection, *Technical Bulletin No. 7*, Turrialba, Costa Rica, CATIE. *Plan Genetic Resources Unit*, 1981.
- Esques, A. B.; Engels, S. M. and R. A. Lass: Working procedures for cocoa germplasm evolution and selection proceeding of the CEG/ICCO/IPRGI proyect workshop, 1-6 february 1998, Montpellier France. International Plant Genetic Resources Institute. Roma. Italy, 2000.
- ICCO. Internacional Cocoa Organization: Boletín trimestral de estadísticas del cacao. Vol. XXX. No. 1 y 2, 2003.
- Lemus, M.; Grnziani de Forenao, L.; Oriz de Bertanelli, L y A. Trujillo de Leal: Efecto del mezclado de cacao tipo criolla y forastero de localidades de Ciemboto sobre algunas características físicas, *Agronomía Tropical*. 52 (1): 45-58, 2002.
- Martínez, F. S.: *Informe de la misión técnica a la CEPLAC en la República de Brasil*, Minag, ECICC, Santiago de Cuba, 1993.
- Martínez, F. S.; Gutiérrez, M.; Verdecia, M. y F. Sánchez: Comportamiento de mezcla clonal híbrida en plantaciones comerciales de cacao en la ladera no-

oriental de Farallón Colorado, *Café Cacao* 3(1): 83-85, 2002.

Menéndez, M.; Lambertt, W.; Columbié, Ángel; Matos, Gelasio; Oliveros, A.; Rodríguez, M. y E. Sánchez: Selección de clones de *Theobroma cacao* Lin. con alto potencial productivo y de calidad industrial, *Café Cacao* 3 (1): 64-66, 2002.

MINAG: *Instrucciones técnicas para el cultivo del café y el cacao*, Dirección Nacional de Café y Cacao, La Habana, 2012.

MINAG: *Instrucciones técnicas para la cosecha y el beneficio del café y cacao*, CIDA, La Habana, 1987.

Risterucci, A. M., Grivet, L., N'Goran, J. A. K., Pieretti, I., Flament, M. H. y C. Lanaud: A high-density linkage map of *Theobroma cacao*, *Theoretical and Applied Genetics* 101: 948-955, 2000.

Wilkinson, M. S.: The application and constructs of new technologies in plant breeding. 12-24, *Proceeding of the International Workshop in new technologies and cocoa breeding kate kinabalu*, Sabad, 2000.

Experiencias del proyecto recuperación, desarrollo y mejoramiento de la producción agroecológica del cacao en el municipio de Baracoa, Cuba¹

Algimiro Nariño-Nariño,* Wilfredo Lambertt-Lobaina,* Miguel Menéndez-Grenot,* Osnielkis Sánchez Durán,* Yannolis Matos-Cueto* y Pablo Clapé-Borges*

Resumen

En ocho Unidades Básicas de Producción Cooperativa dedicadas al cultivo del cacao en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo, se implementó desde febrero de 2013 hasta septiembre de 2014 el proyecto "Recuperación, desarrollo y mejoramiento de la producción agroecológica del cacao en el municipio de Baracoa" con el objetivo de contribuir, mediante la capacitación y la asistencia técnica, al mejoramiento de las condiciones agrotécnicas de las plantaciones para recuperar e incrementar su potencial productivo, aplicando resultados científico-técnicos de la Estación Experimental Agroforestal del territorio. Para alcanzar este propósito se realizó un diagnóstico a cada una de las unidades productivas, para el que se emplearon distintas técnicas de obtención de datos, como la aplicación de una encuesta a los productores, la revisión de documentos, entrevistas y la observación, a partir de lo cual se identificaron las necesidades de capacitación, con lo que se elaboró un programa con 288 acciones que incluyó además a estudiantes de las enseñanzas primaria y media superior, con la creación de tres círculos de interés y la participación de 18 estudiantes del Instituto Politécnico de Agronomía Limbano Sánchez, ubicado en el área de influencia del proyecto. Como resultado se realizaron 427 acciones de capacitación, en las que participó un total de 6203 productores, así como 11 extensionistas, 18 estudiantes de la enseñanza media y 19 de la enseñanza primaria, los que se apropiaron de las materias impartidas e incrementaron su nivel cognoscitivo y técnico.

Palabras clave: capacitación, cacao, productores.

Abstract

In 8 Basic Units of Cooperative Production dedicated to the cultivation of the cocoa in the municipality Baracoa, Guantánamo province, from February of the 2013 until September of 2014 the project "Recovery, development and improvement of the agro-ecological production of the cocoa in the Baracoa municipality" was implemented, with the objective of contributing, by means of the training and the technical attendance to the improvement of the conditions agro-techniques of the plantations to recover and increase its productive potential, applying results scientific-technicians of the Estación Experimental Agroforestal of the territory. To reach this purpose was carried out a diagnosis to each one of the productive units, for which different techniques of obtaining of data were used, as the application of a survey to the producers, the revision of documents, interviews and the observation, starting from that which the training necessities were identified, with what a program was elaborated with 288 actions that it also included students of the teachings primary and half superior, with the creation of 3 circles of interest and the participation of 18 students of the Agronomic Polytechnic Institute Limbano Sánchez, located in the area of influence of the project. As a result were carried out 427 training actions, in those that participated a total of 6 203 producers, as well as 11 extensionist, 18 students of the secondary education and 19 of the primary teaching, those that appropriated of the imparted matters and their cognitive level and technician increased.

Key words: training, cocoa, producers.

¹ Recibido: 19-1-2013

Aprobado: 24-11-2014

* Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa. eeafbaracoa@forestales.co.cu

Introducción

En la actualidad, en América Latina se dispone de vastos conocimientos, tecnologías y experiencias, así como de métodos y medios eficaces de bajísimo costo para hacer una agricultura más eficiente y productiva (Lacki, 2010, citado por Navarro y Fernández, 2012).

Disímiles resultan los desafíos que enfrenta hoy la humanidad en el orden social y económico, a lo que se une un fuerte deterioro del medio ambiente provocado por la misma actividad creadora del hombre (Guzmán *et al.*, 2000 y Preston, 2003, citados por Piedra y col., 2012). Vázquez (2008) refiere que en el caso de Cuba las prácticas agrícolas están sufriendo cambios y se dirigen hacia sistemas sostenibles de bajos insumos, que incluye métodos agroforestales y técnicas para la recuperación de suelos y el manejo integrado de plagas, basado en el control biológico, entre otros.

Del Ángel (1997), citado por Fajardo y Fernández (2012), considera que los pequeños agricultores no utilizan plena y racionalmente los recursos más abundantes, no introducen tecnologías apropiadas ni aumentan los rendimientos por superficie; de tal manera no se logra modernizar la agricultura ni mejorar la capacidad productiva y generadora de ingresos. Al respecto, Castillo (1991) destaca la importancia del establecimiento de un sistema de asistencia técnica, en lo que juega un papel fundamental, además, la formación vocacional de las nuevas generaciones, como tarea imprescindible que generará un cambio en la actitud de los hombres hacia la agricultura y el ambiente.

Relacionado con el tema, Martí sentenció que “se está cometiendo en el sistema de educación en la América Latina un error gravísimo: en pueblos que viven casi por completo de los productos del campo, se educa exclusivamente a los hombres para la vida urbana, y no se les prepara para la vida campesina” (ACTAF, 2010).

En el municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, se llevó a cabo el presente trabajo con el objetivo de contribuir, mediante la capacitación y la asistencia técnica, al mejoramiento de las condiciones agrotécnicas de las plantaciones de ocho unidades básicas de producción agropecuaria para recuperar e incrementar su potencial productivo, aplicando resultados científico-técnicos de la Estación Experimental Agroforestal del territorio.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en el período comprendido entre febrero de 2013 y septiembre de 2014 en ocho Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) del municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, que se concentran en el valle del Jamal, donde se genera más del 50 % de la producción de cacao del territorio.

La *tabla 1* muestra las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria en las que se desarrolló el trabajo.

Tabla 1. Relación de las unidades básicas de producción agropecuaria

No.	Unidades
1	UBPC Antonio Maceo
2	UBPC Ernesto Che Guevara
3	UBPC Laurente Nogueira
4	UBPC Arquímedes Borges
5	UBPC Lázaro Peña
6	UBPC Gabriel Lamoth
7	UBPC 68 Aniversario
8	UBPC José Maceo

Se emplearon como técnicas para la obtención de información la aplicación de una encuesta, la revisión de documentos, entrevistas y la observación, a partir de las cuales se elaboró un diagnóstico que permitió identificar las necesidades de capacitación de los productores. Los datos de la encuesta se procesaron a través de un programa creado en hoja de cálculo de Excel. Se visitó un total de 229 fincas que representan la totalidad de las plantaciones de las unidades básicas.

Tomando como base el diagnóstico, se elaboró un programa con diferentes acciones de capacitación afines a las necesidades de los productores con tecnologías apropiadas derivadas de resultados de la Estación Experimental Agroforestal de Baracoa, considerándose cada etapa del desarrollo fenológico del cultivo. Este programa incluyó la orientación vocacional de las nuevas generaciones, para lo que se previó la creación de círculos de interés en escuelas primarias enclavadas en el entorno productivo que abarca el proyecto. Por otra parte, 18 estudiantes del Instituto Politécnico de Agronomía, ubicado en el escenario productivo del proyecto, participaron activamente en tareas del mismo relacionadas con la polinización manual. El resultado de las actividades realizadas fue objeto de monitoreo sistemático.

Para la creación de los círculos de interés se empleó la metodología propuesta por Bidart, Ventosa y Rodríguez (2004), en los que se realizaron las siguientes actividades:

Formación del grupo de trabajo:

Los miembros del equipo del proyecto fungieron como capacitadores, con la participación de docentes y estudiantes.

Familiarización con la temática:

El equipo del proyecto jugó un papel activo y determinante en la preparación del personal docente y los estudiantes.

Familiarización con métodos de trabajo:

Se identificaron, por parte del equipo de trabajo del proyecto, los diferentes métodos, prácticas y medios a utilizar acordes con cada temática, y se crearon habilidades por parte de los estudiantes.

Selección del área de trabajo:

Se escogieron los escenarios para la ejecución práctica de las actividades de los distintos grupos de trabajo.

A través de los diferentes medios de difusión masiva existentes en el territorio se divulgaron las actividades realizadas en el proyecto, las que además estuvieron acompañadas de materiales didácticos (boletines técnicos y plegables) entregados a los productores.

Resultados y discusión

Con el diagnóstico realizado se obtuvieron los siguientes resultados:

- El 9,6 % de los productores no realiza una buena preparación del área antes de la plantación.
- El 8,1 % no aplica materia orgánica al hoyo para plantar el cacao.
- El 13,3 % no realiza la resiembra.

- El 1,17 % no deshija el cultivo.
- El 9,3 y el 2,5 % de los productores no realiza las podas de formación y saneamiento, respectivamente.
- El 36,8 % de los suelos no están protegidos contra la erosión.
- El 28,2 % de los suelos son inundables.
- El 74,0 % de los suelos inundables carecen de red interna de drenaje.
- El 85,4 % de los productores no utiliza abonos verdes.
- El 1,0 % de los productores no realiza el estimado de cosecha empleando el método estadístico-matemático.
- El 21,4 % de los suelos no es de buena calidad para el cultivo del cacao.
- El 67,8 % de las plantaciones posee un estado fisiológico regular.

Se identificaron las siguientes necesidades de capacitación:

- a) Establecimiento y manejo de plantaciones de cacao.
 - Preparación de áreas.
 - Métodos de poda.
 - Deshije.
 - Manejo de la sombra.
 - Rehabilitación de plantaciones.
 - Renovación de plantaciones.
- b) Manejo del suelo.
- c) Principales plagas y enfermedades que afectan al cultivo del cacao.
- d) La polinización manual para incrementar los rendimientos del cacao.
- e) Cosecha.

De las necesidades identificadas se derivó el siguiente programa de capacitación que aparece reflejado en la *tabla 2*.

Tabla 2. Programa de capacitación elaborado para satisfacer las demandas de los productores según las temáticas

Tema	Acciones de capacitación
Manejo agrotécnico de plantaciones	Talleres sobre preparación de área y establecimiento del cultivo del cacao
	Talleres sobre métodos de renovación de plantaciones establecidas
	Talleres sobre métodos de rehabilitación de plantaciones establecidas
	Monitoreo y control

Conservación, abonamiento y drenaje del suelo	Talleres sobre diferentes sistemas de conservación de suelo
	Talleres sobre alternativas sustentables para la nutrición orgánica y biológica
	Talleres sobre construcción de la red de drenaje parcelario de forma manual
	Supervisión y monitoreo relacionado con las acciones de construcción de la red de drenaje parcelario
Polinización manual suplementaria	Seminarios sobre selección y preparación agrotécnica de las plantas que serán utilizadas para la realización de las polinizaciones
	Seminarios sobre la técnica de polinización manual suplementaria
	Supervisión de los resultados, elaboración de informes técnicos y asesoría sistemática
Manejo integrado de plagas	Seminarios sobre las principales plagas que afectan el cultivo del cacao
	Seminarios sobre las principales enfermedades que afectan el cultivo del cacao
	Talleres sobre MIP de <i>P. palmivora</i>
	Monitoreo y control
Cosecha	Talleres sobre estimado de cosecha por el método estadístico-matemático
	Talleres sobre cosecha
	Monitoreo y control

El programa de capacitación elaborado facilitó la implementación de las acciones desplegadas en el marco del proyecto, caracterizadas por la participación activa

de productores y otros actores de las comunidades enclavadas en su área de intervención, las cuales aparecen reflejadas en la *tabla 3*.

Tabla 3. Resultados de la implementación de las acciones de capacitación

Acciones de capacitación desarrolladas	2013	2014
Charlas técnicas	111, con 1691 participantes; de ellos 519 mujeres (30 %). <i>Temas impartidos:</i> cosecha y beneficio, propagación vegetativa, plagas y enfermedades, agrotecnia, conservación de suelos y drenaje del cacao	111, con 2838 participantes (18 estudiantes del Instituto Politécnico de Agronomía en la práctica de polinización manual); de ellos 594 mujeres (21 %) <i>Temas impartidos:</i> generalidades del cultivo del cacao, propagación, manejo de plantaciones, plagas, enfermedades, cosecha y beneficio, polinización manual suplementaria y siembra de cacao
Demostraciones de métodos	54, con 800 participantes; de ellos 242 mujeres (30 %) <i>Temas impartidos:</i> conservación de suelos, manejo de plantaciones, estimado cosecha por el método estadístico-matemático, cosecha, propagación vegetativa y nutrición del cacao	76, con 1554 participantes; de ellos 280 mujeres (18 %). <i>Temas impartidos:</i> viveros, manejo integrado de plagas, cosecha y beneficio, polinización manual, propagación y manejo de plantaciones de cacao

Talleres participativos	13, con 188 participantes; de ellos 65 mujeres (34 %). <i>Tema impartido:</i> manejo de plantaciones de cacao	18, con 580 participantes; de ellos 157 mujeres (27 %). <i>Temas impartidos:</i> estimado de la cosecha del cacao por el método estadístico-matemático, polinización manual suplementaria y sistemas agroforestales en cacao. Del total de participantes, 11 fueron extensionistas
Seminarios	13, con 265 participantes; de ellos 98 mujeres (36 %). <i>Temas impartidos:</i> estimado cosecha cacao por método estadístico-matemático, manejo de plantaciones, propagación vegetativa y cosecha cacao	31, con 316 participantes; de ellos 72 mujeres (23 %) <i>Temas impartidos:</i> estimado de la cosecha del cacao por el método estadístico-matemático, polinización manual controlada y producción de varetas portayemas

De forma general se realizaron un total de 427 acciones de capacitación. Como se aprecia, hubo un incremento del número de acciones y de participantes de 2013 a 2014, lo que es muestra de las motivaciones creadas en los productores, extensionistas y estudiantes, los cuales se apropiaron de los conocimientos recibidos, demostrado a partir del monitoreo y la supervisión sistemática a las actividades realizadas, aunque puede incorporarse mayor número de mujeres a estas actividades.

Resultó de suma importancia la constitución de tres círculos de interés, con un total de 19 estudiantes sobre temáticas afines al proyecto:

1. “Las abejas polinizadoras,” relacionado con la polinización manual de la flor del cacao.
2. “Plagas y enfermedades en el cultivo del cacao.”
3. “El chocolate,” sobre las generalidades del cultivo del cacao.

También resultó importante la incorporación de los estudiantes de la carrera de Agronomía a las actividades del proyecto, ya que ganaron en conocimientos y habilidades prácticas que les servirá posteriormente para su perfeccionamiento vocacional. Estos son los llamados a enfrentar los nuevos desafíos de las producciones agrarias (Lacki, 2010).

La aplicación consciente de las buenas prácticas agrícolas, derivadas del programa de capacitación con enfoque medioambiental, económico y social, incluyendo el género, propició mejoras en la gestión tecnológica de los actores de la cadena productiva del cacao en las ocho unidades de producción agropecuarias, las que experimentaron un incremento general de 209,82 t de cacao seco a partir de 2012, que

representa un 89 % de crecimiento como resultado de las mejoras que se generaron en las atenciones agrotécnicas al cultivo de forma general, así como en la calidad de la cosecha.

Al obtener resultados similares en investigaciones realizadas por Rodríguez y col. (2012) en una Cooperativa de Créditos y Servicios de la provincia de Guantánamo, se reconoció como decisiva la participación activa de los agricultores en el proceso de identificación de problemas y necesidades para escoger las posibles soluciones de probar, monitorear y evaluar los resultados de las nuevas prácticas para posibilitar en un tiempo considerable evoluciones satisfactorias en los principales indicadores. Por otra parte, Hartman (2011) considera que la Estación Experimental Agroforestal de Baracoa ha devenido componente esencial en la contribución a que el cultivo del cacao se haya convertido en parte de la idiosincrasia de los habitantes de las campañas del territorio, con quienes mantiene un estrecho vínculo. En este empeño han resultado decisivos la capacitación, los talleres y las demostraciones prácticas permanentes, impartidas a los productores, con sistemáticas permanencias en las plantaciones, y la participación en reuniones de las juntas directivas de las diferentes formas de producción, cuya cultura productiva se asienta en el cultivo del cacao.

Conclusiones

- Como resultado de la implementación del programa de capacitación aplicado a partir de las necesidades de los productores, se desarrollaron un total de 427 acciones, desglosadas en 222 charlas técnicas, 130 demostraciones de métodos, se realizaron 31 talleres participativos y 44 seminarios; además,

se constituyeron tres círculos de interés con 19 integrantes y se incorporaron 18 estudiantes de la enseñanza media.

- La implementación del proyecto “Recuperación, desarrollo y mejoramiento de la producción agroecológica del cacao en el municipio de Baracoa” ha contribuido mediante la capacitación y la asistencia técnica al mejoramiento de las condiciones agrotécnicas de las plantaciones de ocho Unidades Básicas de Producción Agropecuaria seleccionadas para recuperar e incrementar su potencial productivo, aplicando resultados científico-técnicos del territorio.

Bibliografía

- ACTAF: La Universidad y la ACTAF, integración necesaria para el desarrollo agrario sostenible, *Revista Agricultura Orgánica*. Año 16. Nº 3, 2010.
- Bidart, Liana; Ventosa, María Luisa y Deli Rodríguez: *Mapa verde, una mirada al desarrollo local*. Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela, La Habana, 2004.
- Castillo, J.: La asistencia técnica en la zona cafetalera colombiana, *Agricultura Tropical* 28(2):25-32, 1991.
- Fajardo, O. e I. Fernández: Diagnóstico del agroecosistema cafetalero de la CPA Esteban Caballero, *Café Cacao* 11(2):59-66, 2012.
- Hartman, A. *Estación de Investigaciones de Cacao. Baracoa, cuna del cacao de Cuba*, Ed. Stockmans Publishing, cap. 51, 179-183, 2011.
- Lacki, Polan: La formación de profesionales para profesionalizar a los agricultores...y para el difícil desafío de producir “más y mejor con menos recursos”. Disponible en: <http://www.polanlacki.com.br>, 2010.
- Navarro, Délira e Isidro Fernández: Estrategia de capacitación medioambiental en una comunidad montañesa en Santiago de Cuba, *Café Cacao* 11(1):45-51, 2012.
- Piedra, Julia C.; Rodríguez, V.; Pérez, A. y A. Lores: Las tradiciones campesinas y su papel en la sostenibilidad agrícola. Estudio de caso. Papel de las tradiciones campesinas, *Café Cacao* 11(1):52-58, 2012.
- Rodríguez, V.; Piedra, Julia C.; Pérez, A. y A. Lores: Evaluación de fincas agroecológicas en un ecosistema frágil. Estudio de caso, *Café Cacao* 11(1):60-66, 2012.
- Vázquez, L. Desarrollo de la innovación agroecológica por los campesinos cubanos, *Agricultura Orgánica* 14(1):33-36, 2008.

Evaluación del efecto de diferentes sustratos en el enraizamiento de esquejes de *Coffea canephora* Pierre ex Froenher en la empresa agropecuaria Sagua de Tánamo¹

Rogelio Ramos-Hernández,* Rolando Viñals-Núñez* y Carlos Alberto Bustamante-González**

Resumen

La investigación se llevó a cabo en áreas de la Empresa Agropecuaria Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín, enclavada en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, en un área de vivero situada a 70 msnm, en el vivero El Manguito, en el período comprendido entre abril de 2012 y agosto de 2013, con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes sustratos sobre el enraizamiento de esquejes de *Coffea canephora* Pierre ex Froenher, para lo cual se utilizó un propagador tipo túnel con 8 m de longitud. Se estudiaron tres tipos de sustratos: arena de río (testigo), pergamino de café y aserrín de madera. Estos se distribuyeron en un diseño completamente aleatorizado con cuatro réplicas. Se evaluó la cantidad de estacas enraizadas y la longitud de las raíces a los 60, 75 y 90 días después de su colocación en el cantero. A los datos obtenidos se les realizó análisis de varianza de clasificación simple y prueba de rangos múltiples de Duncan en los casos necesarios. Se demostró que es posible lograr enraizamiento de esquejes de *Coffea canephora* Pierre ex Froenher (café Robusta) con el empleo de pergamino de café y aserrín de madera. El aserrín de madera se comportó similar al testigo (arena de río), lo que posibilitó ahorrar 71,25 pesos por cada 3200 esquejes enraizados, que se humaniza el trabajo. Con el aserrín de madera, aunque se obtuvo enraizamiento, este fue más tardío que los demás tratamientos.

Palabras clave: café, propagación, sustratos, enraizamiento.

Abstract

The investigation was carried out in areas of the Agricultural Company Sagua de Tánamo in the Holguín province located in the mountainous clump Nipe-Sagua-Baracoa in a nursery area at 70 msnm, in the El Manguito nursery, in the period understood between April of 2012 and August of 2013, with the objective of evaluating the effect of different substratum on the cutting rooting of *Coffea canephora*, Pierre ex Froenher, for that which a propagator type tunnel was used with 8 m of longitude. Three substratum types were studied: river sand (Witness), parchment of coffee and wooden sawdust. Those were distributed in a design totally randomized with 4 replicates. It was evaluated the quantity of taken root stakes and the longitude from the roots to the 60, 75 and 90 days after their placement in the stonemason. To the obtained data was carried out analysis of variance of simple classification and test of multiple ranges of Duncan in the necessary cases. It was demonstrated that it is possible to achieve cutting rooting of *Coffea canephora* Pierre ex Froenher (Robust coffee), with the employment of parchment of coffee and wooden sawdust. The wooden sawdust behaved similar to the witness (river sand), what facilitated to save \$71.25 for each 3200 taken root cutting that the work is humanized. With the wooden sawdust, although rooting was obtained, this it was later than the other treatments.

Key words: coffee, propagation, substratum, rooting.

¹ Recibido: 28-11-2013

Aprobado: 24-9-2014

* Estación Experimental AgroForestal, UCTB Velasco. Mallorquín. Velasco. Holguín.

** Estación Experimental AgroForestal. UCTB Tercer Frente. nutricion1@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

Martínez y col. (2001) indican que el café es uno de los productos agrícolas más comercializado en todo el mundo; el valor de sus exportaciones fluctúa debido a los constantes cambios en los precios, influenciados en gran medida por el comportamiento de la producción cafetalera en Colombia y Brasil.

La especie *Coffea canephora* Pierre ex Froenher constituye la segunda de importancia económica, después de la especie *Coffea arabica* L., por cuanto la misma es utilizada fundamentalmente en la elaboración de cafés solubles. En nuestro país ocurre de la misma manera con un alto volumen de producción y un gran área cultivable (Pérez y col., 2002).

En la Empresa Agropecuaria Sagua de Tánamo, la especie Robusta constituye el 50 % del volumen de producción que se obtiene, y en los años venideros ocupará entre el 60 y 65 %, de acuerdo con las áreas que se plantarán, previstas en el Programa de Desarrollo Cafetalero hasta 2020.

Se conoce que la especie *C. canephora* es una planta autoestéril, o sea, autoincompatible en su fecundación; por tanto, es preferible la reproducción agámica para tener plantaciones uniformes y que conserven las características deseables de sus progenitores (Díaz y col., 2005).

Pelissou (1982) señala que el interés de la multiplicación vegetativa en las especies autoestériles es de poder reproducir fielmente los cafetos que satisfagan a la vez las exigencias de productividad, adaptación a las condiciones edafoclimáticas diversas y a los imperativos tecnológicos.

Para la especie Robusta se recomienda el empleo de la propagación vegetativa con el objetivo de crear plantaciones clonales y policlonales (mezclas clonales) muy homogéneas en sus características, especialmente la productividad. Las mezclas clonales permiten tener plantaciones de alto rendimiento y resistencia o tolerancia a las plagas y enfermedades más importantes, y se recomienda como sustrato o medio de enraizamiento emplear arena de río, ya que es de fácil adquisición y supera a otros medios comúnmente utilizados; no obstante, en la Empresa Agropecuaria Sagua de Tánamo, en las condiciones de montaña donde se cultiva el cafeto, y lugar donde debe llevarse a cabo la producción de posturas, no siempre se dispone del transporte adecuado para el traslado de la arena por su alto costo y difícil manejo (MINAG, 2013).

Por lo que este trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto de diferentes sustratos sobre el enraizamiento de esquejes de clones de *Coffea canephora* Pierre ex Froenher (café Robusta) en la Empresa Agropecuaria Sagua de Tánamo.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en áreas de la Empresa Agropecuaria Sagua de Tánamo en la provincia de Holguín, situada en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa a 70 msnm en el vivero El Manguito, en el período comprendido entre abril de 2012 y agosto de 2013.

Para el montaje del experimento se utilizaron materiales de propagación de un banco de madera que posee la Estación Experimental Agroforestal de Velasco, perteneciente al Instituto de Investigaciones Agro-Forestales, ubicadas en La Alcarraza, municipio de Sagua de Tánamo, provincia de Holguín, en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, el cual se creó a partir del establecimiento de cafetos que fueron traídos de la zona de Tercer Frente en Santiago de Cuba desde la década de los noventa del pasado siglo.

La metodología utilizada para la propagación fue la recomendada por el Instructivo Técnico Café Robusta (MINAG, 2013), solo que se utilizaron tres tipos de sustratos para el enraizamiento de los esquejes, en un propagador tipo túnel, los que constituyeron los tratamientos:

Sustrato con arena de río (testigo)

Sustrato pergamino de café descompuesto

Sustrato aserrín de madera

La arena de río se adquirió en una arenera existente en el territorio, porque a pesar de existir varios ríos en la zona, las limitaciones del CITMA limitan su extracción; es un material de buena calidad, con partículas pequeñas, usado por el MICONS en sus obras.

El pergamino de café es un subproducto de la industria de beneficio seco que existe en la Empresa Agropecuaria Sagua de Tánamo, que carece de valor comercial, pues solo se usa un pequeño volumen para cubrir los patios de secaderos en tiempo que no existe cosecha de café, por lo que el mayor volumen se pierde. El material utilizado en la experiencia fue de la cosecha 2012-2013, aun sin descomponer.

El aserrín de madera es un subproducto de los aserríos existente en el municipio (tres estatales con altos volúmenes de madera aserrada), y se obtiene además como desechos de carpinterías que existen en las zonas montañosas. El material utilizado en el experimento fue de madera de ocuje fundamentalmente y con bajo grado de descomposición.

Para el montaje del experimento se utilizó un diseño completamente aleatorizado con cuatro repeticiones. Las evaluaciones se realizaron a los 45, 60 y 75 días después de la puesta de los esquejes en los medios de enraizamiento, y se determinó la cantidad de estacas enraizadas, la longitud de la raíz y la altura de los brotes. A los datos obtenidos se les realizó análisis de varianza simple y prueba Duncan en los casos necesarios.

Para la valoración económica de los resultados se tuvo en cuenta el costo de los materiales empleados como sustratos (incluye valor de adquisición, traslado y aplicación de cada material).

Resultados y discusión

A los 60 días después de la puesta del esqueje en el medio de enraizamiento, el tratamiento 2 (sustrato con pergamino de café) mostró valores altos y similares al testigo (arena de río). Estos tratamientos mostraron diferencias significativas con el sustrato aserrín de madera, lo que puede deberse a que en el aserrín el nivel de retención de humedad fue muy superior, y según plantea Carvajal (1984), un espacio poroso en el sustrato donde crece el café es vital para el desarrollo de las raíces.

La cantidad de estacas enraizadas se aprecia entre los 60 y 90 días. En todos los tratamientos se logró un porcentaje de enraizamiento superior al 92 %, lo que demuestra que se puede usar cualquiera de estos sustratos en dependencia de la disponibilidad que exista en la zona cafetalera donde se vaya a introducir la tecnología de la propagación vegetativa del café Robusta, solo que el tiempo de enraizamiento será mayor cuando se emplea aserrín de madera (Tabla 1). Según Lacerra y col. (1987), a partir de 75 días las estacas que no enraízan necrosan y mueren.

Tabla 1. Estacas enraizadas a los 60, 75 y 90 días

No.	Tratamientos	Estacas enraizadas					
		60 días	%	75 días	%	90 días	%
1	Sustrato con arena de río	41 a	82	48 a	96	48 a	96
2	Sustrato pergamino de café	40 a	81	47 a	94	47 a	94
3	Sustrato aserrín de madera	26 b	52	41 b	82	46 a	92
ES ±		0,102*		0,351*		0,231	
CV (%)		3,5		4,5		6,3	

ab: Medias de los tratamientos con letras iguales no difieren estadísticamente según dócima de Duncan $p \leq 0,05$.

Los mayores valores de longitud promedio de las raíces se alcanzaron en el tratamiento que se empleó arena de río (testigo) y pergamino de café sin diferencias significativas entre estos (Tabla 2), los cuales sí las mostraron con el tratamiento 3, en el que se empleó como sustrato

el aserrín de madera. Se conoce que el momento óptimo para realizar el trasplante al bolso para el desarrollo definitivo de las posturas es cuando las raíces tienen aproximadamente una longitud entre 4 y 5 cm, lo que se alcanzó en los tratamientos 1 y 2 a los 60 días (MINAG, 2013).

Tabla 2. Longitud promedio de las raíces (cm) por sustrato y período de evaluación

No.	Tratamientos	Longitud de las raíces (cm)		
		60 días	75 días	90 días
1	Sustrato con arena de río	6,4a	8,6a	11,6a
2	Sustrato pergamino de café	6,2a	8,7a	11,3a
3	Sustrato aserrín de madera	3,0b	5,2b	6,1b
ES ±		0,015*	0,036*	0,401*
CV (%)		3.8	4.5	6.3

ab, Medias de los tratamientos con letras iguales no difieren estadísticamente según dócima de Duncan $p \leq 0,05$.

La altura de los brotes (*Tabla 3*) es un indicador fundamental, pues representa el desarrollo futuro que pueden alcanzar las posturas en el vivero. Se obtuvieron valores aceptables y similares en todos los tratamientos, sin diferencias significativas entre ellos, aunque con valores su-

periores en los tratamientos con sustrato de pergamino de café y arena de río. El comportamiento de este indicador corrobora los resultados de Cabrera (1986), quien plantea que la longitud de los brotes muestran correspondencia con el desarrollo del sistema radical de los esquejes.

Tabla 3. Altura promedio de los brotes (cm) por sustrato y período de evaluación

No.	Tratamientos	Altura de los brotes (cm)		
		60 días	75 días	90 días
1	Sustrato con arena de río	4,0a	6,6a	8,6a
2	Sustrato pergamino de café	3,8a	6,7a	8,3a
3	Sustrato aserrín de madera	3,2a	6,2a	7,1a
ES ±		0,105	0,036	0,401
CV (%)		4,3	6,3	8,5

ab: Medias de los tratamientos con letras iguales no difieren estadísticamente según dócima de Duncan $p \leq 0,05$.

El análisis económico de los resultados demuestra que cuando se usa la arena de río, como sustrato para el enraizamiento de esquejes de café Robusta para la propagación vegetativa, la actividad se encarece en relación con los demás sustratos probados en la experiencia que se realizó: en el caso del material, aserrín de madera, se pierde en grandes cantidades en los aserríos y en las carpinterías de las montañas, y en el caso del pergamino de café, solo tiene uso en el tapado de secaderos en el período, que no hay cosecha para protegerlos en

pequeña escala, y no tiene valor comercial como subproducto de la industria del café. Los mejores resultados de enraizamiento se obtuvieron cuando se utilizó el pergamino de café similares a cuando se usó la arena de río (testigo); por tanto, se demuestra la factibilidad del uso de este sustrato para el enraizamiento de esquejes de *Coffea canephora* Pierre ex Froenher (café Robusta) en las condiciones de la Empresa Agropecuaria Sagua de Tánamo, que representa un ahorro de 71,25 pesos por cada 3200 esquejes enraizados (*Tabla 4*).

Tabla 4. Análisis económico de los resultados para enraizar 3200 esquejes

Sustratos	Costo de 1 m ³ (CUP)	Costo del traslado del material	Costo de aplicación	Costo total	Ganancia por concepto de ahorro
Arena de río (testigo)	35,00	40,00	12,50	87,50	–
Pergamino de café	0	10,00	6,25	16,25	71,25
Aserrín de madera	0	10,00	6,25	16,25	71,25

Conclusiones

- Es posible lograr enraizamiento de esquejes de *Coffea canephora* Pierre ex Froenher con el empleo de pergamino de café y aserrín de madera como sustrato.
- El empleo del pergamino de café como sustrato en el enraizamiento de esquejes de *Coffea canephora* Pierre ex Froenher mostró resultados similares al tes-

tigo (arena de río), y permitió ahorrar 71,25 pesos por cada 3200 esquejes enraizados, a la vez que se humaniza el trabajo.

- El aserrín de madera puede usarse en el enraizamiento de esquejes de *Coffea canephora* Pierre ex Froenher; aunque el período de enraizamiento se alarga con relación a la arena y el pergamino de café.

Bibliografía

- Cabrera, Mireya y Catalina López: Enraizamiento en estacas de acuerdo con su consistencia en la especie *Coffea canephora*. *Ciencia y Técnica en la Agricultura. Café y Cacao*: 8 (1): 19-27, 1986.
- Carvajal, J. F.: Cafeto. Cultivo y fertilización. (Berna). Instituto Internacional de la Potasa. 251 pp., 1984.
- Díaz, W.; Arias, L. E.; Vázquez, E.; Molina, G.; Viñals, R.; Pérez, A. y L. Pérez: Manejo de la poda quinquenal de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner en la zona cafetalera oriental de Cuba. En: *Resúmenes III Simposio Internacional de Café y Cacao, CUBACAFE*, p.38, 2005.
- Lacerra, J. A.; Marrero, J. y A. Socorro: Prueba de diferentes sustratos para el enraizamiento de estacas de *C. canephora*. *Ciencia y Técnica en la Agricultura. Café y cacao*: 9 (2):23-28, 1987.
- Martínez, F., et al.: Prospección tecnológica de la cadena productiva del café en Cuba.—MINAG- ECICC, 52 pp., 2001.
- MINAG: Instrucciones Técnicas para el cultivo del Café Robusta. Dirección de Café y Cacao del GEAM, INAF, La Habana, 71 pp., 2013.
- Pelissou, H.: La multiplicación végétative du caféier Robusta. Institut Français du Café et du Cacao. IFCC. 25 Aniversario, p. 37, 1958-1982.
- Pérez, L., R. Camejo y R. Viñals: Efectos del manejo de la poda y la reducción gradual de los árboles de sombra sobre el rendimiento de *Coffea canephora* P. *Café Cacao* 3(3):54-56, 2002.

Suelos y agroquímica

Efecto de dosis de potasio sobre el rendimiento de *Coffea arabica* L. bajo poda sistemática en suelo Ferrítico¹

Carlos Alberto Bustamante-González* y Minardo Ochoa-Martínez**

Resumen

En una plantación de cafetos en Pinares de Mayarí, provincia de Holguín, se estudió el efecto de cinco niveles de potasio (0,75; 150; 225 y 300 kg • ha⁻¹ • año⁻¹ de K₂O) con los fondos N₁₀₀P₁₀₀ y N₂₄₀P₁₅₀ sobre el crecimiento y producción de *Coffea arabica* L. variedad Caturra Rojo sometido a una poda baja, plantado a 2 m x 1 m bajo sombra de *Pinus cubensis* G. en suelo ferrítico. Se empleó un diseño de bloques al azar con cinco réplicas. El fertilizante nitrogenado se fraccionó en cuatro oportunidades (25 %), en marzo, junio, septiembre y diciembre. El 100 % del fósforo se aplicó conjuntamente con el 50 % del potasio en mayo, y el resto de este último en septiembre. Los datos se ajustaron a diferentes modelos matemáticos y se seleccionó el de mejor ajuste. La acción positiva de las dosis de potasio se reflejó en el crecimiento y la producción de los cafetos. Los requerimientos anuales de potasio dependieron del nivel de rendimiento de cada año. De acuerdo con los ajustes realizados, la dosis de 75 kg • ha⁻¹ se asoció con rendimiento de 1,4 t • ha⁻¹ de café oro; dosis de 100 kg • ha⁻¹ K₂O a rendimientos cercanos a 2 t • ha⁻¹ de café oro, y la aplicación de 150 kg • ha⁻¹ a rendimientos hasta 2,5 t • ha⁻¹. Las aplicaciones anuales de 75 kg de K₂O • ha⁻¹ garantizaron la mayor eficiencia agronómica en el período experimental, y se observó también la disminución de este indicador con el incremento de las dosis aplicadas.

Palabras clave: cafeto, fertilización, potasio, rendimiento, poda.

Abstract

In a plantation of coffee trees planting in Ferritic soil at 2 m x 1 m under *Pinus cubensis* G shade, the effect of 5 levels (0, 150, 0.75, 225 and 300 kg • ha⁻¹ y r¹) of potassium with two NP levels (N₂₄₀ and P₁₅₀ N₁₀₀P₁₀₀), on growth and production of *Coffea arabica* L. variety Caturra Rojo subjected to low pruning was studied. A randomized blocks design with five replicates was used. Nitrogen fertilizer was split on four occasions (25 %), in March, June, September and December. 100 % of the phosphorus was applied together with 50 % of potassium in May, and the rest of the latter in September. Data were fitted to different mathematical models and the best fit selected. The positive action of potassium dose was reflected in the growth and production of coffee trees. The annual requirements depended on the potassium level of performance each year. According to the mathematical models dose of 75 kg ha were associated with yield of 1.4 t • ha⁻¹ of green coffee; dose of 100 kg • ha⁻¹ K₂O at yields close to 2 t • ha⁻¹ of green coffee and application of 150 kg • ha⁻¹ to yield up to 2.5 t • ha⁻¹. The annual application of 75 kg K₂O • ha⁻¹ ensured greater agronomic efficiency in the experimental period and was also observed that this indicator decreased with increasing the doses applied.

Key words: coffee, fertilization, potassium, yield, pruning.

¹ Recibido: 21-1-2014

Aprobado: 27-3-2014

* Estación Experimental AgroForestal. UCTB Tercer Frente. nutricion1@tercerfrente.inaf.co.cu

**Instituto de Investigaciones de la Industria Alimenticia. El Guatao. Ciudad de la Habana mochoa@iia.edu.cu

Introducción

A nivel mundial la fitomasa de las cosechas contiene 75, 14 y 60 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo y potasio, respectivamente. Mientras que las aplicaciones de nitrógeno y fósforo están en el mismo nivel que las extracciones por la cosecha (de 80 y 14 millones de toneladas, respectivamente), el K es aplicado a un nivel mucho más bajo y solo se repone el 35 % del extraído, situación que es probable sea mucha más baja en los países en vías de desarrollo (Smil, 1999, citado por Römheld y Kirkby, 2010).

Es reconocido el papel del K en la mitigación del estrés hídrico y salino (Amtmann *et al.*, 2008 y Wang y Wu, 2010). Se acepta ampliamente que en general altos contenidos de K en las cosechas disminuyen la incidencia de plagas y enfermedades (Prabhu *et al.*, 2007 y Fusuo, 2010). Las demandas de K son altas, y particularmente intensas cuando las plantas alcanzan la madurez debido a las necesidades adicionales para los frutos. Su papel en la formación de almidón, a través de la activación de la síntesis de almidón, es fundamental para la producción del café (Braganca, 2008).

Muy bajas proporciones de aplicación de fertilizante potásico en la producción agrícola conllevan a una rápida disminución del K en el suelo. El empobrecimiento del K disponible para las plantas trae consigo una variedad de impactos negativos, incluyendo la disminución de la utilización óptima del nitrógeno y fósforo aplicados, disminución de los ingresos de los productores, amenaza los rendimientos de los agroecosistemas (Fusuo *et al.*, 2010), pero a su vez dosis excesivas de K causan reducciones de la producción debido al desequilibrio nutricional producto de la competición aniónica y catiónica (García *et al.*, 2002 b).

La nutrición potásica de las plantas depende de las prácticas del cultivo, especies vegetales y las condiciones medioambientales como el tipo de suelo y el clima.

La respuesta a la fertilización potásica es usual en el café producto de las altas cantidades que se exportan por la cosecha y los altos requerimientos del cultivo (Rivera, 1993). Los cafetales tecnificados demandan una cantidad considerable de nutrientes para la formación del fruto, en especial K y N (Galveas, 2009 y Sagedian *et al.*, 2013).

En ausencia de este elemento, la producción puede disminuir entre un 13 y un 71 % en las condiciones de

Brasil (Silva *et al.*, 2002), mientras que con el fertirriego en ese mismo país se recomienda reducir la dosis habitual en un 70 % (Guimarães *et al.*, 2010).

Otros autores informan de ausencia de respuesta a su aplicación en dosis que variaron de 0 a 450 kg K₂O por hectárea (Bragança *et al.*, 2009). Cervellini e Igue (1994), de igual manera, informaron la ausencia de respuesta cuando aplicaron dosis de 145 y 290 kg K₂O • ha⁻¹ durante 12 años en un Latosolo rojo de Riberao Preto y un Podzólico amarillo. Sadeghian *et al.* (2006) informan que en las condiciones de suelo de Colombia el efecto del K solo se manifestó después de cuatro años de su aplicación.

Varios son los factores que influyen en la respuesta del café al K, entre ellos se encuentran el fraccionamiento de la dosis (Viana y Miguel, 1987), la relación N/K en los fertilizantes (De Olivera y Pereira, 1984), la vía de aplicación del fertilizante potásico (Freire *et al.*, 1987), la fase de cultivo (De Olivera y Pereira, 1988) y la densidad de plantación (Prezotti y da Rocha, 2004).

En Cuba las investigaciones sobre esta temática se desarrollaron en cafetos en su primer ciclo productivo, y mostraron que la respuesta al K dependió de los tipos de suelo y la relación intercatiónica en los mismos (Ochoa y col., 1989). Hasta el presente se desconoce la magnitud de la respuesta morfológica y productiva al K en el segundo ciclo de producción del café, motivo por el cual se desarrolló la investigación.

Materiales y métodos

El experimento se desarrolló en Pinares de Mayarí (latitud norte: 20° 48' 33" y longitud oeste: 75° 73' 33") a 650 msnm, provincia de Holguín.

El suelo del área experimental (máximo 5 % de pendiente) fue un Ferrítico rojo púrpura con baja fertilidad; bajos contenidos de materia orgánica (2,02 %); pH H₂O ligeramente ácido -5,68-; muy bajos contenidos de P y K disponible -0,64 y 0,1 mg de P₂O₅ y K₂O en 100 g de suelo respectivamente (Oniani)- y 2,9; 1,86 y 0,4 cmol • kg⁻¹ de Ca, Mg y K, respectivamente.

La saturación de K en las bases cambiables es del 2,05 %, lo que es un valor favorable para su absorción según las consideraciones de Do Amaral *et al.* (2002). Guillobez *et al.* (1990) consideran el valor de 0,35 de la relación K/Mg como extremo para la existencia de respuesta al K. En el suelo del experimento esta relación alcanzó el valor de 0,26.

Durante el período experimental se precipitaron como promedio 1620 mm de lluvia anual en 174 días. La temperatura media anual fue de 21,4 °C, que se ubica en el rango de temperaturas adecuadas para la especie *Coffea arabica* L. (14-28 °C) según el modelo FAO Eco-Crop (Hagggar y Schepp, 2012).

Se estudió la combinación de cinco niveles de K_2O (0; 75; 150; 225 y 300 $kg \cdot ha^{-1}$ año) y dos fondos: $N_{160} P_{100}$ y $N_{240} P_{150}$ $kg \cdot ha^{-1}$) en un diseño factorial con cuatro réplicas.

Los cafetos (*Coffea arabica* L. variedad Caturra Rojo) se plantaron a 2 m x 1 m en julio de 1981 bajo sombra de pino (*Pinus cubensis* G.). El promedio de producción del primer ciclo productivo en condiciones de una adecuada fertilización alcanzó valores cercanos a las 2 t $\cdot ha^{-1}$ de café oro. En enero de 1988 se realizó el desoque de la plantación a 30 cm de altura y luego de los deshijes se seleccionaron dos ejes por pie de tallo.

Como portadores se utilizaron el nitrato de amonio (34 % N); el superfosfato sencillo (20 % P_2O_5) y el cloruro de potasio (60 % K_2O). El fertilizante nitrogenado se fraccionó en cuatro oportunidades (25 %), en marzo, junio, septiembre y diciembre. El 100 % del P se aplicó conjuntamente con el 50 % del K en mayo, y el resto de este último en septiembre.

En marzo de cada año se midió la altura y el diámetro de la copa de los cafetos, y en el período entre agosto y diciembre se cosecharon las plantas.

Los datos de las evaluaciones se procesaron por un análisis de varianza de clasificación doble y se utilizó la prueba de Duncan para la comparación de medias. Se realizaron ajustes por modelos discontinuos (Waugh *et al.*, 1973) o continuos (cuadrático, rectilíneo, lineal, logarítmico) y se escogió el modelo que mayor ajuste presentó.

Se calculó la eficiencia agronómica (EA) para la dosis óptima propuesta en cada año según la fórmula propuesta por Stewart (2007).

$$EA = (R - R_0)/D$$

donde:

R: Rendimiento del cultivo con aplicación del nutriente ($kg \cdot ha^{-1}$).

R₀: Rendimiento del cultivo sin aplicación del nutriente ($kg \cdot ha^{-1}$).

D: Dosis del nutriente ($kg \cdot ha^{-1}$).

Resultados y discusión

Se encontró un efecto positivo de los fondos de NP y de las dosis de K en el crecimiento del cafeto (Tabla 1), así como en la interacción de ambos factores.

Tabla 1. Efecto de la dosis de K en los indicadores de crecimiento de los brotes (cm) hasta el quinto año después de la poda

Tratamiento	1 ^{er} año		2 ^{do} año		3 ^{er} año		4 ^{to} año		5 ^{to} año	
	A	DC	A	DC	A	DC	A	DC	A	DC
$N_{240} P_{150}$										
K_0	25,0b	24,4b	81,9b	79,1b	102,4c	102,0c	173,2c	167,8c	188,1c	174,9c
K_{75}	37,9 ^a	36,8 ^a	103,6 ^a	79,1b	178,3b	177,2b	228,5b	225,4b	225,1b	248,1b
K_{150}	38,1 ^a	36,9 ^a	103,5 ^a	101,1a	198,0a	197,9 ^a	251,3a	248,9a	288,9a	276,2 ^a
K_{225}	38,4 ^a	37,4 ^a	103,5 ^a	102,2a	200,4a	198,0a	253,6b	251,5a	289,1a	281,0a
K_{300}	39,9a	38,2 ^a	104,0a	103,0a	201,4a	200,0a	254,2a	252,5a	290,8a	282,7 ^a
E.E, x	0,4 ^{**}	0,4 ^{**}	0,9 ^{**}	0,8 ^{**}	1,1 ^{**}	1,1 ^{**}	1,9 ^{**}	1,9 ^{**}	2,7 ^{**}	1,9 ^{**}
C.V, %	10,6	9,7	8,5	9,0	8,1	8,1	6,5	8,9	5,4	6,2
$N_{160} P_{100}$	34,0b	32,9b	95,2b	93,8b	153,1b	150,8b	221,9b	219,0b	236,2b	233,0b
$N_{240} P_{150}$	40,2a	39,0a	103,9 ^a	100,2a	188,0a	187,0a	242,4a	239,5a	258,6a	252,6b
E. E, x.	0,4 ^{**}	0,4 ^{**}	0,7 ^{**}	0,6 ^{**}	2,2 ^{**}	1,2 ^{**}	1,8 ^{**}	1,2 ^{**}	2,0 ^{**}	1,8 ^{**}

**Medias con letras desiguales difieren significativamente según dócima de Duncan para $p < 0,01$.

A: Altura DC: Diámetro de la copa

El crecimiento de los cafetos al aplicar el fondo $N_{240}P_{150}$ se incrementó en valores que oscilaron entre 9,23-22,8 % para la altura, y 6,8-22,8 % para el diámetro de la copa con respecto a los alcanzados en el fondo $N_{160}P_{100}$. Independientemente de la variable evaluada, los incrementos relativos anuales mostraron alternancia para luego tender a equilibrarse al quinto año. El café produce en madera nueva, y este comportamiento se relaciona con la alternancia en la producción (Prezotti y Da Rocha, 2004).

Los cafetos presentaron relaciones altura/diámetro de las copas cercanas a 1 e indicadoras de un óptimo creci-

miento, lo que puede explicar la entrada en producción al año de la poda, según indica Rivera (1993).

Los requerimientos de los cafetos en K fueron incrementándose con el tiempo. En los dos primeros años después de la poda fueron suficientes las aplicaciones de K_{75} para aumentar a K_{150} a partir del tercer año y hasta concluir el experimento.

La producción de los cafetos se diferenció de acuerdo con las aplicaciones de NP. El fondo $N_{160}P_{100}$ garantizó solo el 61 % del rendimiento acumulado que se obtuvo en $N_{240}P_{150}$ (Tabla 2).

Tabla 2. Efecto de la dosis de K y los fondos de NP sobre el rendimiento de los cafetos (toneladas · ha⁻¹ de café oro)

Tratamiento kg/ha ⁻¹	2 ^{do} año	3 ^{er} año	4 ^{to} año	5 ^{to} año	Acumulado	%
$N_{240}P_{150}$						
K_0	0,58b	0,75b	0,62c	0,36c	2,31c	25,6
K_{75}	1,38 a	1,87b	1,72b	1,51b	6,48b	71,8
K_{150}	1,34 a	2,39 ^a	2,22 ^a	1,97a	7,92 ^a	87,7
K_{225}	1,34 a	2,38 ^a	2,27a	1,99a	7,98a	88,4
K_{300}	1,38 a	3,41 ^a	2,26a	1,98a	9,03a	100
E. E., x	0,02**	0,02**	0,02**	1,14**	0,32**	
C. V., %	10,43	8,85	8,04	9,81	10,18	
$N_{160}P_{100}$	0,84b	1,18b	1,08b	0,93b	4,03b	60,6
$N_{240}P_{150}$	1,21a	2,06a	1,82a	1,56a	6,65a	100
E.E., X	0,12**	0,11**	0,08**	0,09**	0,21**	

**Letras desiguales implican diferencias significativas al 99 %, según prueba de Duncan.

Los mayores niveles de producción en este último fondo reafirman lo expresado por Viana *et al.* (1985a) sobre la importancia del equilibrio N/K en la producción, principalmente en suelos con altas relaciones Ca/K y Mg/K, como el ferrítico.

La respuesta productiva a la absorción de K depende del suministro de N, y esta interacción normalmente es positiva. La dosis de aplicación de N, momento de aplicación, y sus portadores influyen en la fijación y liberación del K, así como su absorción, transporte, ciclo y reutilización por las cosechas. La aplicación de dosis óptimas de N y K favorecen el rendimiento de los cultivos y su calidad, así como la resistencia al estrés. Dosis superiores a la demanda de la cosecha no lleva a aumentos en el rendimiento, y puede incluso causar una reducción del mismo (Fusuo, 2010).

Los requerimientos anuales del fertilizante potásico dependieron del nivel de rendimiento, y se obtuvo que las dosis óptimas se mueven en el intervalo de 75-150 kg · ha⁻¹. Dosis de 75 kg · ha⁻¹ estuvieron asociadas a rendimientos de 1,36 t · ha⁻¹ café oro; dosis de 105 kg · ha⁻¹ para rendimientos cercanos a 2 t · ha⁻¹ de café oro y de 111 kg · ha⁻¹ para rendimientos hasta 2,25 t · ha⁻¹ (Fig. 1).

Según Molin *et al.* (2010), en años con bajos rendimientos las dosis de fertilizante a aplicar son inferiores a las de años con altos niveles productivos.

Viana *et al.* (1985b), en un Latosol vermelo oscuro, obtuvieron 42,5 sacas/ha con 75 kg · ha⁻¹, mientras Oliveira y Pereira (1987) 32 sacas con 241 kg de K_2O . Santinato, Oliveira y Pereira (1996), aplicando dosis crecientes de K desde 0, 137, 175, 212 y 251 kg de K/ha con la variedad Acaíá, observaron la mayor producción

con 212 kg de K. Barros *et al.* (1997) para Catuai amarillo con 9523 plantas/ha⁻¹ al aplicar dosis de 600 kg de K en Latossolo vérmelo amarillo. Silva (1999) encontró

respuesta cuadrática al K en cuatro zafras, e informa de la máxima producción con la aplicación de 233 a 302 kg de K₂O • ha⁻¹.

Fig. 1. Relación entre el rendimiento y las dosis de K de izquierda a derecha y de arriba abajo: segundo año después de la poda (ddp); tercer año ddp; cuarto año ddp y quinto año ddp.

Al considerar los altos rendimientos alcanzados se pueden considerar bajas las dosis de K estimadas con relación a las informadas en otros países, lo que pudiera estar relacionado con el bajo suministro de K de estos suelos y los bajos valores de Ca + Mg en el suelo, que conllevan a que no se exprese el antagonismo K, Ca, Mg sobre la absorción del K. García *et al.* (2002a), en estudio realizado en Brasil en suelos con diferentes valores de capacidad de intercambio catiónico (CIC), determinaron que con valores del 4 % de K en la CIC se pueden obtener producciones satisfactorias de café sin necesidad de aplicación adicional del nutriente.

Las anteriores afirmaciones posibilitan afirmar que en las condiciones del suelo Ferrítico el K aplicado fue eficientemente absorbido por el café. Según Rivera (2006), el coeficiente de aprovechamiento del fertilizante potásico en este suelo osciló entre el 66-78 %.

Los requerimientos nutricionales del café en este ciclo productivo presentan similar magnitud que los correspondientes a los índices morfológicos: 75 kg de K₂O • ha⁻¹ en el primer año de producción (cerca de 1,4 t de café oro • ha⁻¹) y de 150 kg de K₂O • ha⁻¹ en los años posteriores, con rendimientos entre 1,97-2,4 t de café oro • ha⁻¹ y en el acumulado, como se muestra en la *tabla 2*.

El tratamiento K_0 solo garantizó entre el 18 y el 42 % del rendimiento máximo alcanzado en los diferentes años, y un valor promedio del 26 % en el acumulado, valor superior al que se obtuvo en el primer ciclo de producción. Esto puede relacionarse, además del equilibrio catiónico del suelo, con el reciclaje de nutrientes que se obtiene con los restos vegetales que aporta el cultivo en su fase de fomento (Jessy, 2011). Bustamante (1991) informó sobre el retorno entre 9,2 y 25,1 kg de $K_2O \cdot ha^{-1}$ en ocho meses en una plantación de cafetos en esta localidad.

En Brasil, De Oliveira y Pereira (1988) comunicaron el efecto depresivo del K a partir de 75 kg de $K_2O \cdot ha^{-1}$ en un Latosol con 40 ppm de K.

En Cuba, Rivera (2006), al realizar un resumen de la fertilización potásica en los principales suelos del país, informa de dosis óptima entre 75 y 100 kg K_2O en los suelos Ferríticos, 450 kg en los suelos Ferralíticos y 200-300 kg en los suelos Pardos, y relaciona esta diapasón además del rendimiento al aprovechamiento del fertilizante potásico, el cual desciende a medida que se incrementan las cantidades de Ca y Mg en las bases

intercambiables del suelo y su relación con el K intercambiable.

La correlación entre la producción de los cafetos y las dosis de fertilizantes en los diferentes años mostró un mejor ajuste con el modelo discontinuo, resultando las siguientes recomendaciones: para el primer año 75 kg de K_2O ($r^2 = 99,67^{**}$), para el segundo 132,4 kg ($r^2 = 93,59^*$), para el tercero 108 kg ($r^2 = 99,93^*$) y para el cuarto 105,6 kg ($r^2 = 99,98^{**}$).

La eficiencia con la que los cultivos utilizan el fertilizante aplicado es de suma importancia económica, dado que está relacionada directamente con el beneficio de la fertilización, el incremento de la productividad, la reducción de los costos de producción. Desde el punto de vista medioambiental, cuanto mayor sea la eficiencia de uso, menor fertilizante residual susceptible de ser lixiviado quedará en el sistema, y por tanto, menor será el riesgo de contaminación (Do Amaral *et al.*, 2010).

Las aplicaciones anuales de 75 kg de $K_2O \cdot ha^{-1}$ garantizaron la mayor eficiencia en el período experimental, y se observó también la disminución de este indicador con el incremento de las dosis aplicadas (Tabla 3).

Tabla 3. Eficiencia agronómica de la aplicación de dosis de K (kg incremento rendimiento $\cdot kg^{-1} K_2O$ aplicado)

Dosis año	2 ^{do} año	3 ^{er} año	4 ^{to} año	5 ^{to} año	Acumulado
75	10,7	14,9	14,7	15,3	55,6
150	5,1	10,9	10,7	10,7	37,4
225	3,4	7,2	7,3	7,2	25,2
300	2,7	8,9	5,5	5,4	22,4

Do Amaral *et al.* (2010) encontraron en Brasil diferencia en el uso eficiente de nutrientes por diferentes variedades de cafetos en dependencia del nivel de fertilizantes aplicado.

En Cuba, para la especie *canephora* Pérez (2011) encontró indicadores de eficiencia agronómica para el N que oscilaron entre 3,1 y 8,65; pero en condiciones de los suelos Pardos, con alta saturación de bases y fuerte antagonismo a la absorción del K.

Conclusiones

- La respuesta positiva del cafeto ante las aplicaciones del fertilizante potásico fue superior con las dosis superiores de N y P aplicadas.

- Los requerimientos anuales del fertilizante potásico dependieron del nivel de rendimiento. Las dosis óptimas oscilaron en el intervalo de 75-150 kg $\cdot ha^{-1}$. Dosis de 75 kg $\cdot ha^{-1}$ estuvieron asociadas a rendimientos de 1,36 t café oro $\cdot ha^{-1}$; dosis de 105 kg $\cdot ha^{-1}$ a rendimientos cercanos a 2 t $\cdot ha^{-1}$ de café oro, y de 111 kg $\cdot ha^{-1}$ para rendimientos hasta 2,25 t $\cdot ha^{-1}$.
- Las aplicaciones anuales de 75 kg de $K_2O \cdot ha^{-1}$ garantizaron la mayor eficiencia agronómica en el período experimental, y se observó también la disminución de este indicador con el incremento de las dosis.

Bibliografía

- Amtmann, A.; Troufflard, S. and P. Armengaud: The effect of potassium nutrition on pest and disease resistance in plants. *Physiol. Plant.* 133: 682–691, 2008.
- Barros, U. V.; Santinato, R.; Matiello, J. B. e C. M. Barbosa: Níveis de nitrogênio e potássio para formação e produção do cafeeiro adensado. In: *Congreso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 23; Manhuaçu, 1997. Anais...* Rio de Janeiro: SDR/PORCAFÉ/PNFC, pp., 50- 51, 1997.
- Bragança, S. M.; Silva, E. B.; Martins, A. G.; Santos, L. P.; Lani, J. A. and P. S. Volpi: Response of Conilon coffee (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner.) plants to NPK application in condensed planting system. *Coffee Science.* 4(1): 67-75, January 2009.
- Braganca, Scheilla; Herminia Prieto; Leite, H. G.; Pereira, L.; Sedyama, C. S.; Alvarez, V. H. and J. A. Lani: Accumulation of Macronutrients for the Conilon Coffee Tree. *Journal of Plant Nutrition* 31: 103–120, 2008.
- Bustamante, C.: “Optimización del régimen del N en el suelo Pardo y Ferrítico de Cuba cultivados con cafetos” [inédito], tesis de candidatura. Járkov: Instituto de Investigaciones Agroquímicas, URSS, 1991.
- Cakmak, I.: Potassium for better crop production and quality. *Plant Soil* 335:1–2, 2010.
- Cervellini, G. S. e T. Igue: Adubação mineral e organica do cafeeiro. *Bragantia* 53 (1): 83-93,1994.
- De Olivera, J. A. e J. E. Pereira: Efeito da adubação nitrogenada e potássica na formação do cafeeiro em latossolo vermelho amarelo distrófico húmico. En: *11 Congreso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Resumos.* – Londrina: Instituto Brasileiro do Café, pp. 40-45, 1984.
- De Oliveira, J. A. e J. E. Pereira: Efeito da adubação nitrogenada e potássica na formação e produção do cafeeiro em LVHd. In: *Congreso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 14.; Campinas, 1987. Anais...* Rio de Janeiro: IBC/GERCA. pp.133 – 136, 1987 a.
- De Oliveira, J. A. e J. E. Pereira: Efeito da adubação nitrogenada e potássica na formação e produção do cafeeiro em LVHd. *Cafeicultura moderna* 2: 10-12, 1988.
- do Amaral, J. F. T; Martinez, H. E. P.; Laviola, B. G.; Tomaz, M. A.; Filho, E. I. F. and C.D. Cruz: Productivity and efficiency of nutrient use in coffee crops. *Coffee Science* Volume 6(1): 65-74, 2010.
- do Amaral, A. S.; Arruda, L. H. F.; Filho, S. L. e A. S. Louback: Níveis de nitrogênio e potássio na produção de cafeeiro adensados na zona da Matta de Minas. In: *28 Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Trabalhos apresentados. Caxambu-MG: SARC/PORCAFÉ SPS/DECAF.* pp. 95-97, 2002.
- Freire, A.; Lacerda, M.; Viana, A. e C. Andrade: Estudo de redução de adubação potássica via solo e fontes de K via folha em cafeeiros Mundo Novo, implantados em solo de Cerrados. En: *14 Congreso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Resumos. Campinas: Instituto Brasileiro do Café,* pp. 228-230, 1987.
- Fusuo, Zhang; Junfang, Niu; Weifeng, Zhang; Xinping, Chen; Chunjian, Li; Lixing, Yuan and Xie Jianchang: Potassium nutrition of crops under varied regimes of nitrogen supply. *Plant and Soil.* 335: 21–34; 2010.
- Galveas, B; Prieto, H. E.; de Souza, R. B.; Chamhum, L. C. and C. D. Cruz: Macronutrient Accumulation in Coffee Fruits at Brazilian Zona Da Mata Conditions. *Journal of Plant Nutrition,* 32: 980–995, 2009.
- Garcia A. W. R; Japiassú, L. B. e G. B. Frota: Determinação da saturação de potássio ideal para a cultura do cafeeiro (*Coffea arabica* L.) em solos com diferentes valores para a capacidade de troca catiónica. In: *28 Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Trabalhos apresentados. Caxambu-MG: SARC/PORCAFÉ SPS/DECAF.* pp. 50 – 51, 2002a.
- Garcia A. W. R.; Silva, E. B.; Guimarães, P.T. G.; Nogueira, F. D.; Japiassu, L. B. e A. E. Furtini: Adubação de nitrogênio, fósforo e potássio em cafeeiros (*Coffea arabica* L.) em sistema de plantio adensado. In: *28 Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Trabalhos apresentados. Caxambu-MG: SARC/PORCAFÉ SPS/DECAF.* pp. 83 – 84, 2002b.
- Guillobez, S.; Casting, X. e B. Sallée: L'antagonisme potassium - magnesium chez le caféier arabica dans la région de l'Ouest Cameroun. *Café Cacao Thé* 34 (4): 265-280, 1990.
- Guimarães, R. J.; Scalco, M. S; Colombo, A.; Assis, G. A.; Carvalho, G. R. e L. P. B. Alexandre: Adubação para primeiro ano pós-plantio (N e K 2O) de cafeeiros fertirrigados na região sul de Minas Gerais. *Coffee Science.* 5(2): 137-147, 2010.
- Haggar; J. and Kathleen Schepp: Coffee and Climate Change. Impacts and options for adaption in Brazil, Guatemala, Tanzania and Vietnam. London: GIZ. P. 3, 2012.
- Jessy, M. D.: Potassium management in plantation crops with special reference to tea, coffee and rubber Karnataka *J. Agric. Sci.* 24 (1): 67-74, 2011.

- Molin, J. P.; de Araujo, A. V.; Frasson, Flavia R.; Faulin, G. Di Ch. and W. Tosta: Test procedure for variable rate fertilizer on coffee. *Acta Scientiarum. Agronomy*. 32(4): 569-575, 2010.
- Ochoa, M.; Bustamante, C.; Rodríguez, F. y J. Pérez: Efecto de dosis de potasio con fondos fijos de nitrógeno y fósforo, sobre el crecimiento y la producción del café en su fase de fomento. *Cienc. Téc. Agric. Café y Cacao* 11(1): 39-51, 1989.
- Pérez, A.: "Fertilización y requerimientos de nitrógeno para plantaciones de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner var. Robusta cultivada en suelos Pardos de la región oriental premontañosa de Cuba" [inédito], tesis de candidatura. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). San José de las Lajas, La Habana, 2011.
- Prabhu, A. S.; Fageria, N. K.; Huber, D. M. and F. A. Rodrigues: Potassium and plant disease. In: *Datnoff LE, W. H. Elmer; D. M. Huber (eds) Mineral nutrition and plant disease*. The American Phytopathological Soc Press, Saint Paul, pp 57– 78, 2007.
- Prezotti, L. C. e A. C. da Rocha: Nutrição do café em função da densidade de plantas e da fertilização com NPK. *Bragantia*. 63(2): 239-251, 2004.
- Rivera, R.: Crecimiento, nutrición y fertilización (NPK) del café a plena exposición solar, sobre suelos Ferralíticos Rojos. *Cultivos Tropicales* 14(2-3): 5 – 36, 1993.
- Rivera, R.: Nutrición y fertilización del *Coffea arabica* en Cuba. En: *El cultivo del café en Cuba. Investigaciones y Resultados*. p. 500. ISBN 959-7023-37-7, 2006.
- Römheld, V. E. e A. Kirkby: Research on potassium in agriculture: needs and prospects. *Plant Soil* 335:155–180, 2010.
- Sadeghian, S.; García, J. C. y Esther Montoya: Respuesta del cultivo de café a la fertilización con N,P,K y Mg en dos fincas del departamento del Quindío. *Cenicafé*. 57 (1): 58 – 69, 2006.
- Sadeghian, S.; Mejía, Beatriz y H. González: Acumulación de nitrógeno, fósforo y potasio en los frutos de café. *Avances Técnicos Cenicafé*. 429: 1-8, 2013.
- Santinato, R.; Oliveira, L. H. e E. M. Pereira: Efeitos do uso de salitre de potássio como fonte de nitrogênio e potássio na adubação química do café. – Carmo do paranaíba/ MG – 1992/1996. In: *Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 22.; Aguas de Lindóia, 1996. Anais... Sao Paulo: SDR/PORCAFÉ/EMBRAPA/DENAC/CATI*, pp.180-184, 1996.
- Silva, E. B.: Fontes e doses de potássio na produção e qualidade do café proveniente de plantas cultivadas em duas condições edafoclimáticas. Lavras: Universidade Federal de Lavras, 105 pp., 1999.
- Silva, V. A.; Santinato, R.; Sertório, R.; Puccinell, L. i. e C. Bernardes: Efeito dos macros e micro nutrientes (N P K Ca Mg S Zn B Cu e Mg) na formação e produção do café em solo Latossolo Vermelho e Amarelo faze arenosa (LVA) com cultivo anterior na região cafeeira de Franca – SP. In: *28 Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Trabalhos apresentados. Caxambu-MG: SARC/PORCAFÉ SPS/DECAF*. pp.130-132, 2002.
- Stewart, W. M.: Consideraciones en el uso eficiente de nutrientes. *Informaciones Agronómicas*. 67: 1 – 6, 2007.
- Viana, A. S.; Garcia, A. W. R.; Correa, J. B. e J. M. Mata: Estudo de níveis e relação N/K, em cafeeiros plantados em solos L.E. In: *Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 12.; Caxambu, 1985. Anais... Rio de Janeiro: IBC/GERCA*. pp.139-142, 1985 a.
- Viana, A. S. e A. E. Miguel: Doses de parcelamento de adubação nitrogenada e potássica para formação e produção do café, em solo de cerrado. In: *Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 14.; Campinas, 1987.resumos... Rio de Janeiro: MIC/IBC*, pp.249-252, 1987.
- Viana, A. S.; A. Garcia, W. R.; Lacerda, M. P. e N. Fiorante. Níveis e relação N/K em cafezais plantados em espaçamento 2 x 1m. In: *Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 12.; Caxambu, 1985. Anais... Rio de Janeiro: IBC/GERCA*. pp.66-69, 1985 a.
- Viana, A. S.; Miguel, A. E. I; Correa, J. B.; Lacerda, M. P. e N. Fiorante: Doses de parcelamento de adubação nitrogenada e potássica para formação e produção do café em solo de cerrado. In: *Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 12.; Caxambu, 1985. Anais... Rio de Janeiro: IBC/GERCA*. pp.146-148, 1985 b.
- Wang, Y. and W. H. Wu: Plant sensing and signaling in response to K⁺ deficiency. *Mol Plant* 3:280–287, 2010.
- Waugh, D. I.; Cate, R. B. y L. Nelson: Modelos discontinuos para una rápida correlación, interpretación y utilización de los datos de análisis de suelos y las respuestas a los fertilizantes. Boletín Técnico 7. Proyecto Internacional de Evaluación y Mejoramiento de la Fertilidad del Suelo. Universidad Carolina del Norte.106 p. 1972.

Efecto del Vitazyme en el crecimiento y desarrollo de posturas de cacao producidas por semillas híbridas¹

Pablo Clapé-Borges* y Miguel Menéndez-Grenot*

Resumen

El trabajo se desarrolló en el vivero de la Estación Experimental Agroforestal Baracoa, provincia de Guantánamo, con la finalidad de validar el efecto de la aplicación del producto Vitazyme en el crecimiento y desarrollo de posturas producidas por mezcla de semillas híbridas de cacao. El experimento se ejecutó con tres réplicas y cinco tratamientos: testigo sin Vitazyme, inmersión de las semillas en la solución de Vitazyme al 5 % durante 6, 12, 24 y 48 h. Con excepción del testigo que se le hizo aplicación foliar de agua, al resto se le hicieron aplicaciones mensuales de Vitazyme al 1 %. Se evaluó la germinación de las semillas a los 30 días, la altura de la planta, los pares de hojas y el diámetro del tallo al quinto mes de la siembra. Los resultados se procesaron mediante análisis de varianza clasificación simple. La aplicación del Vitazyme incrementó de manera significativa los indicadores morfológicos evaluados. En los que se realizó inmersión de las semillas híbridas de cacao en solución de Vitazyme al 5 % durante 24 y 12 h fueron superiores al resto en cuanto al porcentaje de germinación (incremento entre el 6,6 y el 4,4 %), pares de hojas (50 y 75 %), altura de las plantas (27,2 y 36,4 %) y diámetro del tallo (13,6 y 22,7 %), respectivamente. Palabras clave: semillas, posturas, Vitazyme, cacao.

Abstract

The work was developed in the nursery of the Estación Experimental Agroforestal Baracoa, Guantánamo province with the purpose of validating the effect of the application of the product Vitazyme in the growth and development of postures taken place by mixture of hybrid seeds of cocoa. The experiment was executed with three replicates and 5 treatments: witness without vitazyme, immersion of the seeds in the solution of Vitazyme to 5 % during 6, 12, 24 and 48 hours. Except for the witness that was made application foliate of water, to the rest were made monthly applications from Vitazyme to 1 %. The germination was evaluated from the seeds to the 30 days, the height of the plant, the couples of leaves and the diameter of the shaft to the fifth month of the sowing. The results were processed by means of variance analysis of simple classification. The application of the Vitazyme increased in a significant way the indicative morphologic evaluated. In those that immersion of the hybrid seeds of cocoa was carried out in solution from Vitazyme to 5 % during 24 and 12 hours that went superior to the rest as for the germination percentage (increase between 6,6 % and 4,4 %), pairs of leaves (50 % and 75 %), height of the plants (27,2 % and 36,4 %) and diameter of the shaft (13,6 % and 22,7 %), respectively. Key words: seeds, postures, Vitazyme, cocoa.

¹ Recibido: 21-1-2014

Aprobado: 27-3-2014

* Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa. eeafbaracoa@forestales.co.cu

Introducción

La utilización de productos naturales y orgánicos en los sistemas productivos es una alternativa viable y sumamente importante para lograr un desarrollo agrícola ecológicamente sostenible, ya que permite una producción a bajo costo y mantiene la conservación del ambiente. Dentro de los beneficios que presenta el uso de productos naturales en la agricultura está la capacidad de favorecer el desarrollo, la floración y fructificación en cultivos de importancia agrícola, lo que permite obtener mejores rendimientos (Acuña, 2001). Las fitohormonas o biorreguladores de origen natural desempeñan un importante papel en la estimulación del crecimiento, desarrollo y la productividad de las plantas, ya que contiene compuestos como giberelinas y auxinas, así como elementos que provocan tales efectos.

Los bioestimulantes naturales que contiene benefician ampliamente el crecimiento vegetal y las condiciones del suelo, con ganancias para el agricultor. La investigación del efecto de estimuladores de crecimiento en la fase de vivero ha constituido una línea de trabajo muy importante debido a la necesidad de acortar esta fase del desarrollo del cultivo sin menoscabo de la calidad de las posturas, lo que permitiría aprovechar las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la planta en su nuevo hábitat. Por otro lado, los altos precios de los insumos químicos obligan a la búsqueda de alternativas que permitan aprovechar las potencialidades de nutrientes de los ecosistemas de montaña (Bustamante y col., 2008).

El Vitazyme es un producto biológico sintetizado de materiales vegetales, estabilizado para una larga vida, no contamina el medio ambiente y no es tóxico para seres humanos, animales o plantas, no contamina fuentes de agua, lagunas, ríos o reservas subterráneas. Actúa en diferentes tipos de cultivos con probada efectividad, tales como vegetales, cereales, algodón, frutales y cultivos ornamentales (Bustamante, 2014 comun. pers.).

El Vitazyme juega un rol importante en la estimulación biológica para los cultivos y el suelo, además de complementar y mejorar regímenes agrícolas tanto convencionales como orgánicos, acelerando el crecimiento de las hojas y raíces; facilita la fotosíntesis; aumenta el contenido de clorofila en las hojas; fortalece la resistencia a la sequía; promueve el aprovechamiento de nitrógeno; aumenta el vigor y el crecimiento de las plantas; estimula

a los microorganismos del suelo; facilita la absorción de los elementos nutritivos esenciales y los estimulantes del crecimiento (Syltie, 2001).

La necesidad de la transferencia de tecnología a los productores para elevar los rendimientos son preocupaciones que emergen en los momentos actuales, teniendo en cuenta la vulnerabilidad existente en la época. Por tal motivo se hace necesario validar, caracterizar y transferir tecnologías de punta para incrementar la producción sostenible del cacao sin dañar la biodiversidad, como establece la NC 93-00-001 (1986). Este trabajo se realizó con el objetivo de validar la aplicación del producto Vitazyme como estimulante biológico en el crecimiento y desarrollo de posturas producidas por semillas híbridas de cacao.

Materiales y métodos

El experimento se realizó en el vivero de la Estación Experimental Agroforestal Baracoa. Para el montaje se utilizaron bolsas de polietileno de 20 cm x 30 cm, y la mezcla para llenar los bolsos se preparó con la proporción 2:1 como establece las Instrucciones técnicas para el cultivo del café y el cacao (MINAG, 1987). La mezcla de semillas híbridas de cacao fueron tomadas de mazorcas sanas y vigorosas, eliminando las de los extremos. Los tratamientos fueron:

1. Testigo (sin Vitazyme) (TS₁)
2. Inmersión de las semillas en solución de Vitazyme al 5 % por 48 h (TS₂)
3. Inmersión de las semillas en solución de Vitazyme al 5 % por 24 h (TS₃)
4. Inmersión de las semillas en solución de Vitazyme al 5 % por 12 h (TS₄)
5. Inmersión de las semillas en solución de Vitazyme al 5 % por 6 h (TS₅)

Con excepción del testigo, que se le hizo aplicación foliar de agua, al resto se le hicieron aplicaciones mensuales de Vitazyme al 1 %.

En el vivero se utilizaron bloques de 28 plantas, de ellas 10 de cálculo (las centrales) y tres réplicas por tratamiento. Se realizaron las siguientes evaluaciones:

- Porcentaje de germinación a los 30 días.
- Pares de hojas a los cinco meses después de la siembra.

- Altura de la planta (cm) a los cinco meses.
- Diámetro del tallo (cm) a los cinco meses.

Los resultados se procesaron mediante análisis de varianza clasificación simple (InfoStat, 2008). Los porcentajes de germinación se transformaron por la fórmula $x = \arcsen \sqrt{x}$ (Snedecor y Cochran, 1977).

Resultados y discusión

De forma general, en todos los tratamientos en los cuales se utilizó el Vitazyme comparados con el testigo se incrementaron de manera significativa los indicado-

res morfológicos evaluados y se obtuvo una respuesta diferenciada según los tratamientos (Tabla 1): porcentaje de germinación (1,1-6,6 %), pares de hojas (25-75 %), altura de las posturas (3-36,4 %) y diámetro del tallo (4,5-22,7 %). Esto coincide con resultados de Bustamante y Maritza Rodríguez (2007) y Bustamante y col. (2008) en posturas de *Coffea canephora* producidas por injertos y estacas, mientras Castillo (2003) obtuvo al utilizar brasinosteroides sumergiendo la semilla híbrida de cacao antes de la siembra y aplicándolo de forma foliar posteriormente en diferentes períodos, un incremento en el vigor híbrido de las plántulas de cacao.

Tabla 1. Resultados de los indicadores morfológicos evaluados

Tratamientos	Porcentaje de germinación		Pares de hojas		Altura de las posturas (cm)		Grosor del tallo (cm)	
	Porcentaje	Incremento (%)	Valor	Incremento (%)	Valor	Incremento (%)	Valor	Incremento (%)
1. Testigo. sin Vitazyme (TS ₁)	90c	-	4 c	-	33 c	-	1.10 b	-
2. Inmersión semillas en solución de Vitazyme al 5 % por 48 h (TS ₂)	91bc	1,1	5 bc	25	34 c	3	1.15 b	4,5
3. Inmersión semillas en solución de Vitazyme al 5 % por 24 h (TS ₃)	96a	6,6	6 ab	50	42 ab	27,2	1.25 a	13,6
4. Inmersión semillas en solución de Vitazyme al 5 % por 12 h (TS ₄)	94ab	4,4	7 a	75	45 a	36,4	1.35 a	22,7
5. Inmersión semillas en solución de Vitazyme al 5 % por 6 h (TS ₅)	91c	1,1	5 a	25	38 bc	15,2	1.20 ab	9,1
C.V.	2,59		14,34		6,89		10,29	
E.S.	3,69		0,60		7,00		0,02	

Medias con letras iguales no difieren significativamente según Dócima de Duncan para $p < 0,05$.

Los tratamientos en los cuales se realizó inmersión de las semillas en solución de Vitazyme al 5 % durante 24 y 12 h fueron superiores al resto donde hubo un incremento en cuanto al porcentaje de germinación (6,6 y 4,4 %), pares de hojas (50 y 75 %), altura de las posturas (27,2 y 36,4 %) y diámetro del tallo (13,6 y 22,7 %), respectivamente.

Conclusiones

- De forma general en todos los tratamientos en los cuales se utilizó el Vitazyme comparados con el

testigo se incrementaron de manera significativa los indicadores morfológicos evaluados. En aquellos en los que se realizó inmersión de las semillas híbridas de cacao en solución de Vitazyme al 5 % durante 24 y 12 h fueron superiores al resto, existiendo por lo tanto un incremento en cuanto al porcentaje de germinación (6,6 y 4,4 %), pares de hojas (50 y 75 %), altura de las posturas (27,2 y 36,4 %) y diámetro del tallo (13,6 y 22,7 %), respectivamente.

Bibliografía

- Acuña, O.: Evaluación de la aplicación del producto VITAZYME (Estimulante de crecimiento derivado de enzimas) sobre la floración y fructificación en el cultivo del café. Univ. De Costa Rica. Centro de investigaciones Agronómicas (CIA). Abril- Dic. 2001.
- Bustamante, C. y Maritza Rodríguez: Efecto de las formas de aplicación de Vitazyme en el crecimiento de injertos de cafetos. 2007. [en línea]. Disponible en: http://www.actaf.co.cu/revistas/agrotecnia_05_2008/agrot2007-1/nutricionvegetal/nutricionvegetal32.PDF [Consulta 2 julio 2014].
- Bustamante, C.; Rodríguez, Maritza y A. Pérez: Utilización del Vitazyme en el crecimiento de posturas de *Coffea canephora* producidas por estacas y la absorción de nutrientes. 2008. [en línea]. Disponible en: http://www.actaf.co.cu/revistas/agrotecnia_05_2008/agrot2009-2/2.pdf [Consulta 2 julio 2014].
- Castillo, J. M.: «Uso del Brasinosteroide en diferentes formas de propagación de *Theobroma cacao* Lin», [inédito] tesis de candidatura. Facultad Agroforestal de Montaña. Guantánamo, Cuba. p - 7 2003.
- CUBA, MINAGRI: Instrucciones Técnicas para el cultivo del Café y el Cacao.--La Habana: Dirección Nacional de Café y Cacao. --p. 206., 1987.
- InfoStat: Versión 2008. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina, 2008.
- Norma Cubana: Sistema de normas para la protección del Medio Ambiente. Principios generales. NC 93-00-001. P.8, 1986.
- Snedecor, G.W. y W.D. Cochran: Métodos Estadísticos.--México: Continental S.A., pp. 683-685, 1977.
- Syltie P. W. Vitazyme: Field trial results. A summary of experiments using Vitazyme soil and plant biostimulant on field and orchard crops. Texas: Vital Earth Resources. 44 pp. , 2001.

Café Cacao

PUBLICACIÓN SEMESTRAL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRO-FORESTALES
SANTIAGO DE CUBA

Caracterización agroquímica de los suelos cafetaleros de la zona Sopapo-Cuatro Vientos del macizo montañoso Guamuhaya¹

Ceferino González-Fernández,* Ciro Sánchez-Esmoris* e Islién Meneses-Zamora*

Resumen

El trabajo se realizó por Estación Experimental Agroforestal UCTB Jibacoa, provincia de Villa Clara, con el objetivo de caracterizar agroquímicamente los suelos dedicados al café en la zona comprendida del Sopapo a Cuatro Vientos, en el macizo montañoso Guamuhaya, a una altura comprendida entre 700 y 800 msnm. Se muestrearon 128 campos a una profundidad de 0-20 cm y se les determinó su pH, y contenidos P_2O_5 , K_2O y MO (%), obteniéndose los valores medios y el rango de variación por cada uno de estos índices. Se pudo apreciar los bajos contenidos de P_2O_5 y K_2O en sentido general, así como un pH ácido, lo cual permitió concluir que estos suelos son pobres en estos nutrientes y que su influencia sobre la productividad del café depende de otras cualidades, como las condiciones físicas principalmente.

Palabras clave: café, nutrientes, cualidades.

Abstract

The work was carried out for Estación Experimental Agroforestal UCTB Jibacoa, county of Villa Clara, with the objective of characterizing agro-chemicaly the soil dedicated to the coffee from Sopapo a Cuatro Vientos, in the mountainous clump Guamuhaya, between 700 and 800 meters above sea level. Were sampled 128 fields, to a depth of 0-20 cm and their pH, and contained P_2O_5 , K_2O and MO (%) were determined, obtaining the half values and the variation range for each one of these indexes's. It was appreciated the low contains of, P_2O_5 and K_2O in general sense as well as a sour acid pH, that which allowed to conclude that these soils are poor in these nutrients and that its influence about the productivity of the coffee depends mainly on other qualities like the physical conditions. Key words: coffee, nutritious, qualities.

Introducción

En el macizo montañoso Guamuhaya, según la clasificación agroecológica realizada por Soto *et al.* (2002), existen ocho tipos de suelos, pero de ellos dos son los que ocupan el mayor porcentaje: el ferralítico y el fersialítico, dedicados al café y forestales, principalmente.

De ellos, aproximadamente 900 ha ocupan la zona más alta, comprendida entre las localidades del Sopapo y Cuatro Vientos, donde se produce un café de alta calidad y con una productividad agrícola de más de 2 t/ha de café oro (González, 1999).

¹ Recibido: 28-11-2013

Aprobado: 10-12-2014

* UCTB Estación Experimental Agroforestal Jibacoa. Manicaragua, Villa Clara. Cuba. ceferino@invcafe.vcl.minag.cu

En esta zona las precipitaciones son favorables, con una media de 1800 a 2000 mm anuales, y la temperatura también está dentro del rango aceptable para *Coffea arabica*, con una media de 20-22 °C (Sánchez, 2001).

En lo referente al suelo, González (2009) plantea que en la zona predomina el suelo ferralítico con alto grado de acidez, que en ocasiones puede ser perjudicial para el café por el porcentaje de saturación por aluminio cambiante, por lo que se requiere de ciertas consideraciones para su mejor explotación.

Mientras, Hernández *et al.* (2007) puntualizan que las características agroproductivas de este tipo de suelo con relación al cultivo del café están limitadas por compactación del horizonte *Bt*, que reduce la profundidad efectiva, fuerte acidez, erosión potencial fuerte y erosión actual (en el subtipo ócrico), alta fijación de P y baja fertilidad en el subtipo ócrico.

Diversos autores (Coste, 1968; Carvajal, 1984 y Valencia, 1998) coinciden en que para garantizar buenas producciones, el café requiere un suelo con adecuado contenido de materia orgánica, textura tipo loam a loam arcilloso, estructura nuciforme granular, con porosidad del 50 al 60 %, profundos y de pH entre 5 y 6,5, mientras que Valencia (1999) agrega que debe contener más de 0,29 cmol/ kg de K y más de 6 ppm de P, por lo que este trabajo tiene como objetivo evaluar algunas propiedades agroquímicas de estos suelos y desde el punto de vista de las exigencias del cultivo del café y sus limitaciones.

Materiales y métodos

El trabajo fue realizado por la Estación Experimental Agroforestal UCTB Jibacoa, y consistió en la evaluación de las cualidades del suelo en los campos cultivados con café en las localidades Sopapo, Gaviña, Mayarí y Cuatro Vientos, que se encuentran a una altitud de 700 a 800 msnm en el municipio de Cumanayagua, de la provincia de Cienfuegos. Se inició con la toma de muestras a una profundidad de 0-20 cm y se enviaron al laboratorio de la Estación Experimental Escambray, donde se determinaron los siguientes indicadores:

pH-Potenciométrico

P₂O₅ y K₂O por Oniani (extracción con ácido sulfúrico). El P por colorimetría y el K por fotometría de llama.

MO por el método colorimétrico de Walkley and Black

A cada uno de estos indicadores se les determinaron varios estadígrafos como la media, el rango y desviación estándar mediante el programa estadístico StagGrafish, comparando los valores con los considerados adecuados para el *Coffea arabica*, según Valencia (1998). La cantidad de campos muestreados por localidad fue como sigue:

Localidad	Cantidad
Sopapo	40
Gaviña	25
Mayarí	20
Cuatro Vientos	43
Total	128

Resultados y discusión

En la *tabla 1* se ofrecen los valores de los resultados de los análisis de suelo por localidades, donde se aprecia su alta acidez y bajos contenidos de P y K, mientras que en lo referente a la MO, se aprecian valores más adecuados, pero deficientes de acuerdo con Valencia (1998), quien considera que este indicador debe ser superior al 5 %, lo cual se corresponde con las apreciaciones de las características de estos suelos realizadas por Hernández *et al.* (2007).

Un análisis más detallado por indicadores en las distintas localidades muestra que el pH tiene valores menores de 4,5 en tres localidades, y solamente en Cuatro Vientos la media fue superior; es decir, que generalmente es bajo donde aparecen campos con valores inferiores a 4. De acuerdo con González (2009) y Reyes (2005), es posible encontrar Al³⁺ en suelo ferralítico rojo lixiviado cuando este se encuentra erosionado o con bajo contenido de MO.

Marrero *et al.* (2006) plantean que la degradación de los suelos por la erosión es una de las principales causas de acidez porque se pierden grandes cantidades de MO, Ca y Mg, y que el 51 % de los suelos ácidos de Cuba están erosionados.

El contenido de P₂O₅, como se expresó anteriormente, es muy bajo, pues presentan valores entre 5,32 y 7,82 mg/100 g de suelo, pero con gran variación en todas las localidades, lo cual conduce a pensar que aunque en determinados casos aparezcan valores fuera de los rangos, esto puede deberse a los efectos interactivos

que producen la materia orgánica y la acidez sobre la solubilidad del P, como lo afirmaron Tandrón *et al.* (2005), quienes plantearon que no hay dudas que el aumento

del pH aumenta el contenido de P_2O_5 , y González (2009) puntualizó el efecto solubilizador de la MO y el encalado sobre el P en sustratos para posturas de café.

Tabla 1. Estadígrafos y medias de los indicadores agroquímicos por localidades

Localidad	Estadígrafo	pH(KCl)	P_2O_5 , mg/100g	K_2O_5 , mg/100g	MO (%)
Sopapo	Media	4,43	5,32	7,90	4,37
	Es±	0,056	0,331	0,245	0,090
	Cv %	7,45	31,17	17,77	11,38
	Intervalo	4,32-4,55	4,64-5,99	7,41-8,40	4,19-4,56
Mayarí	Media	4,19	5,95	9,35	4,49
	Es±	0,141	0,568	0,563	0,140
	Cv %	15,71	38,47	33,65	18,90
	Intervalo	3,99 -4,39	4,94-6,95	8,18-10,46	4,21-4,77
Cuatro Vientos	Media	4,70	6,18	12,17	3,85
	Es±	0,117	0,601	0,588	0,188
	Cv %	9,65	37,64	16,74	15,00
	Intervalo	4,45-4,95	4,91-7,46	10,89-13,45	3,47-4,24
Gaviña	Media	4,30	7,82	9,77	4,38
	Es±	0,086	0,760	0,692	0,135
	Cv %	8,04	37,84	28,34	12,68
	Intervalo	4,12-4,50	6,20-9,45	8,31-11,23	4,10-4,67

El K también está muy bajo en tres localidades: Sopapo, Mayarí y Gaviña, y bajo en Cuatro Vientos, con cierta variación en los datos, como lo expresan los coeficientes de variación obtenidos, pudiendo esperar valores de hasta 13,45 mg/100 g de suelo que no llegarían a ser medios, por lo que estos suelos son pobres en este indicador y se corresponden con los obtenidos por Reyes (2008) y Rivera (1999).

La materia orgánica presentó valores entre 3,85 y 4,49 con tres localidades por encima de 4, con poca diferencia entre ellas. Solamente en Cuatro Vientos la media fue ligeramente inferior a 4 y los análisis por campo sugieren la idea de que existen algunos con un grado de erosión mayor.

No obstante, se ha informado por Carvajal (1984) y Valencia (1998) que un buen suelo para café debe tener más del 5 % de MO, mientras que Patiño *et al.* (2006) señalaron la importancia de la interacción de las condiciones climáticas y el relieve sobre el contenido de MO del suelo, pues las altas temperaturas aumentan la tasa de descomposición de la MO, y la acidez del suelo afecta la actividad microbiana, reduciéndola, y por tanto la productividad disminuye.

Conclusiones

- La caracterización agroquímica de los suelos en la zona Sopapo-Cuatro Vientos indica que son pobres en nutrientes y con un grado de acidez poco favorable, por lo que la productividad y desarrollo de las plantaciones se deben principalmente al efecto del clima y condiciones físicas del suelo.

Bibliografía

- Carvajal, J. F.: Café, cultivo y fertilización. / J.F. Carvajal-Berna: Ed, Instituto Internacional de la Potasa. 254 pp., 1984.
- Coste, R.: El café. Edit. Blume, Barcelona. 258 pp., 1968.
- González, C.; Acevedo, A. y Consuelo Hernández: Mejoramiento de los suelos y uso racional de los recursos en la rehabilitación de los cafetales en la Región Central de Cuba. En: *Informe final del proyecto 007-003-019: Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao*, U.C.T. Jibacoa, Villa Clara.—21pp., 1999.
- González, C.: "Efectos de la combinación de dolomita y materia orgánica en la producción de posturas de café", [inédito] tesis de candidatura. Universidad Central de Las Villas, 2009.

- Hernández, A.; Vantour, A. y Marisol Morales: Suelos dedicados al café en el macizo montañoso Guamuhaya. *Café Cacao*.7 (1): 3 – 10, 2007.
- Marrero, A.; M. Rivero e I. Aguilar: El suelo, el agua y el manejo forestal.—Ministerio de la Agricultura. AGRINFOR. -- 82 pp., 2006.
- Patiño, G.; Sadeghian, K. H. y R. Montoya: Caracterización de la fertilidad del suelo en la zona cafetera del Valle del Cauca, mediante registros históricos. *CENI-CAFE* 57(1): 7- 16, 2006.
- Reyes, A.: “Estado de la fertilidad de los suelos Ferralíticos rojos de Topes de Collantes”, [inédito] tesis de candidatura. Universidad Central de Las Villas, 94 p., 2008.
- Rivera, R.: Capítulo VI. Nutrición y fertilización del *Coffea arabica* L. en Cuba. En: R. Rivera (ed). *El cultivo del cafeto en Cuba. Investigaciones y resultados* INCA La Habana, 368 pp., 1999
- Sánchez, C.: «Uso y manejo de los hongos micorrizógenos arbusculares y los abonos verdes en la producción de posturas de cafetos» [inédito] .—Tesis de doctorado en Ciencias Agrícolas: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) .—La Habana,—105 pp., 2001.
- Soto; F. A.; Vantour, A. y Hernández, et al.: La zonificación agroecológica del *Coffea arabica* L en Cuba. Macizos montañosos Sierra Maestra y Guamuhaya. *Cultivos Tropicales* 23(1):35 – 44, 2002.
- Tandrón, I.; Cairo, P. y col.: Relaciones entre las propiedades químicas y físicas en suelos Ferralíticos Rojos de montaña bajo condiciones de experimentos de abonos orgánicos y minerales naturales. *Centro Agrícola* 32(3): 75 – 82, 2005.
- Valencia, V.: Manual de Nutrición y Fertilización del Café.—Instituto de la Potasa y el Fósforo (INPOFOS): Quito Ecuador, 61 pp., 1998.

Investigación participativa

Incremento de la producción de alimentos en comunidad cafetalera a partir de la creación y tecnificación de huertos colectivos¹

Isidro Fernández-Rosales,* Délima Navarro-Ocaña,* Ovidio Fajardo-Martínez,* Mario J. Verdecía-García* y Régulo Reyes-Galafé

Resumen

El trabajo se desarrolló en el período comprendido entre octubre de 2006 y diciembre de 2009 en la comunidad cafetalera Rihito de Matías, ubicada a 360 m sobre el nivel del mar, en el municipio de Tercer Frente, de la provincia de Santiago de Cuba, con el objetivo de incrementar las producciones in situ de alimentos a partir de la implementación y desarrollo de la agricultura comunitaria en huertos colectivos y áreas marginales. Se aplicaron técnicas participativas para la sensibilización de los trabajadores y la elaboración e implementación del programa de desarrollo. Para el estudio se seleccionaron áreas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Esteban Caballero y áreas marginales del Centro de Beneficio de Café. Durante el período se declararon tres huertos como de referencia. Se produjeron 87 t de alimentos, con las que se logró mejorar la calidad de vida del productor y su familia, al tener a su alcance productos de calidad que le permitieron mejorar la alimentación y la inclusión en su dieta del consumo de viandas, vegetales, granos y cereales. Esto contribuyó también a la reducción del impacto negativo de los factores degradantes del medio.

Palabras clave: *agricultura comunitaria, café, técnicas participativas, subproductos.*

Abstract

The work was developed in the period understood between October of the 2006 and December of the 2009, in the coffee community Rihito de Matías, located to 360 meters on the level of the sea, in the Tercer Frente municipality, Santiago de Cuba province, with the objective of increasing the productions in situ of foods starting from the implementation and development of the community agriculture in collective orchards and marginal areas. Technical participative was applied for the sensitization of the workers and the elaboration and implementation of the development program. For the study areas of the Cooperative of Agricultural Production were selected (CPA) Esteban Caballero and marginal areas of the Center of Benefit of Coffee. During the period 3 orchards like reference were declared. 87 t of foods took place, with those that was possible to improve the quality of life of the producer and its family, when having to its reach products of quality that you/they allowed him to improve the feeding and the inclusion in its diet of the viands consumption, vegetables, grains and cereals. This also contributed to the reduction of the negative impact of the degrading factors of the means.

Key words: *community agriculture, coffee, technical participative, by-products.*

¹ Recibido: 27-10-2013

Aprobado: 27-3-2014

* Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente agrotecnia1@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

El compromiso de contribuir a satisfacer la seguridad alimentaria implica aspectos relacionados con la disponibilidad, calidad de los alimentos y acceso a los mismos por parte de los diferentes estratos poblacionales. Este incluye cuestiones tecnológicas, biológicas, económicas y sociales (Ciencia y Técnica, 2004). El rescate de las tradiciones culturales de la montaña, y la atención diferenciada a las comunidades cafetaleras como vía de motivación para la estabilidad de la población serrana, es uno de los aspectos contemplados en la política del Ministerio de la Agricultura para el desarrollo del café y cacao en la República de Cuba (MINAG, 2012). García (2011) se refiere a que el hombre está en capacidad de intervenir en su propio desarrollo y transformar así el mundo que le rodea.

Las comunidades cafetaleras están necesitadas de un programa de desarrollo en el que se incluya la obtención *in situ* de cantidades razonables de alimentos que contribuyan a la disminución de los gastos generados por este concepto, así como otros beneficios económicos, medioambientales y sociales que se generan.

Funes-Monsote (2009), citados por Márquez y col. (2011), al referirse a zonas donde los accesos a los mercados son limitados y los ingresos son insuficientes, insisten en la diversificación para lograr un alto grado de autosuficiencia, y agregan además que es necesario considerar otras dimensiones relevantes en la producción agropecuaria, como la capacidad de los agroecosistemas para suplir los requerimientos nutricionales de las personas de manera sostenible en el tiempo.

Como antecedente a este trabajo, Fernández y col. (2006), en el diagnóstico realizado a la producción de alimentos en la comunidad de Rihito de Matías, concluyeron que la producción de alimentos es insuficiente, caracterizada por poca diversidad, bajo aprovechamiento del área disponible y mala calidad de las labores a los cultivos, así como un pobre aprovechamiento de los desechos generados a partir del proceso productivo. Por otro lado, los comunitarios se mostraron interesados por mejorar e incrementar los cultivos y por recibir algún tipo de capacitación técnica relacionada con la agricultura. Ante esta situación, Gaitán y Lacki (2009) y Lacki (2010a) se refieren a que los agricultores inexorablemente tendrán que viabilizarse técnica y económicamente a través de una mayor eficiencia productiva, gerencial y organizativa

que lograrán con la adopción de tecnologías elementales y de bajo costo que podrán adquirir con una estrategia de capacitación bien definida.

Por lo antes expuesto se desarrolló el presente trabajo con el objetivo de incrementar las producciones *in situ* de alimentos a partir de la implementación y desarrollo de la agricultura comunitaria, en huertos colectivos, y con ello contribuir a mejorar las condiciones económicas y alimentarias de los comunitarios y productores de café.

Materiales y métodos

El programa de acción para la transformación se realizó con la participación del equipo de investigación, la junta directiva de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Esteban Caballero, los directivos y trabajadores del Centro de Beneficio de Café, el delegado del Poder Popular de la circunscripción de Rihito y productores seleccionados.

Se laboró sobre la base del trabajo en equipo en situaciones reales y concretas, aprovechando las experiencias de los participantes. Se determinaron las acciones a realizar para potenciar la producción *in situ* de alimentos y el aprovechamiento de subproductos sobre la base de la protección del medio ambiente y las necesidades de capacitación de los comunitarios, para lo que se tuvo en cuenta los resultados del diagnóstico realizado en la comunidad por Fernández y col. (2006), en el que se realizó una caracterización detallada de los principales problemas que afectan a la comunidad.

Para la implementación del programa se realizó la labor de sensibilización a través de talleres de intercambio de criterios y charlas con directivos y trabajadores de las entidades, demostraciones prácticas, así como la participación e intervención de los integrantes del equipo de trabajo del proyecto en las reuniones mensuales de los trabajadores y la junta directiva de la CPA.

Se realizaron visitas a las entidades que tributan a la comunidad y a los trabajadores. Se promovieron debates con la participación de estos y el equipo de trabajo del proyecto, donde se trataron temas relacionados con la producción de alimentos *in situ*, la conservación y mejoramiento de los suelos y medio ambiente, el aprovechamiento de subproductos, entre otros aspectos.

Según las fases fenológicas de los cultivos y los intereses convenidos por parte de los diferentes factores de la comunidad y el equipo de trabajo del proyecto, se reali-

zaron diferentes acciones de capacitación según programa previsto, y para contribuir a incrementar la motivación de los productores y comunitarios se realizaron actividades de divulgación a través de los medios de difusión masiva (televisión y radio del territorio).

Resultados y discusión

Para la transformación de la producción de alimentos en la comunidad cafetalera de Rihito de Matías se confeccionó un programa (Tabla 1) donde se incluyeron las

acciones generales orientadas a la transformación de la producción agrícola a partir de la creación de huertos colectivos, así como para la transformación y aprovechamiento de los desechos generados como consecuencia de los procesos productivos. Se tuvo en cuenta la introducción de adelantos tecnológicos que permitieron obtener resultados notables. Con respecto a ello, Cuba (2012) refiere que la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen elementos fundamentales para el desarrollo económico y social del país a corto, mediano y largo plazo.

Tabla 1. Acciones fundamentales para la transformación de la producción alimentos en la comunidad

Acciones a realizar	Fecha		U/M	Cantidad
	Desde	Hasta		
Establecer huertos colectivos.	Junio 2007	Diciembre 2009	Huertos	3
Hacer programa de desarrollo para cada huerto y actualización de la carta tecnológica para cada cultivo a establecer	Enero 2007	Junio 2007	Cantidad de programas	3
Tecnificación y desarrollo de los huertos colectivos	Junio 2007	Diciembre 2009	Huertos	3
Establecer centros de producción de abonos orgánicos para el aprovechamiento de los restos. Hacer programa para el establecimiento	Enero 2007	Junio 2007	Centros de producción	2
Obtención de humus de lombriz. Establecer programa	Junio 2007	Diciembre 2009	t	14
Realizar recorridos periódicos para la capacitación a productores y seguimiento técnico a las unidades productivas	Enero 2007	Diciembre 2009	Recorridos	4 por cada mes

Como resultado de la implementación del plan de acción previsto en el programa de transformación se obtuvieron los siguientes resultados:

Creación y tecnificación de huertos colectivos: Se establecieron y atendieron tres huertos colectivos, se adecuaron 24 cartas tecnológicas de los diferentes cultivos a establecer, se capacitaron 25 productores sobre diferentes temáticas mediante técnicas participativas (talleres, demostraciones de métodos, intercambios con los productores, días de campo, disertación de especialistas).

Huerto intensivo para la producción de vegetales: Se estableció como resultado de la implementación del programa de transformación, y para el cual se destinó un área pedregosa e improductiva de la CPA Esteban Caballero. Se confeccionaron canteros dispuestos en terrazas a curvas de nivel con guarderas de piedra para evitar la erosión del terreno. El suelo se mejoró con el empleo de materia orgánica obtenida a partir de los restos de cosecha y la cría de animales (Foto 1).

Foto 1. Huerto intensivo CPA Esteban Caballero. Izquierda, área en preparación. Derecha, área en producción

Principales prácticas sostenibles introducidas:

- Cultivo en terrazas a curva de nivel.
- Cultivos intercalados y policultivo.
- Aplicación de humus de lombriz.
- Aplicación de materia orgánica.
- Aprovechamiento de los residuos de cosecha para obtener abonos orgánicos a través de compost y lombricultura.
- Arrope con residuos vegetales.
- Rotación de cultivos.

Resultados productivos del organopónico de la CPA

En la *tabla 2* se muestran los resultados productivos obtenidos en el huerto organopónico de la CPA

Esteban Caballero durante cuatro campañas. Como se observa en la tabla antes mencionada, en 2006 se logró establecer seis renglones productivos con una producción que ascendió a 266 kg de vegetales de alta calidad.

Mediante el empleo de técnicas agroecológicas se alcanza un salto productivo a partir de 2007, y en 2008 se establecieron 13 especies vegetales con una producción de 2808 kg.

En la tabla se evidencia la tendencia creciente de la producción si se tiene en cuenta que en 2009 se obtienen 3371 kg que representa alrededor del 38 %, al compararlo con el total producido en el huerto durante los cuatro años (8972 kg).

Tabla 2. Producción de vegetales en el organopónico de la CPA Esteban Caballero (2006-2009)

Cultivo	U/m	2006	2007	2008	2009	Total
Lechuga	kg	92	1288	1282	960	3622
Ajo puerro	kg	46	150	210	736	1142
Pepino	kg	0	92	110	184	386
Ají	kg	46	230	260	506	1042
Berenjena	kg	36	54	48	184	322
Habichuela	kg	0	276	302	184	762
Tomate	kg	23	161	210	230	624
Cebolla	kg	0	0	20	92	112
Cebollín	kg	0	92	98	0	190
Perejil de Castilla	kg	0	92	80	46	218
Calabaza	kg	23	92	80	227	422
Repollo	kg	0	0	88	0	88
Remolacha	kg	0	0	20	22	42
Total	kg	266	2527	2808	3371	8972

Huerto El Rincón para la producción de viandas vegetales y granos en áreas de la CPA Esteban Caballero

Para tales propósitos se seleccionó un área hasta ese momento cultivada de forma parcial y con bajos resultados productivos. Se cercó el área, se roturó el terreno, se estableció un programa de siembra y manejo de los cultivos mediante prácticas sostenibles de producción, así como se actualizaron las cartas tecnológicas para los cultivos a establecer y las correspondientes fichas de costo y estudios de factibilidad para la adquisición de créditos, a la vez que se vincularon al área de forma directa y permanente tres trabajadores (*Foto 2*).

Foto 2. Huerto El Rincón de la CPA Esteban Caballero.

Principales prácticas sostenibles introducidas:

- Cultivos intercalados y policultivo.
- Aprovechamiento de los residuos de cosecha en compost.
- Arrope con residuos vegetales.
- Rotación de cultivos.
- Construcción de barreras vivas.
- Construcción de barreras sanitarias.
- Cultivos en franjas o fajas.
- Construcción de barreras muertas.
- Diversificación de los cultivos.
- Siembra de cultivos cobertores en áreas con vulnerabilidad a la erosión.
- Incorporación al suelo de los restos de cosecha.

Resultados productivos del huerto El Rincón

Un incremento importante de las producciones se obtuvo a partir de la transformación y ampliación del huerto El Rincón de la CPA Esteban Caballero. En la *tabla 3* se muestran los resultados productivos. En 2006 se logró

plantar ocho especies, de ellas cinco consideradas como viandas. También se introdujeron los cultivos del frijol y el maíz como estrategia para incrementar la producción de granos y cereales. De esta forma se contribuyó a la solución de uno de los problemas identificados por Fernández y col. (2006) en el diagnóstico realizado a la producción de alimentos en la comunidad, quienes demostraron que la producción de granos era insuficiente.

A partir de 2007 se produce un incremento sostenido de la producción con un pico productivo en 2008, cuando se obtuvo una producción total de 26 355 kg. El mayor aporte lo dieron las especies consideradas como viandas con 24 175 kg. Los granos y cereales mantuvieron la tendencia al crecimiento, y en 2009 se logró la mayor producción con la cosecha de 2380 kg. En 2007 se introdujeron cuatro variedades de ñame, que se plantaron en la periferia del área con resultados productivos crecientes. Otro de los cultivos introducidos en el huerto durante la realización de este trabajo fue el plátano vianda, que ya en 2009 aportó una modesta cosecha (230 kg).

Tabla 3. Producción de vegetales, viandas y granos en el huerto El Rincón de la CPA Esteban Caballero (2006-2009)

<i>Cultivos</i>	<i>U/m</i>	2006	2007	2008	2009	<i>Total</i>
<i>Vegetales</i>						
Quimbombó	kg	0	800	92	138	1030
Calabaza	kg	368	690	598	460	2116
Subtotal vegetales	kg	368	1490	690	598	3146
<i>Viandas</i>						
Boniato	kg	276	2800	18 400	11 104	32 580
Malanga	kg	46	1460	138	0	1644
Yuca	kg	552	3610	4141	7545	15 848
Plátano burro	kg	46	1840	276	276	2438
Plátano fruta	kg	46	368	460	460	1334
Plátano vianda	kg	0	0	0	230	230
Ñame	kg	0	190	760	860	1810
Subtotal viandas	kg	966	10 268	24 175	20 475	55 884
<i>Granos y cereales</i>						
Maíz	kg	184	1414	1276	1874	4748
Frijol	kg	69	92	214	506	881
Subtotal granos y cereales	kg	253	1506	1490	2380	5629
Total	kg	1587	13 264	26 355	23 453	64 659

Huerto del Centro de Beneficio de Café para la producción de viandas, vegetales y granos

Con el establecimiento del huerto del Centro de Beneficio de Café, ubicado en la comunidad, se dio solución a varias de las problemáticas enumeradas por Fernández y col. (2006) en el diagnóstico comunitario: mal manejo del agua, no aprovechamiento de los desechos generados por proceso de beneficio, insuficiente cantidad y

diversidad de las producciones agrícolas, bajo aprovechamiento del área disponible y de la fuerza de trabajo destinada a la actividad del beneficio del café, entre otras. García (1996), citado por Cumbá (2002), al definir el concepto de *diagnóstico* considera que este sirve de base para establecer intervenciones apropiadas a través del diseño de sistemas agrícolas sostenibles y para definir prioridades de investigación (Foto 3).

Foto 3. Vista parcial de producciones obtenidas en el huerto del Centro de Beneficio de Café

Principales prácticas sostenibles introducidas:

- Cultivos intercalados y policultivo.
- Aprovechamiento de los residuos de cosecha en la producción de humus de lombriz.
- Arrope con residuos vegetales.
- Rotación de cultivos.
- Construcción de barreras sanitarias.
- Diversificación de los cultivos.
- Empalado del tomate.
- Aplicación de humus de lombriz.
- Utilización de cultivos como cobertores para la protección de los patios de secadero de café.
- Aprovechamiento del agua para producir alimentos.
- Siembra en contorno.
- Siembra de cultivos cobertores en áreas con vulnerabilidad a la erosión.
- Incorporación al suelo de los restos de cosecha.

Resultados productivos del huerto del Centro de Beneficio de Café

La *tabla 4* ilustra las producciones agrícolas obtenidas como resultado de la creación y seguimiento

técnico del huerto del Centro de Beneficio de Café. El incremento sostenido de la producción y de la diversidad de los cultivos fueron indicadores que caracterizaron al huerto durante todo el período evaluado. La motivación de los trabajadores, la asistencia técnica sistemática, la introducción de resultados de la ciencia y la capacitación fueron claves para obtener resultados crecientes.

En 2006 se establecieron 12 cultivos y se obtuvo una producción de 1042 kg de vegetales viandas, granos y cereales. La diversidad creció a partir de 2007. Se plantaron 17 cultivos y en los años siguientes 22 que posibilitaron el aumento de la producción hasta llegar a la cifra de 4529 y 4622 kg durante 2008 y 2009, respectivamente, cantidades que superan en más de cuatro veces a lo obtenido durante el primer año. En este sentido se corrobora en parte lo planteado por Lacki (2010b), al referirse a que existen potencialidades que permiten generar las riquezas necesarias para autofinanciar el desarrollo agrícola y eliminar el subdesarrollo rural, así como los métodos y medios eficaces y de bajísimo costo para hacer una agricultura más eficiente y productiva.

Tabla 4. Producción de vegetales, granos y viandas en huerto intensivo del Centro de Beneficio de Café (2006-2009)

<i>Cultivos</i>	<i>U/M</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>Total</i>
<i>Vegetales</i>						
Tomate	kg	92	204	460	310	1066
Lechuga	kg	276	456	430	460	1622
Pepino	kg	29	460	490	320	1299
Cebolla	kg	46	52	166	170	434
Cebollín	kg	20	40	49	60	169
Ají	kg	0	320	420	432	1172
Repollo	kg	0	0	60	62	122
Remolacha	kg	0	0	20	24	44
Berenjena	kg	0	0	50	45	95
Habichuela	kg	0	150	162	168	480
Ajo porro	kg	0	22	30	43	95
Quimbombó	kg	0	50	64	79	193
Calabaza	kg	0	150	46	134	330
Subtotal vegetales	kg	463	1904	2447	2307	7121
<i>Viandas</i>						
Yuca	kg	0	302	360	352	1014
Boniato	kg	138	403	737	648	1926
Malanga	kg	36	44	36	42	158
Chopo	kg	46	52	135	142	375
Plátano burro	kg	138	139	205	212	694
Plátano fruta	kg	138	152	304	316	910
Plátano vianda	kg	0	102	232	504	838
Subtotal viandas	kg	496	1194	2009	2216	5915
<i>Granos y cereales</i>						
Frijol	kg	14	16	46	43	119
Maíz	kg	69	65	27	56	217
Subtotal granos	kg	83	81	73	99	336
Total	kg	1042	3179	4529	4622	13372

Durante los cuatro años evaluados la producción de viandas, vegetales, granos y cereales procedentes de los huertos colectivos (*Figura 1*) creció de forma sostenida. La producción total alcanzó un pico productivo en 2008, con tendencia a lograr su estabilización con producciones que sobrepasan las 30 t de productos agrícolas para un total general de producción (*Tabla 5*) de 87 t durante los cuatro años evaluados. Estos resultados pueden considerarse de muy buenos

si se tiene en cuenta que Fernández y col. (2006), en diagnóstico realizado a la comunidad de Rihito de Matías al referirse a la producción de alimentos, destacan que la CPA solo tenía plantada 0,12 ha con los cultivos de boniato y de yuca, así como en las áreas perimetrales del Centro de Beneficio tenían establecidos 9,2 m² de lechuga, 20 plantones de malanga (*Colocasia*), dos plantones de plátano burro y 100 rejos de boniato.

Fig. 1. Producción de viandas, vegetales, granos y cereales en huertos colectivos de la comunidad Rihito de Matías

Tabla 5. Resumen de la producción agrícola durante los cuatro años evaluados

Renglones productivos	2006	2007	2008	2009	Total
Vegetales	1,097	5,921	5,945	6,276	19,239
Viandas	1,462	11,462	26,184	22,691	61,799
Granos y cereales	0,336	1,587	1,563	2,479	5,965
Total	2,895	18,97	33,692	31,446	87,003

La diversidad es otro de los aspectos superados durante el período evaluado a partir de la creación y tecnificación de los huertos colectivos. En la cita anterior se hace mención a cuatro cultivos considerados como vianda y a uno como vegetal, que en el momento del diagnóstico se encontraron plantados en estas áreas. Si se tiene en cuenta este elemento y se hace un análisis de la *figura 2*, se puede apreciar que desde el inicio de la transformación a partir de

2006 se establecieron 17 especies, que mantuvieron la tendencia al crecimiento en los años posteriores, hasta lograr establecer 24 cultivos a partir de 2008, 14 de ellos considerados como vegetales. Otro de los aspectos positivos es la inclusión en estos huertos de los cultivos de maíz y frijol como cereal y grano, respectivamente, considerados como cultivos claves para mejorar las condiciones alimentarias de los pobladores de la comunidad.

Fig. 2. Diversidad de los cultivos establecidos en huertos colectivos de la comunidad de Rihito de Matías.

Producción de abonos orgánicos

Entre las acciones fundamentales para la transformación de la producción agrícola de la comunidad explicado en la *tabla 1* se incluyó el establecimiento de centros de producción de abonos orgánicos para el aprovechamiento

de los residuos generados a partir de la cosecha y el beneficio de las producciones. En tal sentido, en el programa para el establecimiento de los centros y la producción de abonos orgánicos se propusieron las siguientes metas (*Tabla 6*):

Tabla 6. Programa para la producción de abonos orgánicos

Acciones a acometer	U/M	Años			
		2006	2007	2008	2009
Construcción de canteros para lombricultura en Centro de Beneficio del Café	Canteros	2			
Construcción de canteros para lombricultura en área del Organopónico de la CPA	Canteros	2			
Montaje y siembra de las lombrices	Canteros	4			
Construcción de Compost en área del organopónico de la CPA	u	1			
Producción de materia orgánica	t		4	4	4
Producción de humus de lombriz de subproductos agrícolas	t		3	3	3

Fig. 3. Producción de humus de lombriz en el huerto de la CPA y Centro de Beneficio de Café de Rihito de Matías.

En general se produjeron entre las dos entidades 36,5 t de abonos orgánicos, de ellas 27,5 t de humus de lombriz, y el resto (9 t) de materia orgánica obtenidas

como resultado del compost. Estas cifras superaron ampliamente las previstas en el programa para el establecimiento y producción de abonos orgánicos (Tabla 7).

Tabla 7. Producción de abonos orgánicos a partir los restos de cosecha y del beneficio de las producciones y la cría de animales

Año	U/M	Humus de lombriz		Total humus de lombriz	Compost CPA	Total abonos orgánicos
		Centro de Beneficio	CPA			
2006	t	0	0	0	0	0
2007	t	6	0,5	6,5	3	9,5
2008	t	12	1	13	3	16
2009	t	7	1	8	3	11
Total	t	25	2,5	27,5	9	36,5

Conclusiones

- Con la creación y tecnificación de los huertos colectivos en la comunidad de Rihito de Matías se establecieron 24 especies vegetales y se produjeron 87 t de alimentos de calidad.
- La implementación del programa de transformación y la introducción de nuevas prácticas agrícolas contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los comunitarios como resultado del incremento y la diversificación de la producción de alimentos en huertos colectivos de la comunidad.
- Con la introducción de nuevas prácticas para el tratamiento y el aprovechamiento de los residuos generados

de los procesos de cosecha y beneficio de vegetales, y de la cría de animales, se favoreció la mejora de los suelos, con la producción de 36,5 t de humus de lombriz y 9 t de materia orgánica, a la vez que se contribuyó a la disminución de la contaminación ambiental.

Bibliografía

- Ciencia y Técnica: Manuscrito.-- Convocatoria: Programa Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica. —MINAG, INAF: Cuba, 7 pp., 2004.
- Cuba: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Resolución No. 44/2012, -- 10 pp., 2012.

- Cumbá H., Bárbara N. y H. Vázquez L.: Diagnóstico de la producción de *Maranta arundinacea* L. en el Municipio Tercer Frente, Santiago de Cuba. *Café Cacao*. 3 (1): 20 - 21, 2002.
- Fernández y col.: Salida Parcial O1: *Diagnóstico de la comunidad* Informe parcial de salida del proyecto "Protección del Valle de Rihito", Fondo Nacional de Medio Ambiente.—Cuba.-- 60p, 2006.
- Gaitán Arciniegas, J. y Polan Lacki: La modernización de la agricultura los pequeños también pueden, <http://www.polanlacki.com.br/agroesp>, 2009.
- García María F.: Técnicas de organización y producción Rural. Enciclopedia Científica para el Fomento Agrario. ISBN 978-9974-8170-3-6: Uruguay, 2011
- Lacki, Polan: Agricultura: si somos tan ricos ¿por qué estamos tan pobres?. <http://www.polanlacki.com.br>, 2010a.
- Lacki, Polan: El agro padece por falta de conocimientos útiles pero los educadores "cierran los ojos" y se "lavan las manos". <http://www.polanlacki.com.br/agroesp>, 2010b.
- Márquez S. M., F. Funez y N. Valdés: Experiencias agroecológicas locales en el municipio La Palma como modelo para el sistema alimentario Cubano. *Revista de Agroecología.*, Leisa, Perú, 27(3): 16 – 18, 2011.
- MINAG: Política del Café y el Cacao de la República de Cuba. Manuscrito.—MINAG: Cuba, 10 pp., 2012.
- Navarro Delira e I. Fernández: Estrategia de capacitación medio ambiental en una comunidad montañosa de Santiago de Cuba. *Café Cacao* Vol. 11(1): 49-56, 2012.

Desarrollo sostenible de la producción de café mediante la aplicación de ciencia y técnica en la CPA cafetalera Esteban Caballero¹

Régulo Reyes-Galafé,* Isidro Fernández-Rosales,* Délira Navarro-Ocaña,* Ovidio Fajardo-Martínez* y Eliosmar Vázquez-López*

Resumen

El trabajo se realizó en la zona de Rihito Matías, en el municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, con el objetivo de evaluar un modelo de gestión tecnológica que incrementa la producción agropecuaria en una entidad cafetalera y mejore la calidad de vida de sus productores mediante técnicas de agricultura sostenible. Participaron en él durante el período 2006 a 2010, la CPA Esteban Caballero, el Centro de Beneficio Húmedo de Café de la zona y la escuela primaria Juan Pedro Carbó Serviá. Se trabajó con técnicas de diagnóstico e investigación participativa ajustadas a las condiciones del sitio, ejercicios causa/efecto, entre otras técnicas cualitativas. Se capacitó a los productores, se promovió la formación vocacional y en cada una de las acciones se concibió el cuidado del medio ambiente. Con el desarrollo potencial de los sitios y los nuevos enfoques tecnológicos, empleando métodos participativos de transferencia, generalización y capacitación, se logró el desarrollo sostenible de la entidad. Como resultado del proyecto se caracterizó la comunidad mediante un diagnóstico participativo, se rescató la utilización de los subproductos, se implementó un programa de transformación de la producción cafetalera y uno de producción de alimentos. Palabras clave: gestión tecnológica, beneficio, producción, diagnóstico participativo.

Abstract

The work was carried out in the Coffee Cooperative of Agricultural Production Entity (CPA) Esteban Caballero of Rihito Matías in Tercer Frente municipality, Santiago de Cuba province, to value a model of technological administration for the coffee entities that increase the agricultural production and improve the quality of life of the producers by means of the sustainable agriculture. In this project the CPA Esteban Caballero, the Center of humid benefit of coffee of the area and the primary school Juan Pedro Carbó Serviá were participated. The study began in 2006 year and it concluded in 2010 year. With technical support from diagnosis and participative investigation adjusted to the place conditions, exercises, cause and effect among other necessary ones were worked. It was qualified to the producers, the vocational formation was promoted and in each one of the actions the care of the environment was conceived. With the potential development of the places and the new technological focuses, using transfer participative methods, generalization and training was achieved the sustainable development of the entities. As a result of the project the community was characterized by means of a participative diagnosis, the use of the by-products was rescued, it was implemented a program of transformation of the coffee production and a program of foods production. Key words: technological administration, benefit, production, participative diagnosis.

¹ Recibido: 21-1-2014

Aprobado: 24-11-2014

* Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente. direccion@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

El café ha sido por mucho tiempo una de las bebidas más importantes en el mundo, siendo rivalizado solo por el té, la cocoa y el mate (Antony, 2003).

El café arábico o café de Arabia es original del África y pertenece al género *Coffea*. Linneo, en 1737, fue el primero en clasificarlo. Se identifican aproximadamente cien especies; sin embargo, únicamente tres se mencionan como cultivadas comercialmente (Monroig, 2009).

En el proceso de evolución de la agricultura cubana la extensión agraria cobra cada vez mayor importancia debido a una renovación profunda de su contenido, basado en un nuevo modelo de producción agrícola, con menos insumos, más autónomos y hacia una verdadera sostenibilidad del sistema de producción, lo cual conlleva a un trabajo de investigación para la producción de tecnologías acordes al nuevo contexto, así como de actividades de extensión y capacitación.

La participación es una forma integradora de promover el desarrollo. En esta estrategia la definición de la problemática, las situaciones potenciales, las actividades a ejecutar, la generación del conocimiento y la ejecución de los proyectos deben ser realizadas en conjunto con las personas, que son los sujetos del desarrollo (Fassaert, 2000). El diagnóstico no es un fin, sino que debe contribuir a la elaboración y desarrollo de un proyecto de acción que la comunidad considere como propio.

El extensionismo incluye la adopción de tecnologías agrícolas por los agricultores o su adecuación a las características propias y disponibilidad de recursos. No solo abarca la esfera tecnológica y económica, sino que concibe a la extensión cultural, el mejoramiento de la sociedad, la satisfacción de las necesidades de la comunidad rural y por tanto al mejoramiento de la calidad de vida. El sistema ha sido definido como un sistema de enseñanza informal, que aunque no excluye el aula, se realiza fuera de esta (Zumeta y col., 2011).

Como objetivo esencial se propone evaluar un Sistema de Extensión Agraria (SEA) participativo en la CPA Esteban Caballero, de Rihito Matías, para contribuir al incremento de la producción de café y mejorar la vida de los productores en condiciones de la montaña.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló a partir de febrero de 2006 y concluyó en diciembre de 2010 en la CPA Este-

ban Caballero de la comunidad de Rihito Matías, la cual está ubicada por encima de los 360 msnm en el municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba.

La entidad objeto de estudio es típica de comunidades cafetaleras del territorio, y en ella el café es el renglón por excelencia, del cual depende la economía de sus pobladores. El trabajo con la entidad se evaluó mediante la observación y la tarea en equipo, en situaciones difíciles concretas, buscando provocar a partir de su análisis una visión exacta y objetiva de la situación. La realidad y las experiencias de los participantes son el fundamento del estudio de esta entidad, propiciando que los participantes aumenten su capacidad de diagnóstico y decisión, evalúen desde diferentes puntos de vista y apliquen soluciones creativas a situaciones problemáticas.

Para lograr el objetivo trazado se articularon métodos o procedimientos, y técnicas o instrumentos aplicados en relación con el marco teórico que da origen a los objetivos trazados. Como parte del trabajo se utilizaron varias técnicas participativas y herramientas agrupadas en técnicas de entrevistas, técnicas grupales, técnicas de observación de campo y técnicas de visualización. Todo ello contribuyó a la capacitación y ampliación del conocimiento de los cooperativistas y familiares. Estas técnicas se clasifican en:

Tormenta de ideas: como técnica de entrevista grupal, se hizo énfasis en la creatividad y la generación de nuevas ideas a partir de un tema que el moderador planteó a un grupo de personas. Se realizó en escenarios formales e informales. El moderador adoptó un papel pasivo y sin la existencia de una estructuración de preguntas. Se aplicó para grupos de menos de 15 personas.

Grupos de discusión: se discutieron temas específicos y con personas de intereses comunes. La composición de los grupos tuvo una representación tipológica y socioestructural de acuerdo con el propósito y las contingencias del medio y el tiempo. El número de participantes estuvo en dependencia de la heterogeneidad de los productores y del tiempo disponible.

Talleres: proporcionan conocimientos básicos, habilidades, destrezas y facilitan el intercambio de ideas y experiencias. Los talleres se consideran como una de las vías más efectivas para una capacitación participativa. La duración y magnitud dependió de los objetivos y los contenidos a abordar. Mostró efectividad tanto en capacitación técnica como metodológica de promotores,

extensionistas, técnicos y productores. Exige una organización rigurosa. El taller lo conduce un facilitador y permite a todos abrirse a todo conocimiento o criterio que cualquier participante aporte y compartir la construcción de un nuevo conocimiento.

Conferencias: se utilizó para técnicos y extensionistas, dejando siempre un espacio para el debate del tema. Esta modalidad permite a los beneficiarios escoger el tema que desean sea abordado. Cuando las conferencias estuvieron dirigidas a los productores se desarrollaron en el marco de las reuniones campesinas.

Recorridos: el recorrido conjunto por fincas de productores se empleó en la capacitación a extensionistas por parte del equipo de investigación y en la capacitación a técnicos y campesinos por parte de los extensionistas. Los recorridos permitieron una comparación entre diferentes prácticas y el intercambio de conocimientos a partir de la práctica entre los participantes.

Transformación de las áreas cafetaleras

Se ejecutaron sobre la base de los resultados del diagnóstico de las plantaciones. Se visitaron las fincas para determinar el uso y capacidad productiva del suelo, la composición varietal, densidad, población existente, edad y estado fisiológico de la plantación y estado actual de la ejecución de las actividades agrotécnicas. Se realizó una caracterización general de la agroforestería de la comunidad y se valoró el reordenamiento de áreas dedicadas a otros usos con vocación forestal y/o frutal para ser transformada mediante la reforestación con árboles maderables y frutales.

Resultados y discusión

Se determinó la realización de acciones encaminadas a la transformación de las diferentes áreas productivas, para lo cual se elaboró un programa de actividades a corto, mediano y largo plazo que dio tratamiento fundamentalmente a los problemas identificados como críticos y activos.

Para cada una de las áreas se elaboraron los programas de desarrollo para un período de cinco años (2006-2010). En el caso de las áreas dedicadas a la producción de alimentos se destacan como principales acciones el cultivo en terrazas, la siembra de cultivos de cobertura, la siembra en contorno, el policultivo y cultivos asociados, la rotación de cultivos, la incorporación de los restos de cosecha al suelo, la producción

de humus de lombriz a partir del estiércol y los residuos de las cosechas, y la producción de materia orgánica a partir de compost.

Después de un minucioso análisis con los cooperativistas y junta directiva de la CPA Esteban Caballero se logró el reordenamiento de las áreas cafetaleras atendiendo a las condiciones edafoclimáticas, estado de la plantación, la disponibilidad de fuerza de trabajo y los intereses de la entidad y el territorio.

Al 77 % de las áreas cafetaleras de la CPA se le aplicó la tecnología de mantenimiento. Estas áreas en su totalidad coinciden con las que se clasificaron en mal estado y otras clasificadas con regulares condiciones, pero con déficit de fuerza de trabajo para atenderla. En las restantes áreas se implementaron las tecnologías de renovación (4 %), rehabilitación (4 %) y tecnificación (15 %) con el fin de incrementar las producciones de café y brindar un mejor uso al suelo (Fig. 1).

Fig. 1. Implementación de tecnologías por superficie.

Con el diagnóstico realizado se elaboró el programa de desarrollo para las áreas de café que estarían bajo proyecto, en las cuales se aplicaron las siguientes tecnologías: tecnificación, rehabilitación y renovación en función de las condiciones del cultivo y las posibilidades de fuerza de trabajo (Tabla 1).

En los últimos años el desarrollo participativo de tecnologías y el aprendizaje-acción han alcanzado gran auge (Orellana, 2007). Considerando esta tendencia, el programa de desarrollo de estas fincas se elaboró acorde a los resultados del diagnóstico específico de cada una donde participaran los actores fundamentales, para que durante la ejecución se sintieran parte de las acciones previstas. Para la selección de las tecnologías que se aplicaron se tuvo en cuenta un paquete tecnológico basado en una agrotecnia integrada y sustentable, considerando el uso eficiente y el aprovechamiento de los recursos endógenos.

Tabla 1. Resultados de la transformación de las áreas cafetaleras

<i>Finca</i>	<i>U/M</i>	<i>Rehabilitar</i>	<i>Renovar</i>	<i>Tecnificar</i>	<i>Total</i>
La Digna	ha	1,33	0,67	2,67	4,67
Juan	ha	1,33	–	1,33	2,66
Rancho Yagua	ha	0,66	2,0	–	2,66
Rincón	ha	0,66	0,66	–	1,32
Juventino	ha	–	0,66	1,33	1,99
Ramón	ha	–	–	2,0	2,0
Total	ha	3,98	3,99	7,33	15,30

La producción de una finca agrícola no es estable, ni mucho menos se mantiene en ascenso permanentemente si depende de un numeroso conjunto de elementos naturales y antrópicos. El café no escapa a esta situación, y durante la ejecución del proyecto la

productividad de las fincas no fue estable, pues aun cuando estaban sometidas a un programa de manejo en función de lograr una producción sostenible, hubo en ellas fluctuaciones en los niveles alcanzados (*Tabla 2*).

Tabla 2. Resultados de la producción de café en fincas de referencia ($t \cdot ha^{-1}$)

<i>Finca</i>	<i>Área (ha)</i>	<i>Café cereza (t)</i>					<i>Incremento (%)</i>
		<i>05-06</i>	<i>06-07</i>	<i>07-08</i>	<i>08-09</i>	<i>09-10</i>	
La Digna	2	0,87	0,48	0,57	1,93	2,70	210
Juan	1,3	0,58	0,71	0,92	0,83	1,99	243
Rancho Yagua	4	1,08	1,21	1,30	1,23	–	–
Rincón	1,3	0,79	–	0,01	0,91	1,60	102
Juventino	3	1,73	1,69	2,90	4,59	6,43	272
Ramón	4	2,16	2,01	2,47	4,72	6,26	190
Total	15,3	7,21	6,10	9,17	14,19	18,34	154

En las fincas de referencia se controlaron los gastos incurridos durante la aplicación del programa de desarrollo y de los ingresos que representaron las producciones obtenidas para tener un criterio objetivo de la efectividad del manejo y del nivel de sostenibilidad económica de estas unidades productivas. Se apreció que en todas las fincas se logró eficiencia económica en la implementación de los programas de desarrollo

(*Tabla 3*). La finalidad de un sistema es la búsqueda de su reproducción, o sea, reposición del sistema en su conjunto para un próximo ciclo de funcionamiento. La capacidad de reproducción del sistema descansa en el volumen de la producción total de la explotación, es decir, en sus resultados económicos. De estos resultados depende la reposición de la totalidad de las fuerzas productivas del sistema.

Tabla 3. Resultados económicos obtenidos en las fincas de referencia (media de los cinco años expresada en pesos)

Finca	Área (ha)	Media anual		Ganancia	Costo/peso
		Gasto	Ingreso		
La Digna	2	2212,20	2701,40	489,20	0,82
Juan	1,3	2869,40	3557,00	687,60	0,81
Rancho Yagua	4	1684,60	2001,20	316,60	0,84
Rincón	1,3	1520,20	1947,60	427,40	0,78
Juventino	3	3293,60	4306,60	1013,00	0,76
Ramón	4	3574,60	4360,20	785,60	0,82
T. fincas	15,3	15154,60	18874,00	3719,40	0,80

El balance de gastos e ingresos una vez iniciada la transformación se presenta en la *tabla 4*, donde se muestra un saldo positivo a favor de 17 710 pesos para la entidad. En este saldo se incluye además el rendimiento industrial del

café entregado, que ascendió de 2,9 al inicio del proyecto al valor de cuatro, con la entrega de un café de mejor calidad, por lo cual los incrementos por resultados económicos fueron superiores y más notorios (Fernández, 2011).

Tabla 4. Balance financiero (MN) de la CPA Esteban Caballero al concluir el proyecto de transformación de áreas de café

		2006		2007		2008		2009		2010 (hasta junio)	
Cultivo	U/M	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos
Café	MN	28279	36765	12555	16162	11725	12925	13335	16345	2222	1901
Total de gastos en fincas bajo proyecto: 75 458											
Total de Ingreso en fincas bajo proyecto: 93 168											

Conclusiones

- Las plantaciones de café respondieron positivamente al tratamiento tecnológico e incrementaron los niveles productivos con un resultado económico superior y eficiente.
- Con la aplicación del sistema de extensión agraria se revitalizó la producción de alimentos, el aprovechamiento de cultivos asociados y el incremento de los ingresos de los productores y su nivel de vida.
- Se produjeron 35 t de humus de lombriz como resultado del aprovechamiento de los residuos de la cosecha de café y otros.

Bibliografía

Anthony, F.; Astorga, C.; Topart, P.; Bertrand, B. y P. Las Hermers: La caracterización de las variedades de café

(*Coffea arabica* L.) por los marcadores moleculares: ¿mito o realidad? *Promecafé* (93): 9-13, 2003.

Bidart Cisneros, Liana; María Luisa Ventosa Zenea y Dely Rodríguez Velásquez: Mapa verde una mirada al desarrollo local.-- En: *Publicaciones Acuario*.-- Centro Félix Varela, La Habana. -- p. 12, 2004.

Coste, R.: Técnicas agrícolas y productivas tropicales. -- La Habana, Instituto del libro.-- 285 pp, 1969.

Fassaert, Cecilie: Diagnósticos participativos con enfoque de género. *LEISA* 7 (25): 33-38, 2000.

Fernández, I. y col.: Protección del Valle de Rihito de Matías. En: *Informe de Salida Proyecto 047*. 129 pp, 2011.

Matiello, J. B.: Factores que afectan la productividad del café en Brasil. Capítulo 1. Associação Brasileira da potassa e do fosfato. Brasil.--35p., 1986.

Monroig, F. M.: Clasificación Taxonómica Disponible en: https://www.donjuancoffeetour.com/cultura/clasificacion/clasificacion_esp.html [Consulta: octubre16, 2009].

Orellana, Rosa: Aprender haciendo en la agricultura ecológica para zonas costeras. *Agricultura Orgánica* 13(3): 46 – 47, 2007.

Schönhuth, M.: Diagnóstico Rural Rápido, Diagnóstico Rural Participativo [en línea] abril, 2004. Disponible en: <http://dpid.nur.edu/biblioteca/> [consulta: 12 de enero de 2005].

Zumeta, V.; Quintero, R.; Vega e I. Otero: Manual de procedimientos. Sistema de extensión agrícola para la Caña de Azúcar. .-p. 91, 2011.

Resultados en la aplicación del Sistema de Extensión Agraria en la CPA Carlos Manuel de Céspedes¹

Alexei Yero-Guevara,* Jorge Luis Ramajo-Destrades,* Délira Navarro-Ocaña,* Lázaro Arañó-Leyva,* Mario J. Verdecia-García* y Roberto González-Vega*

Resumen

El estudio se realizó durante el período de enero de 2010 a diciembre de 2012 en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Cafetalera Carlos Manuel de Céspedes, municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, donde se promovió una interacción adecuada para la innovación entre los actores interesados en el desarrollo sostenible de la caficultura. Estas acciones se realizaron mediante el asesoramiento, capacitación y asistencia técnica, enmarcados en la aplicación del Sistema de Extensión Agraria. Se logró una mejor vinculación, motivación y comprensión de los productores en la adopción de tecnologías y estudios de diagnóstico, lo que propició el incremento de los rendimientos del café. Dicha CPA dispone de 928,26 ha, de las cuales 672,65 ha corresponden al cultivo del *Coffea canephora*, y cuenta con 110 productores, de ellos 95 dedicados al cultivo del café. Como resultado de la implementación de tecnologías apropiadas y el incremento del conocimiento técnico de los productores, el rendimiento en toneladas por hectárea se fue incrementando paulatinamente desde las 0,30 t/ha en 2010 hasta alcanzar las 0,38 t/ha en 2012. Facilitó además la creación de cuatro parcelas demostrativas, cuyos rendimientos promedio incrementaron con relación a la cosecha (2009-2010) en 0,22 t/ha. Se establecieron tres áreas de referencia representadas en 19 ha de café Robusta, mostrando aumentos en los rendimientos de 0,16 t/ha como incremento promedio, y se logró que dos fincas con un área total de 9 ha de café Robusta alcanzaran la condición de sostenibles, las que reportaron un incremento promedio de sus rendimientos equivalente a 0,13 t/ha con relación a la cosecha inicial, respectivamente.

Palabras clave: café, extensionismo, capacitación, cosecha, rendimientos.

Abstract

The study was carried out during the period of January 2010 to December 2012 in the Coffee CPA Carlos Manuel de Céspedes, Tercer Frente municipality, Santiago de Cuba province, where an appropriate interaction was promoted for the innovation among the actors interested in the sustainable coffee-culture development. These actions were carried out by means of the advice, training and technical attendance, framed in the application of the System of Agrarian Extension. It was achieved a better linking, motivation and understanding of the producers in the adoption of technologies and diagnosis studies, what propitiated the increment of the yields of the brown. That CPA has 928,26 ha of which 672.65 ha correspond to the *Coffea canephora* cultivation and it has 110 producing of them 95 they are devoted to the coffee cultivation. As a result of the implementation of appropriate technologies and the increment of the technical knowledge of the producers the yield in t/ha was increasing gradually from the 0.30 t/ha in the 2010 year until also reaching the 0.38 t/ha in the 2012 year. Facilitated the creation of 4 demonstrative parcels whose yields averages increased with relationship to the crop (2009-2010) in 0.22 t/ha. 3 reference areas represented in 19 settled down there is of brown 'Robusta' showing increases in the yields of 0.16 t/ha like increment average and it was achieved that 2 properties with a total area of 9 have of Robust coffee they reached the condition of sustainable, those that reported an increment average from their equivalent yields to 0.13 t/ha with relationship to the initial crop, respectively.

Key words: coffee, extensionism, training, harvests, yields.

¹ Recibido: 21-1-2014

Aprobado: 24-11-2014

*Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente. comercial@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

La producción cafetalera como fuente generadora del desarrollo tiene en la montaña potencialidades aún no explotadas, dadas por sus diversas condiciones edafoclimáticas, lo cual justifica, sin lugar a dudas, la necesidad de una tecnología integral que posibilite una explotación racional, produciendo en cada sitio lo que corresponda, según los caracteres agroecológicos de los mismos en función de la obtención de altos rendimientos con la adecuada protección de los recursos naturales y del medio ambiente (MINAG, 1995).

Martínez y col. (2001) indican que el café es uno de los productos agrícolas más comercializados en todo el mundo. El valor de sus exportaciones mundiales fluctúa debido a cambios constantes en los precios, principalmente a que están influenciados, en gran medida, por el comportamiento de la producción cafetalera de Brasil y Colombia.

En los últimos años la producción de café en nuestro país ha disminuido significativamente. Desde 2000 la producción de café se ha reducido de una media anual de 13 500 t a 6000 en los últimos tres años, causado fundamentalmente por la combinación de factores edafoclimáticos, sociales, tecnológicos y económicos, además de factores subjetivos y organizativos, donde el hombre ha sido el ente fundamental (MINAG, 2010).

La extensión agraria se define como la integración de conocimientos que permite la definición e implementación de un proyecto de desarrollo por parte de un individuo, de una unidad de producción o de un territorio (MINAG, 2003), donde se tienen implícito capacidades de diagnóstico (tecnológico, económico, organizativo y social) y la formulación de un plan de acción.

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer los resultados en la CPA Carlos Manuel de Céspedes a partir de la aplicación del Sistema de Extensión Agraria para los cultivos de café y cacao.

Materiales y métodos

Durante el período de enero de 2010 a diciembre de 2012, en la CPA Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en el consejo popular de Comecará, municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, con un área de 928,26 ha, de las cuales 672,65 ha corresponden al cultivo del *Coffea canephora* se desarrolló un estudio aplicando el sistema de extensionismo de los cultivos de café y cacao (Pentón y col., 1999). Se realizaron visitas y recorridos sistemáticos por áreas productivas y comunidades, de conjunto con productores, para diagnosticar y caracterizar las áreas en función de conocer los principales problemas que afectaban la producción cafetalera. Se realizó una valoración general del estado de las plantaciones, teniendo en cuenta la densidad poblacional existente y el estado fisiológico de la plantación. Se evaluaron las causas del deficiente manejo de los cafetales y la protección del suelo, así como el nivel tecnológico de los productores.

Con los resultados del diagnóstico inicial realizado a cada finca se estableció un programa de desarrollo integral que incluyó el cumplimiento de las Instrucciones Técnicas del cultivo, así como la aplicación de las tecnologías más adecuadas en cada caso. Estas últimas son resultado de las investigaciones realizadas en la Estación Experimental Agroforestal UCTB de Tercer Frente (*Tabla 1*).

Tabla 1. Tecnologías aplicadas en las fincas evaluadas

	<i>Tecnologías aplicadas</i>
En vivero	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología para la producción de posturas de cafetos por vía gámica mediante el uso de cobertizo individual para el sombreado del vivero • Tecnología para la producción de posturas por vía gámica mediante el uso del umbráculo para el sombreado del vivero • Tecnología para la producción de posturas de cafeto por vía gámica mediante el uso de la higuera como sombra natural. • Uso de abonos verdes en la producción de posturas de café en la región oriental de Cuba • Arrope con afrecho de café en posturas de <i>Coffea arabica</i> Lin. y <i>Coffea canephora</i> Pierre ex Froehner en condiciones de vivero

<p>En establecimiento de plantaciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología para la lucha contra las malezas en la fase de establecimiento (fomento) del café • Fertilización de una plantación de café en formación • Preparación de tierra y acondicionamiento de las áreas durante el establecimiento de plantaciones de <i>Coffea canephora</i> (Robusta) • Tecnología para el establecimiento y manejo de nuevas plantaciones de <i>Coffea canephora</i> (Robusta)
<p>En plantaciones establecidas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología para el beneficio húmedo del café por el método tradicional • Tecnología para la programación de la cosecha cafetalera • Tecnología para el manejo de la poda quinquenal en <i>Coffea canephora</i> (Robusta) • Tecnología para el desoque de una plantación de café • Manejo integrado de las principales plagas y enfermedades que afectan al cafeto

Para lograr una mejor comprensión por parte de los productores, se establecieron parcelas demostrativas, áreas de referencia y fincas sostenibles que sirvieron como escenario para la realización de acciones de capacitación, tales como talleres, prácticas demostrativas, días de campo, conferencias que permitieron la superación constante de los productores.

Las acciones de capacitación fueron dirigidas en lo fundamental a productores, y se abordaron los siguientes temas:

- Conservación de suelo.
- Poda y rehabilitación.
- Deshije y regulación de sombra.
- Manejo de plantación en cultivo del café.
- Control químico de malezas.
- Manejo de plantaciones en la variedad Robusta.
- Taller de conservación de suelos y manejo de plantaciones.
- Demostraciones de métodos sobre los temas de regulación de sombra, poda, conservación de suelo, manejo integrado de la broca y el estimado estadístico-matemático.
- Agrotecnia, poda, deshije y regulación de sombra.
- Medio ambiente.
- Desarrollo cafetalero.
- Agrotecnia del cultivo del café.
- Preparación de áreas para la siembra, sombra, hoyado y conservación de suelos.
- Calidad del café.
- Talleres de selección de vástagos y deshije.

Resultados y discusión

Entre los principales problemas detectados durante el diagnóstico se determinó el deficiente estado fisiológico de las plantaciones con más de veinte años de edad y una despoblación que oscilaba entre el 10 y el 35 %. Al respecto, Carvajal (1984) señala que tanto la edad del cafeto como los niveles de despoblación existente en las plantaciones influyen y hasta pueden determinar la producción cafetalera.

No se realizaba la poda del cafeto eficientemente ni se establecieron ciclos que propiciaran la emisión de nuevos vástagos con el objetivo de estabilizar la producción anualmente, lo que contribuyó a la deformación de los cafetos en estado de desarrollo.

El 30 % de las áreas se mantuvieron bajo enyerbamiento durante todo el ciclo productivo de las plantaciones. Según Caro (1999), las arvenses constituyen una gran limitante en las plantaciones cafetaleras, ya que compiten fundamentalmente por agua y nutriente, y pueden limitar el potencial productivo de las plantaciones hasta en el 35 %.

El exceso de sombrero y utilización de especies no apropiadas para el desarrollo del cafeto ocasiona una alta competencia entre las plantas de cafetos en busca de luz, lo que origina un crecimiento no deseado con serias afectaciones en la zona productiva de dichas plantas. Al respecto, López y col. (2002) explican que los árboles en sistemas agroforestales cumplen funciones ecológicas de protección del suelo, disminuyendo los efectos directos del sol, el agua y el viento que también pueden modificar las características físicas del suelo y su estructura.

Bajo nivel de aplicación de prácticas relacionadas con el cuidado del bosque, el suelo y el agua, al respecto Cuba (1981) refiere que existen varios métodos y medidas para la conservación del suelo, entre las que se pueden mencionar el uso de coberturas vivas y muertas, los tranques, las terrazas individuales, entre otras.

Además, se concretó la vinculación de los trabajadores de las fincas a los resultados productivos del área, lo que influyó positivamente en la producción y rendimiento del cultivo. Martínez (2001) señala entre las causas críticas que generan bajos rendimientos la indisciplina tecnológica, los bajos niveles de insumos (útiles y herramientas), la deficiente organización y control de las cosechas. Fernández (1997), citado por Ronquillo (1997), refiere la importancia del café para Cuba y sus actuales producciones, y expone que el 80 % de las áreas en el país se encuentran por debajo de su potencial productivo debido a las indisciplinas tecnológicas y deficientes métodos organizacionales.

Se reportó el 61 % de las plantas productivas, el 12 % de fallas físicas y el 18 % de las fallas económicas, en lo que incidió la resiembra de cafetos por debajo de plantaciones establecidas. Los rendimientos de café solo reportaron 0,25 t/ha, lo que mostró valores inferiores al potencial productivo para las especies *C. canephora*. Según Cabrera *et al.* (1998), la especie *C. canephora* en la localidad de Tercer Frente puede superar 1,0 t/ha de café oro.

A partir de los resultados del diagnóstico realizado inicialmente en las fincas, se seleccionaron las tecnologías a aplicar, teniendo en cuenta las fases del cultivo y el requerimiento de las plantaciones establecidas para la producción de posturas de café, la siembra, las atenciones culturales en el manejo de plantaciones establecidas y la cosecha del café.

Para lograr una mejor orientación, capacitación y asistencia técnica, se crearon cuatro parcelas demostrativas, las que se agrupan en una extensión de 8,66 ha y se establecieron tres áreas de referencia representadas en 19 ha. Se logró, además, que dos fincas alcanzaran la condición de sostenibles con un área total de 9 ha.

La siembra, resiembra y atenciones culturales (limpia, regulación de sombra, poda, deshije, fertilización, con-

trol de plagas y enfermedades) se realizaron en correspondencia con lo planteado en las exigencias de cada tecnología y se logró reducir el nivel de afectaciones por arvenses en las plantaciones, la despoblación de café, el efecto de las especies arbóreas indeseables y el exceso de sombra existente en el interior de las plantaciones cafetaleras.

La fertilización se realizó en correspondencia con la dosis y el momento exigido por las plantaciones. Se establecieron ciclos de poda y selección de vástagos que respondieron a una producción ascendente y sostenida de las plantaciones. Se implementaron prácticas agrícolas dirigidas a la conservación del suelo y al uso de alternativas que sustituyan la fertilización química. Entre las prácticas fundamentales se pueden mencionar el arroje en las hileras, el uso de coberturas vivas, la siembra de barreras vivas y la construcción de tranques.

La ejecución de estas actividades contribuyó a una transformación paulatina de las fincas y el mejoramiento del estado fisiológico de las plantaciones. Al mismo tiempo se sellaron las áreas con alta incidencia de fallas físicas.

En una de las parcelas demostrativas se lograron rendimientos de 0,64 t de café oro/ha durante la cosecha 2011-2012 (*Tabla 2*). En este sentido, Cabrera y col. (1998) señalan que las potencialidades productivas de cafetos de esta especie en la localidad pueden alcanzar producciones promedio entre 1,0 y 1,5 t/ha de café comercial. Las tres áreas de referencia establecidas mostraron aumentos en los rendimientos de 0,16 t/ha como incremento promedio con respecto al período inicial (cosecha base), mientras que las dos fincas "sostenibles" reportaron un incremento promedio de sus rendimientos con relación a la cosecha inicial, equivalente a 0,13 t/ha (*Tabla 2*).

Estos resultados indican que con la aplicación de tecnologías adecuadas en las plantaciones de café por parte de los productores se pueden lograr incrementos de los rendimientos de forma sostenible. En este sentido, Díaz (2005) señala que Cuba constituye un ejemplo para el mundo de cómo desarrollar una agricultura sostenible a partir de la búsqueda de alternativas tecnológicas y el uso más racional de sus reservas naturales, técnicas y científicas.

**Tabla 2. Resultados en parcelas demostrativas, áreas de referencias, fincas sostenibles
CPA Carlos Manuel de Céspedes**

Descripción	Área(ha)	Especie café	Rendimiento t/ha últimas tres cosechas		
			2009-2010	2010-2011	2011-2012
<i>Parcelas demostrativas</i>					
1	1,33	<i>C. canephora</i>	0,43	0,50	0,64
2	3,33	<i>C. canephora</i>	0,22	0,31	0,43
3	1	<i>C. canephora</i>	Bajo poda	0,31	0,60
4	3	<i>C. canephora</i>	0,33	0,42	0,49
<i>Total</i>	8,66	<i>C. canephora</i>	0,32	0,38	0,54
<i>Áreas de referencia</i>					
1	6	<i>C. canephora</i>	0,29	0,38	0,45
2	8	<i>C. canephora</i>	0,27	0,35	0,43
3	5	<i>C. canephora</i>	0,30	0,39	0,46
<i>Total</i>	19	<i>C. canephora</i>	0,28	0,37	0,44
<i>Fincas sostenibles</i>					
1	5	<i>C. canephora</i>	0,32	0,38	0,44
2	4	<i>C. canephora</i>	0,35	0,41	0,49
<i>Total</i>	9	<i>C. canephora</i>	0,33	0,39	0,46

Conclusiones

- La implementación del sistema de extensión agraria de conjunto con un programa de desarrollo tecnológico bien concebido permitió un incremento paulatino de los rendimientos de la entidad productiva.
- La correcta aplicación de las tecnologías en las parcelas demostrativas, áreas de referencia y fincas sostenibles de la entidad permitió lograr un incremento sostenido de los rendimientos por encima de 0,44 t/ha de café oro como promedio en la cosecha 2011-2012.

Bibliografía

- Cabrera, Mireya; Catalina López; Maira Portilla; Díaz, W. y C. Bustamante: Descripción de clones de *C. canephora* en Tercer Frente. *Café Cacao* 1(1): 23-29, 1998.
- Caro Cayado, P.: Influencia francesa en el cultivo del caféto *Coffea arabica* en Cuba, durante el siglo XIX. Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao. Santiago de Cuba, Cuba. (Manuscrito) 15 p.1996
- Carvajal, J. F.: Caféto: Cultivo y Fertilización. J. F. Carvajal. - 2. Ed.- Berna: Instituto Internacional de la Potasa, 254 p. 1984.

Cuba. Ministerio de la Agricultura: Instrucciones Técnicas para el Cultivo y la Cosecha del Café y Cacao. Dirección Nacional de Café y Cacao. 38 p. 1981.

Díaz, W.: La Unidad de Interfase de Vinculación Investigador-Productor: un espacio de interacción para la innovación. Conferencia.- - En: *Primer Taller sobre Introducción y Generalización de los Resultados Científicos Técnicos en las Unidades de Interfase Café Cacao*. – Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Tercer Frente, Santiago de Cuba, 15 pp., 2005.

López, Catalina; Arañó, L.; Bustamante, C.; Mireya Cabrera; Caro, P.; Bárbara Cumbá; Díaz, W.; Fajardo, O.; Fernández, I. y González, J. A.; Grave de Peralta, G. y G. Molina: Aplicación de tecnología para la recuperación de la producción en fincas cafetaleras. *Café Cacao*. Vol.3 (3) 17-18, 2002.

Martínez y col.: Prospección tecnológica de la Cadena Productiva del café en Cuba.-- MINAG – Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Tercer Frente, Santiago de Cuba, 52 pp., 2001.

Minag, Ministerio de la Agricultura: Programa Nacional del medio ambiente y desarrollo. -- La Habana: CIT-MA, 116 pp., 1995.

Minag, Ministerio de la Agricultura: Propuesta preliminar para la organización del Sistema de Extensión Agraria. 17 pp., La Habana, 2003.

Minag, Ministerio de la Agricultura: Desarrollo Integral de Café, Cacao y Apicultura. Desarrollo, Negocios e Inversiones. - - La Habana, GEAM. - - 17 pp., 2010.

Pentón; G., Márquez, J.; Gladys Gutiérrez y J. Grant: Manual para la extensión agrícola en café y cacao. -- Ministerio de la Agricultura, La Habana, 66 pp., 1999.

Ronquillo, R: *Fuerte el café. Juventud Rebelde* (382): 4, 28 de diciembre de 1997.

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

La Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente tiene la responsabilidad de la capacitación de los talentos humanos de todos los niveles de la cadena productiva del café y cacao mediante cursos de posgrado, talleres participativos, seminarios y conferencias, acciones dirigidas a mejorar las competencias, las calificaciones y las recalificaciones.

De igual manera, garantiza el acercamiento tecnológico, así como la transferencia y generalización de tecnologías a los productores.

Tecnología industrial y preindustrial

Introducción y validación de la tecnología de beneficio ecológico provisto de la recirculación del agua bajo las condiciones de Cuba¹

Jorge Luis Ramajo-Destrades,* Délima Navarro-Ocaña,* Roberto González-Vega* y Mario J. Verdecia-García*

Resumen

La evaluación de la Tecnología Compacta de Beneficio Ecológico del café de procedencia colombiana se produjo durante las campañas cafetaleras entre 1998 y 2001, en los Centros de Beneficio Húmedo de Cuatro Caminos y La Lata, ubicados en los municipios de Palma Soriano y Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, con el objetivo de estudiar la factibilidad técnico-económica y ambiental de nuevas tecnologías con respecto a la tecnología tradicional de beneficio húmedo del café. Se realizaron muestreos y evaluaciones en las diferentes secciones de trabajo por las que incursiona el café durante el proceso de beneficio por vía húmeda y se tuvieron en cuenta aspectos técnico-económicos y ambientales. La tecnología de beneficio ecológico del café permitió disminuir el consumo de combustible (32,77 %), incrementar la capacidad de despulpe en hasta 955 kg de café cereza, reducir el consumo de agua (78,84 %), disminuir el tiempo de secado del café pergamino en 12 h/sol, conservar el peso corporal de café oro (100 %), reducir el tiempo de duración del proceso de beneficio húmedo hasta el secado a 32 h, disminuir los daños mecánicos al café pergamino en el 1 %, reducir el área de instalación en aproximadamente el 50 %, reducir la estructura de máquinas, mecanismos o sistemas y sincronizar operacional durante el proceso, así como simplificar y eliminar procesos de alta complejidad. Además, la nueva tecnología reportó reducción en los costos un 42,07 y 30,80 % en CUP y CUC, respectivamente. Desde el punto de vista ambiental se apreciaron, en los Centros de Beneficio donde se introdujeron las nuevas tecnologías, reducciones en los volúmenes de agua contaminada (78,84 %) con relación a la tecnología de beneficio tradicional, por efecto de la disminución de aguas residuales del proceso, así como una mejor disposición de los residuales líquidos y sólidos para su posterior tratamiento o empleo.

Palabras clave: café, extensionismo, capacitación, cosecha, rendimientos.

Abstract

The evaluation of the coffee Compact Technology of Ecological Benefit of Colombian origin took place during the coffee campaigns between 1998 and 2001, in the Humid Benefit Centers of "Cuatro Caminos" and "La Lata," located in Palma Soriano and Tercer Frente municipalities, Santiago de Cuba province, with the objective of studying the technician-economic and environmental feasibility of new technologies with regard to the traditional technology of coffee humid benefit. Samplings and evaluations in the different work sections for those that it intrudes the coffee were carried out during the humid benefit process and aspects technician-economic and environmental were been in invoice. Technology of ecological benefit of the coffee allowed: to diminish the consumption of fuel (32.77 %), to increase the pulping capacity in up to 955 kg of brown cherry, to reduce the water consumption (78.84 %), to diminish the drying time of the brown parchment in 12 hours/sun, to conserve the corporal weight of coffee gold (100 %), to reduce the time of duration of the humid benefit process until the drying at 32 hours, to diminish the mechanical damages to the brown parchment in 1 %, to reduce the installation area in approximately 50 %, to reduce the Structures of (machines, mechanisms or systems) and to synchronize operational during the process as well as to simplify and to eliminate processes of high complexity. The new technology also reported reduction in the costs 42,07 % and 30,80 % in CUP and CUC respectively. From the environmental point of view they were appreciated, in the Benefit Centers where the new technologies were introduced, reductions in the volumes of polluted water (78.84 %) with relationship to the technology of traditional benefit, for effect of the decrease residual waters of the process as well as a better disposition of the residual liquids and solids for their later treatment or employment.

Key words: coffee, extensionism, training, harvests, yields.

¹ Recibido: 28-11-2013

Aprobado: 24-11-2014

*Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente. beneficio1@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

En la actualidad el proceso de beneficio de café en Cuba se realiza generalmente por vía húmeda y comprende las etapas de recolección, despulpado, remoción del mucílago, lavado y secado. Mediante ellas se obtiene de forma exclusiva cafés lavados de tipo suave, de alta calidad física y de la bebida (Serna y col., 1990 y Roa y col., 1997).

Este proceso es fundamental para que el grano presente una buena apariencia y una calidad adecuada para su exportación, por lo que es necesario recobrar nuevos esfuerzos para obtener un grano de alta calidad, ya que este es el sello de calidad para Cuba, y también debido a que en los últimos veinte años los precios del café han sufrido fluctuaciones: el consumo mundial aumenta en un 2 % y la producción, por su parte, en un 5 % (Arias, 1996).

Durante cada una de sus etapas puede ser afectada la calidad del café con defectos graves en el grano que generalmente se originan por malas prácticas durante ellas (Kenya, 1991 y Puerta, 1996). Para ellos, el elemento técnico de mayor importancia durante el proceso de despulpe lo constituye la máquina despulpadora, que Rochac (s.a.), citado por Cuba (1969), define como máquina que tiene por objetivo separar la semilla o almendra de la materia carnosa que la envuelve.

Según Coste (1969), las despulpadoras pueden ser de dos tipos: despulpadoras de cilindro y despulpadoras de discos. Nosti (1970) considera un tercer tipo, representado por la desmucilagadora o despulpadora Raoeng, que realizan al mismo tiempo el despulpe, desmucilagado y lavado, y permiten un gran ahorro de tiempo, trabajo y recursos, pero su gran dificultad está en los altos volúmenes de agua que utilizan durante el despulpe.

En Cuba las despulpadoras más empleadas son las de cilindro, seguidas de las desmucilagadoras. Las primeras son muy empleadas en la región oriental del país, y las segundas se utilizan más en las regiones central y occidental (Cuba-Café, 2000).

El empleo de las despulpadoras juega un rol fundamental en la calidad del producto final, ya que no solo está determinada genéticamente e influenciada no solo por las condiciones de cultivo y las prácticas agronómicas, sino también por el tipo de beneficiado (Coste, 1989 y Puerta, 1996).

Para lograr una mayor eficiencia en este proceso se hace necesaria la realización de algunas adecuaciones, transferencias o sustituciones tecnológicas, que a su vez garanticen una mejor explotación y aprovechamiento de la maquinaria existente en el país (Macías, 1996).

Entre estas introducciones o adecuaciones están la recirculación del agua y la implementación de la tecnología de beneficio ecológico bajo nuestras condiciones. En el primer caso, Holmes (1961) señala que con el mínimo empleo de recursos se reduce el volumen de agua utilizado durante el proceso de beneficio húmedo del café y con ello los costos corrientes del bombeo de agua, entre otras ventajas.

Cenicafé (1997) señaló que el empleo de la tecnología de beneficio ecológico (BECOLSUB) proporciona reducción de más del 90 % de la contaminación generada en el proceso; disminución del consumo específico de agua a menos de 1,04 kg de café pergamino seco; control del proceso al evitar los daños de la calidad en taza del café, por irregularidades que pueden ocurrir en la etapa de fermentación; mejor utilización de los secadores al poder iniciar el proceso el mismo día de la recolección; ingresos adicionales debido a que mejora la conversión cereza/pergamino seco hasta un 5 %, y por el aprovechamiento del mucílago y la pulpa en la producción de proteína y abono orgánico, mediante la acción de la lombriz roja californiana; reducción en el tamaño y costo de la infraestructura requerida para el beneficio; disminución en la cantidad de mano de obra para el beneficiado del café y menor daño del grano producido por las despulpadoras debido al complemento o repase del café no despulpado en el desmucilagador, lo que permite aumentar la tolerancia o mayor espacio entre los pecheros y la camisa de la despulpadora.

Estas nuevas introducciones permiten, además, el ahorro y descontaminación de volúmenes de agua que, desde el punto de vista ambiental, contribuyen a la disminución en gran medida de las afectaciones que por el proceso de beneficio del café se producen, tomando en cuenta la conciencia que existe en Cuba sobre el real peligro y la voluntad política para actuar ante los problemas del medio ambiente (FAO, 1993; Díaz, 1996 y Cuba, 1997).

El programa de desarrollo del país, y en particular el de las montañas, se concibió bajo el principio de la sostenibilidad y la armonía con el medio ambiente en la agricultura, teniendo en cuenta que el 18 % del territorio

nacional es montañoso, y a él se encuentran asociados ecosistemas de alta fragilidad, los cuales poseen un alto grado de endemismo y una gran biodiversidad (Rodríguez, 1999a y Martínez y col., 1999).

Cuba (1997) señala que no obstante a estas medidas adoptadas desde el inicio del triunfo revolucionario, aún los residuales de la agroindustria cafetalera constituyen en la actualidad el foco de contaminación más importante en las regiones cafetaleras. Estos no solo conllevan a la destrucción de los recursos hídricos y la disminución del agua como elemento de abastecimiento, sino que provocan el deterioro de la salud y economía públicas, así como efectos desastrosos sobre los ecosistemas acuáticos y sus componentes (Matak y col., 1997).

En nuestro país existen 318 despulpadoras de café en todo el territorio nacional, en las que el agua, como elemento esencial para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta, también resulta necesaria para el procesamiento o beneficiado del café, según refieren Matak y col. (1997).

Estos Centros de Beneficio por lo general vierten sus residuales en lagunas de oxidación que generalmente tienen una dimensión de 400 m², equivalente a 152 000 m² de superficie contaminada en todo el país, pues cada kilogramo de café que se despulpa contiene un 37 % de pulpa y un 17 % de mucílago, o sea, que cada kilogramo de café que se despulpa aporta más del 50 % de su contenido (exactamente el 56,8 %), y casi la tercera parte de la capacidad total de subproductos del proceso, como contaminación a las aguas residuales de beneficiado (Cuba-Café, 1999).

Los subproductos que se generan (pulpa, mucílago, pergamino y jugos en algunos casos) crean un serio problema de contaminación al medio ambiente de no ser utilizados y tratados eficientemente (Viñas y col., 1995). En particular, los líquidos generados son altamente contaminantes por sus valores de ácidos, contenido de sólidos y Demanda Química de Oxígeno (DQO), lo que provoca graves desequilibrios en el ecosistema receptor y sus componentes por el alto contenido de materia biodegradable y el bajo pH de ese tipo de residuales (Zambrano y Zuluaga, 1993; Traba y col., 1994 y Rodríguez, 1999a).

Para que se tenga una ligera idea del efecto contaminante que provocan estos residuales, se plantea que 1 kg de café cereza genera en pulpa y mieles lavados 114 g de DQO, y una persona en orina y excretas, diariamente

genera 67 g, lo que quiere decir que 1 kg de café cereza produce la contaminación equivalente a 1,7 personas (Cuba-Café, 1999).

Alrededor de 7 600 000 m² en el país se encuentran sometidos también por esto a olores sumamente desagradables producto a la pectina que despiden el mucílago del café depositado en estas lagunas. A esto se le debe agregar el peligro que corren las fuentes naturales (ríos y presas), en las que al descargar el mosto en ellas contaminarán paulatinamente la fauna existente (fundamentalmente peces) y la salud humana (García, 1995).

En 1996 el CITMA estableció en Cuba las Resoluciones 130/95 y 168/95 (Cuba, 1996a y Cuba, 1996b), con las que se trabaja en base a reglamentos que permitan la realización de inspecciones ambientales y la aprobación de evaluaciones de impacto ambiental en aquellas obras y lugares que así lo requieran.

Viñas y col. (1995), Rodríguez (1999a) y Alonso (1999) refieren estudios auspiciados por la Agencia de Sanidad Ambiental y el CIGEA como partes del CITMA para contrarrestar con diferentes formas de tratamiento, los efectos en las aguas de residuales químicos, agropecuarios y agroindustriales en Cuba. Otras investigaciones realizadas a escala piloto con el empleo de plantas acuáticas como la variedad jacinto de agua o malangüeta, en el tratamiento de aguas residuales son citadas por Cuba (1998).

Cenicafé (1996) propuso para Colombia un Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio de los residuales del beneficio húmedo del café, al que actualmente se realizan ajustes en su diseño.

Cuba (1999) editó un documento de trabajo que permite, a través de una metodología, la evaluación aproximada de la carga contaminante en las cuencas hidrográficas de interés nacional y provincial, y en el cual se establecen los indicadores para la evaluación de la contaminación causada por el proceso de despulpe de café.

En el municipio objeto de estudio (Tercer Frente) persisten algunas dificultades con la contaminación hídrica provocada por estos residuales que pudiesen estar relacionadas, entre otras, con la incidencia y frecuencia de aparición de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y otras de tipo gastrointestinal, que unidas a deficientes hábitos higiénico-sanitarios de la población provocan en determinadas épocas o períodos del año serias afectaciones a la salud humana.

Hasta el momento solo se han realizado estudios muy generales sobre esta temática, como los referidos por Cuba (1999) y Cuba-Café (1999), quienes señalan que, para dar respuesta a esta problemática, se desarrollan varias tecnologías que no han resultado del todo efectivas.

CIGEA (1999) señaló que en términos generales se puede afirmar que la información disponible en Cuba sobre indicadores para la estimación de las cargas es insuficiente, aunque existen casos donde es posible manejar información para llevar a cabo dichos cálculos.

Es por esto que se realizó la presente investigación con el objetivo de determinar la factibilidad técnico-económica e impacto ambiental de nuevas tecnologías en el proceso de beneficio húmedo del café.

Materiales y métodos

La evaluación de la tecnología compacta de beneficio ecológico del café de procedencia colombiana se produjo durante las campañas cafetaleras comprendidas entre 1998 y 2001 en Centros de Beneficio Húmedo de Cuatro Caminos y La Lata, ubicados en los municipios de Palma Soriano y Tercer Frente, respectivamente, provincia de Santiago de Cuba, con el objetivo de estudiar la factibilidad técnico-económica y ambiental de esta nueva tecnología con respecto a la tecnología tradicional de beneficio húmedo. Se realizaron muestreos y evaluaciones en las diferentes secciones de trabajo por las que incursiona el café durante el proceso de beneficio por vía húmeda y se tuvo en cuenta el principio de funcionamiento, así como aspectos técnico-económicos y ambientales. Durante las evaluaciones se delimitaron las principales secciones de trabajo con que cuenta dicha tecnología y se realizaron muestreos, comprobaciones y determinaciones sobre los siguientes indicadores, que se compararon con respecto a los que ofrece la tecnología tradicional de beneficio del café en sus diferentes secciones de trabajo:

1. Indicadores técnicos

Sección de despulpe

- *Capacidad de despulpe (kg de café cereza/h)*: Se cronometró en varias partidas el tiempo transcurrido en despulpar cierta cantidad de café.

- *Revoluciones por minutos necesarias para el correcto despulpe (rpm)*: Se midieron mediante un tacómetro acoplado al eje vertical que acciona la parte activa de la despulpadora. Su resultado se comprobó según las rpm brindadas por el fabricante.
- *Daños mecánicos originados al café pergamino durante el despulpe (%)*: Se tomaron varias muestras de 1,5 kg de café cereza después de pasar por la despulpadora, y se determinaron de forma visual las afectaciones mecánicas producidas en 300 g de café despulpado por muestra.
- *Zona del pergamino dañada mecánicamente*: Se determinó mediante observaciones visuales la zona dañada en los granos afectados mecánicamente.
- *Cantidad de café pergamino que se mezcla con la pulpa (%)*: Se determinó visualmente en varias muestras de 300 g de pulpa la cantidad de granos pergamino presentes.
- *Cantidad de pulpa que se mezcla con el café pergamino (g/kg de café despulpado)*: Se separó y pesó en varias muestras de 1 kg de café despulpado la cantidad de pulpa contenida.
- *Porcentaje de café pergamino despulpado incorrectamente (%)*: De la propia muestra anterior se separaron 300 g en los que se determinó la cantidad de café despulpado incorrectamente.
- *Consumo de agua durante el despulpe (L/kg de café pergamino seco)*: Se comprobó mediante mediciones en varias partidas la necesidad y consumo de agua durante este proceso.
- *Número de máquinas repasadoras requeridas*: Se comprobó la necesidad real mediante el conteo visual.

Sección de desmucilaginado o lavado

- *Capacidad de desmucilaginado (kg de café desmucilaginado/h)*: Mediante varias repeticiones se determinó la cantidad de café desmucilaginado por hora, para lo cual se cronometró el tiempo transcurrido en desmucilagar cierta cantidad de café. El resultado de esta evaluación se comparó con la capacidad ofrecida por el fabricante.
- *Revoluciones por minuto necesarias para el correcto desmucilaginado*: Se midieron mediante un tacómetro acoplado al eje vertical que acciona la parte activa de la desmucilagadora. Su resultado se comprobó según las rpm brindadas por el fabricante.

- **Consumo de agua durante el desmucilaginado (L/kg de café pergamino seco):** En varias partidas de café despulpado en baba se comprobó mediante mediciones la necesidad necesaria o no de la presencia de agua durante este proceso, así como su consumo.
- **Daños mecánicos originados al café pergamino durante el desmucilaginado (%):** Se tomaron varias muestras de 1,5 kg de café cereza después de pasar por la desmucilaginadora, y se determinaron de forma visual las afectaciones mecánicas producidas en 300 g de café desmucilaginado por muestra.
- **Zona o parte del pergamino afectada mecánicamente:** A partir de la presencia de granos dañados mecánicamente según el muestreo anterior se determinó visualmente la zona dañada en los granos afectados.
- **Porcentaje de granos de café pergamino con restos de mucilago adherido a la superficie del pergamino después de desmucilaginado:** De la propia muestra anterior se separaron 300 g en los que se determinó la cantidad de café desmucilaginado incorrectamente.

Sección de evacuación y clasificación del café despulpado

- **Mecanismo encargado de realizar la evacuación y clasificación del café despulpado y su efectividad:** Se identificó dicho mecanismo y se valoró su efectividad.
- **Capacidad de evacuación y clasificación del café despulpado (kg/h):** Mediante varias repeticiones se determinó la cantidad de café evacuado y clasificado por hora, para lo cual se cronometró el tiempo transcurrido en evacuar y clasificar cierta cantidad de café. El resultado de esta evaluación se comparó con la capacidad ofrecida por el fabricante.
- **Revoluciones por minuto necesarias para la evacuación y clasificación del café despulpado:** Se midieron mediante un tacómetro acoplado al eje horizontal que acciona el mecanismo de evacuación y clasificación. Su resultado se comprobó según las rpm que ofrece el fabricante.
- **Porcentaje de daños mecánicos originados al café pergamino durante el proceso de evacuación y clasificación:** Se tomaron varias muestras de 1,5 kg de café cereza después de pasar por esta sección, y se determinaron de forma visual las afectaciones mecánicas producidas en 300 g de café por muestra.

Sección de evacuación de los residuales

- **Mecanismo encargado de la evacuación de los residuales:** Se identificó dicho mecanismo y se valoró su efectividad.
- **Revoluciones por minuto necesarias para la evacuación de los residuales:** Se midieron mediante un tacómetro acoplado al eje horizontal que acciona el mecanismo de evacuación de los residuales. Su resultado se comprobó según las rpm que ofrece el fabricante.
- **Capacidad de evacuación de los residuales (kg/h):** Mediante varias repeticiones se determinó la cantidad de residual evacuado por hora, para lo cual se cronometró el tiempo transcurrido en evacuar cierta cantidad de residual. El resultado de esta evaluación se comparó con la capacidad ofrecida por el fabricante.
- **Porcentaje de granos pergamino que escapan con los residuales:** En varias muestras de 300 g se determinó visualmente la cantidad de granos pergamino presentes.
- **Cantidad de residuales que se mezclan con el café pergamino ya desmucilaginado (g/kg de café pergamino):** En varias muestras de residuales se separó y pesó la cantidad de pulpa contenida.
- **Disposición de los residuales para su manejo y uso:** Se valoró la disposición de los residuales derivados de esta tecnología.

2. Otros indicadores

- **Consumo de combustible (L/t de café cereza beneficiado):** En varias partidas de una tonelada de café cereza se determinó mediante mediciones el consumo de combustible después que se aforó el tanque o recipiente de combustible.
- **Consumo de agua durante el proceso (L/kg de café pergamino seco):** En varias mediciones a lo largo de todo el proceso se controló el consumo de agua, así como el peso corporal de café.
- **Tiempo de duración del secado (h/sol):** Después de desmucilaginado y abierto el café pergamino en el patio se controlaron las h/sol necesarias para que el café alcanzara el 12 % de humedad.
- **Porcentaje de conservación del peso inicial:** Se escogieron muestras procedentes de una misma zona, una parte de las cuales se beneficiaron mediante la tecnología ecológica y otras a través de la tecnología

tradicional, y se les determinó la variabilidad de peso entre unas y otras.

- *Tiempo de duración del proceso de beneficio (h)*: Se controló en varias repeticiones el tiempo que transcurre desde que el café cereza incursiona en el despulpe hasta que dicho producto, ya en pergamino, alcanza el 12 % de humedad.
- *Estructuras, máquinas, mecanismos o sistemas requeridos para llevar a cabo el beneficio húmedo del café*: Se detallaron todos los componentes requeridos para llevar a cabo el proceso de beneficio húmedo.
- *Sincronización operacional durante el proceso*: En correspondencia con el espacio de tiempo transcurrido entre los procesos que tiene lugar durante el beneficio húmedo, se determinó la sincronización.

3. Indicadores económicos

- *Costo de adquisición de la tecnología*: Se definió a partir del precio promedio establecido por sus fabricantes, no solo para CUP, sino también para CUC, dado que esta es una tecnología importada de otro país (Colombia).
- *Costo de transportación y distribución de la tecnología*: Resultó tanto para CUP como para CUC del costo establecido por MAQUIMPORT y demás agencias transportadoras y distribuidoras al prestar este servicio.
- *Costo de materiales y accesorios adicionales, así como de mano de obra durante el montaje*: Sus componentes en CUP y CUC se calcularon a partir del costo actual de estos materiales y accesorios, así como el control financiero establecido en el caso de la mano de obra y la inversión por concepto de servicios productivos.
- *Costo de explotación*: Se controló a partir del costo de combustibles y lubricantes, así como de la mano requerida a lo largo de la campaña y de la inversión por concepto de servicios productivos.
- *Costo de materiales de mantenimiento y reparación durante la campaña*: Se determinó para los componentes CUP y CUC en función de los materiales requeridos, así como los mantenimientos y reparaciones realizadas durante la campaña.
- *Costo de materiales de mantenimiento y reparación después de finalizada la campaña*: Se determinó

para los componentes CUP y CUC en función de los materiales requeridos, así como los mantenimientos y reparaciones realizadas después de culminada la campaña.

- *Costo total*: Resultó de la suma de todos los parámetros anteriores.

Resultados y discusión

Principio de funcionamiento de la tecnología de beneficio ecológico

Una vez que el café es recolectado, es transportado hasta el Centro de Beneficio y depositado en la tolva de recibo o ranfla de desnate con su respectivo sistema de recirculación de agua, ubicada a 3 m por encima del nivel de instalación de la despulpadora. El flujo circulante de agua en el interior de la ranfla propicia que las cerezas de café vanas o brocadas floten y sean separadas de las cerezas de café actas para el despulpe. Estas últimas emergen del interior de la ranfla de recibo y desnate mediante un tubo de 3 pulg acoplado a una canal que conduce el café cereza hasta una tolva encargada de alimentar a la despulpadora, además de eliminar hasta el 64 % de las cerezas de café brocadas. El café, después de ser vertido en la despulpadora de configuración cónica y acción vertical, se despulpa en seco, proceso en el que solo participa como elemento lubricante el propio mucílago de que disponen las cerezas de café; mediante la acción que ejerce un cilindro de acción vertical con sus camisas y sus respectivas uñetas o botones, se encarga de desprender y evacuar la pulpa o cáscara de las cerezas de café hacia la sección de residuales, mientras que el café despulpado es conducido hacia un conducto encargado de hacerlo llegar al sistema de zaranda rotativa. Por su parte, el sistema de evacuación de residuales sólidos (cáscaras) mediante un mecanismo de transportación horizontal (sinfín) conduce la pulpa hasta la caja de cáscaras.

Durante el recorrido que realiza el café despulpado a través del sistema de zaranda rotativa solo pasa por dicho sistema el café despulpado correctamente, el cual llega a la sección de desmucilaginado mediante unos conductos diseñados para este fin. El café despulpado incorrectamente, así como los restos de cáscaras y otros residuos sólidos son separados y conducidos al depósito de café cabeza o rechazo.

Cuando el café despulpado llega a la sección de desmucilaginado queda obligado a ascender mediante el mecanismo sinfín y los tetos, que giran conjuntamente con el eje a razón de 800 rpm. Una vez que el espacio existente entre el cilindro acanalado y los tetos es completamente ocupado por el café despulpado, se eleva la presión interior producto del movimiento existente dentro del propio cilindro, lo que conduce a una elevada fricción entre los propios granos de café despulpado, así como entre los granos y los tetos, y entre estos y las paredes del cilindro. Este movimiento que origina una alta fricción provoca el desprendimiento del mucílago de forma tal que el café despulpado y libre de mucílago emerge por la parte superior del cilindro y mediante un conducto regulable hasta caer al depósito destinado para café desmucilaginado. El mucílago, por su parte, durante el ascenso del café se va derramando o escapando en forma viscosa por las aberturas existentes entre las rejillas que conforman el cilindro, cuyo diámetro oscila entre 2,5 y 3 cm. Posteriormente este residual líquido cae en un depósito que lo conduce a una canal donde vierten y son evacuados los residuales sólidos y líquidos hasta conducirlo mediante un mecanismo sinfín a la caja de cáscaras.

Después que el depósito de café desmucilaginado se llena, dicho producto es trasladado directamente a los patios de secado y atendido según lo indican las Instrucciones Técnicas para la Cosecha y el Beneficio del Café y el Cacao (Cuba, 1987).

En la *tabla 1* se aprecian los resultados de los aspectos técnicos evaluados para la tecnología de beneficio ecológico, así como para el beneficio tradicional.

1. Indicadores técnicos

Sección de despulpe

- **Capacidad de despulpe:** La introducción de la tecnología de beneficio ecológico provista de ranfla de desnate y recirculación del agua ofreció una capacidad de despulpe comprendida entre 2000 y 2500 kg de café cereza/h, pudiendo incrementar su capacidad para otros modelos, mientras que la tecnología de beneficio tradicional solo despulpa para el caso de máquinas de cilindro 1545 kg de café cereza/h a costa de un alto consumo de agua (5 L/kg de café pergamino despulpado).
- **Revoluciones por minuto necesarias para un correcto despulpe:** Para el caso del beneficio ecológico se re-

quieran de 500 rpm, mientras que el beneficio tradicional solo requiere de 120. Es lógico que para el primer caso se requiera de más rpm, ya que el despulpe se realiza en ausencia total de agua, mientras que en el segundo caso de un alto consumo de agua para lograr un correcto despulpe.

- **Daños mecánicos originados al café pergamino durante el despulpe:** Durante el beneficio ecológico solo se reportó el 0,5 % de daños mecánicos, mientras que el beneficio tradicional alcanzó el 1,5 %. Esto pudiera estar relacionado con el diseño del órgano activo de despulpe, donde para la unidad compacta de beneficio ecológico se basa en una despulpadora cónica de acción horizontal, que actúa sobre las cerezas de café en correspondencia con su tamaño. La tecnología tradicional se basa en una despulpadora cilíndrica de acción vertical que no es muy selectiva en cuanto al tamaño de las cerezas de café. No obstante, ambas tecnologías no sobrepasaron el 2 % de afectaciones mecánicas, cifra admitida por las Instrucciones Técnicas para la Cosecha y el Beneficio del Café y el Cacao (Cuba, 1987).
- **Zona del pergamino dañada mecánicamente:** Para ambas tecnologías la zona del grano pergamino dañada resultó ser el borde exterior. Parece ser que las uñitas o botones de la camisa durante el desgarramiento de la pulpa o cáscara ejercen gran acción sobre estos bordes y producen daños o rasgaduras, fundamentalmente sobre los granos verdes y pintones que escapan con la masa de café cereza apta para el despulpe.
- **Cantidad de café pergamino que se mezcla con la pulpa o cáscara:** La tecnología ecológica, a pesar de realizar el despulpe sin presencia de agua, no permite escapar café pergamino, pues su diseño en forma cónica posibilita el despulpe de toda cereza de café sin tener en cuenta el tamaño del grano. El despulpe tradicional en ocasiones deja escapar granos de café pergamino con los residuales sólidos, ya que no es tan selectiva con el tamaño de los granos pergamino, y por imprecisiones de regulaciones escapan en hasta el 1 % con los residuales.
- **Cantidad de pulpa que se mezcla con el café pergamino:** Para el caso de la tecnología ecológica resultó de hasta 3 g/kg de café pergamino despulpado, mientras que la tecnología tradicional alcanzó hasta 8 g/kg de

café pergamino despulpado. La diferencia entre una y otra tecnología pudiera ser debida a que en el primer caso (despulpe vertical-cónico) es más eficiente que el despulpe horizontal cilíndrico empleado en el método tradicional. Este último, debido a imprecisiones en su regulación, permite el escape de mayor cantidad de residuales con el café despulpado.

- *Porcentaje de café pergamino despulpado incorrectamente:* El despulpe ecológico reportó el 3 %, mientras que el tradicional alcanzó el 5 %. Esto quizás tenga relación con la cantidad de café verde o pintones tolerados en la masa de café a despulpar (5 %). La diferencia entre ambos casos (2 %) debe estar relacionada con el diseño de cilindro de que disponen estas tecnologías.
- *Número de máquinas repasadoras requeridas:* Para la tecnología de beneficio ecológico solo se requiere de la máquina principal, pues esta dispone de un sistema de despulpe cónico horizontal donde las cerezas van despulpando por tamaño según su descenso, mientras que para la tecnología de despulpe tradicional se requiere de la máquina principal y una repasadora, aunque en ocasiones es necesario dos repasadoras, ya que de no ser así las cerezas de menor tamaño no son despulpadas o despulpan incorrectamente.
- *Consumo de agua durante el despulpe:* Hasta este proceso la tecnología de beneficio ecológico solo requiere de 0,75 L de agua, pues realiza el despulpe en seco, y solamente demanda de agua para la recirculación que se realiza para conducir el café hasta antes de llegar a la sección de despulpe, es decir, sin afectar el grano pergamino, solo a expensas del contenido de mucílago presente en el grano, por lo que el requisito indispensable para realizar un correcto despulpe con este tipo de tecnología radica en que la masa de café a despulpar tiene que estar completamente madura (no se admite café verde, ni pintón dentro de la masa de café a despulpar); en cambio, el método tradicional durante esta actividad requiere de 6 L/kg de café pergamino seco, lo que implica el ahorro del 87,5 % del agua empleado en el proceso.

Sección de desmucilaginado o lavado

- *Capacidad de desmucilaginado o lavado:* Para el beneficio ecológico en correspondencia con los dos

modelos evaluados, esta capacidad resultó de 1220 y 1525 g/h, respectivamente. En este caso el desmucilaginado resulta casi simultáneo con el despulpe. Por su parte, la tecnología de beneficio tradicional solo reportó 943 kg/h, a pesar del tiempo transcurrido entre el despulpe y el lavado, pues este método de beneficio requiere de un proceso intermedio entre el despulpe y el lavado (proceso de fermentación) que necesita no menos de 12 h para que ocurra bajo nuestras condiciones.

- *Revoluciones por minuto necesarios para el desmucilaginado o lavado:* La tecnología requiere entre 600 y 800 rpm, pues en dicha tecnología este proceso transcurre mediante la presión que ejerce un cilindro de acción vertical provisto de tetos dispuestos en forma de espiral. Dicha presión es ejercida sobre el café y su contenido mucilaginoso (una vez despulpado y conducido hasta el baso del desmucilaginador, donde la fricción entre los tetos y los granos de café, y entre estos y las paredes del vaso desmucilaginador, al estar sometido a un régimen entre 600 y 800 rpm) cede el contenido mucilaginoso y posteriormente escapa por la parte superior del desmucilaginador; en cambio, la tecnología de beneficio tradicional solo requiere de 90 rpm, ya que la misma realiza la operación de lavado mediante lavadoras autopropulsadas, ya sean de acción horizontal o vertical provistas de un eje y sus respectivas paletas, que rota a razón de 90 rpm, produciendo cierta agitación o turbulencia en determinado volumen de agua y café fermentado contenido en el interior de un depósito o tanque (se estima que la proporción de agua café contenida en el tanque de lavado es de 3:1 y que se deben dar cuando mínimo tres lavadas a una misma masa de café).
- *Consumo de agua durante el desmucilaginado o lavado:* La tecnología de beneficio ecológico solo consumió 2 L/kg de café pergamino seco. Por su parte, la tecnología de beneficio tradicional requirió entre 7 L de agua/kg de café pergamino seco, es decir, la tecnología ecológica durante este proceso reportó ahorro en el consumo de agua equivalente a 5 L de agua/kg de café pergamino seco por ciento con respecto a la tecnología tradicional.
- *Daños mecánicos originados al café pergamino durante el desmucilaginado o lavado:* En este sentido

la tecnología de beneficio ecológico reportó el 1,2 %

- de café dañado mecánicamente, mientras que en el caso del beneficio tradicional solo se encontró el 0,2 %. La diferencia de una tecnología respecto a la otra puede ser atribuible a que en el primer caso en ocasiones los granos pequeños de café se incrustan entre las rejillas que forman la canasta o vaso de desmucilaginado, y debido a la presión y velocidad de desmucilaginado son afectados mecánicamente al no ceder a dicha presión y velocidad, mientras que en la tecnología de lavado tradicional solo se originan daños mecánicos cuando ocasionalmente son apresados los granos entre la base del eje de las paletas y el fondo del tanque, o entre las paletas y las paredes del tanque de lavado.
- *Zona o parte del grano pergamino afectada mecánicamente:* La afectación originada a los granos pergamino durante el beneficio ecológico se presentó en el borde exterior de dichos granos, mientras que en los excepcionales casos evidenciados durante el beneficio tradicional la afectación se produjo en todo el grano.
- *Porcentaje de granos pergamino con restos de mucílago adherido a la superficie después del desmucilaginado o lavado:* En este sentido las dos tecnologías mostraron un comportamiento similar, o sea, no se apreció ningún grano pergamino provisto de mucílago en su superficie, pues el método de lavado resultó efectivo, independientemente del tipo de tecnología.
- *Porcentaje de granos pergamino con restos de mucílago adherido en la hendidura:* En el café pergamino beneficiado mediante la tecnología ecológica solo se apreció el 3 % de granos con contenido de mucílago adherido a la hendidura, mientras que en el beneficiado de forma tradicional se detectó el 9 % de granos pergamino con restos de mucílago en la hendidura. La diferencia entre un método y otro evidencia la eficiencia alcanzada por el beneficio ecológico donde la presión, la velocidad y el nivel de fricción a que es sometido el café durante el desmucilaginado propicia una correcta eliminación de estos restos mucilaginosos en la hendidura del café una vez desmucilaginado.

Sección de evacuación y clasificación del café despulpado

- *Mecanismo encargado de realizar la evacuación y clasificación del café despulpado y su efectividad:*

El beneficio ecológico se sustenta en un mecanismo compuesto por una zaranda rotativa que resulta de gran efectividad, pues no permite derrame de café pergamino durante el proceso; en cambio, el beneficio tradicional dispone de un mecanismo provisto de una zaranda axial y origina cierto derrame de café pergamino durante el trabajo; además, esa tecnología requiere de una zaranda por cada despulpadora que interviene en el proceso, ya sea la despulpadora principal o las máquinas repasadoras.

- *Capacidad de evacuación y clasificación del café despulpado en correspondencia con los modelos instalados en el país:* Esta capacidad para el caso del beneficio ecológico oscila entre 1320 y 1525 kg/h, mientras que la tecnología tradicional solo evacuó 943 kg de café/h (Tabla 1).
- *Revoluciones por minuto necesarias para la evacuación y clasificación del café despulpado:* La tecnología ecológica solo requiere de 120 rpm para evacuar o conducir el café despulpado hasta el desmucilaginado. Esta operación la realiza mediante una zaranda circular rotativa que garantiza gran eficiencia durante su trabajo. Por su parte, la tecnología tradicional de beneficio cuenta con un sistema de zaranda axial plana dispuesta según el número de despulpadoras (máquina principal y máquinas repasadoras). Estas zarandas requieren no menos de 960 rpm para su trabajo en movimiento de vaivén, lo que en ocasiones origina derrame de café pergamino durante su clasificación. Resulta interesante señalar que, en ocasiones, para realizar una correcta clasificación del café (P1, P2, Cabeza) se requieren de hasta tres zarandas en la tecnología tradicional, mientras que la ecológica realiza una correcta clasificación solo con una zaranda (zaranda circular rotativa).
- *Porcentaje de daños mecánicos originados al café:* En este caso ambas tecnologías manifestaron un buen comportamiento, pues en los diferentes muestreos realizados no se encontraron granos dañados después de haber incursionado por este proceso.

Sección de evacuación de los residuales

- *Mecanismo encargado de la evacuación de residuales:* La tecnología ecológica dispone de un cilindro cónico de acción vertical, el cual está revestido por una lámina de camisa provista de varias uñetas o bo-

tones dispuestos en forma de espiral realiza el agarre, desprendimiento y evacuación de la pulpa o cáscara de café. Por otra parte, mediante el desmucilagador de acción vertical, y a través del cilindro provisto de tetos dispuestos en forma de espiral, así como de las paredes del vaso de desmucilagado debido a la velocidad de giro de este cilindro, se posibilita un gran contacto entre los granos pergamino y los tetos, entre los propios granos pergamino, así como entre los granos pergamino y las paredes del vaso desmucilagador, lo que propicia un correcto desprendimiento del mucílago solo con la adición de 2 L de agua/kg de café desmucilagado. Por su parte, la tecnología de beneficio tradicional realiza el agarre, desprendimiento y evacuación de la pulpa o cáscara mediante las uñetas o botones diseñados en una camisa, la que va acoplada al cilindro de acción horizontal con una velocidad de giro igual a 120 rpm. El desmucilagado es realizado previo a la fermentación, para lo cual se requiere del efecto de paletas de acción horizontal o vertical dispuestas en un eje propulsado mediante un motor. Estas paletas giran a 60 rpm y proporcionan en el interior del depósito de lavado una turbulencia que permite el desmucilagado del café, una vez que es fermentado y vertido en dicho depósito provisto de cierta cantidad de agua.

- *Capacidad de evacuación de residuales:* La mayor capacidad de evacuación se apreció en la tecnología ecológica (entre 780 y 975 kg/h, según los modelos evaluados), y requirió solamente de una hora, ya que este proceso ella lo realiza simultáneo al despulpe y desmucilagado. La tecnología tradicional, en cambio, solo evacuó 50 kg/h (*Tabla 1*). Esta baja eficiencia por unidad de tiempo es atribuible al período de tiempo que transcurre entre el despulpe y el lavado, pues media la fermentación que bajo nuestras condiciones requiere como mínimo de 12 h para que esta se haga efectiva.
- *Revoluciones por minuto necesarias para la correcta evacuación de los residuales:* El modelo compacto de beneficio ecológico en la sección de despulpe requiere de 500 rpm, y en la sección de desmucilagado son necesarios entre 600 y 800 rpm, lo que garantiza una correcta evacuación de los residuales, además del buen funcionamiento de dicha tecnología; en cambio, la tecnología tradicional en la sección de despul-

pe solo requiere de 120 rpm, y durante el lavado solo bastan 60 rpm, pero tiene en su contra que no se garantiza un correcto desprendimiento y evacuación de los residuales, por lo que se requiere de máquinas repasadoras para el correcto despulpe y de tres lavados como mínimo a un mismo lote de café para evacuar todo el mucílago adherido a los granos pergamino.

- *Porcentaje de granos pergamino que se escapan con los residuales:* En la tecnología ecológica no se apreció escape de café pergamino con los residuales, no manifestando este mismo comportamiento la tecnología tradicional que dejó escapar, en ocasiones hasta el 1,2 %, lo que está relacionado con la regulación de las despulpadoras durante su trabajo, el tamaño de los granos cereza y defectos de la masa del cilindro o camisa.
- *Cantidad de residuales que se mezcla con el café pergamino ya desmucilagado o lavado:* En la tecnología ecológica se encontraron hasta 3 g de residuales/kg de café desmucilagado. Este resultado tuvo mucha relación con la cantidad de café verde que contenía la masa de café a despulpar. Resultados superiores alcanzó la tecnología tradicional de beneficio que incorporó hasta 9 g de residuales/kg de café pergamino lavado. Esto pudiera estar relacionado con una incorrecta regulación de la despulpadora y sus repasadoras, una incompleta fermentación y un deficiente desnate.
- *Disposición de los residuales para su uso:* La tecnología ecológica garantiza la concentración de la cáscara o pulpa, así como de mucílago fresco y poco disuelto en agua, lo que impide en gran medida la contaminación ambiental. Por su parte, la tecnología tradicional de beneficio, a pesar de que garantiza la concentración de la cáscara o pulpa, origina la disgregación del mucílago fermentado o mezclado con alto volumen de agua. Esto proporciona un elevado nivel de contaminación ambiental, pues se contaminan en gran medida varios metros cúbicos de agua que posteriormente ejercen su efecto contaminante a otras fuentes de abasto de agua (ríos y presas) al ser vertidos en ellas, según reportaron Zambrano y Zuluaga (1993), quienes señalaron que este proceso permite conservar mejor la calidad del producto final (café oro), pero contamina enormemente las corrientes de agua.

2. Otros indicadores

- **Consumo de combustible:** La tecnología de beneficio ecológica consumió 0,9 L de combustible menos que la tecnología tradicional para realizar el mismo trabajo (Tabla 1). Esto debe estar relacionado con la mayor capacidad de esta nueva tecnología y la eliminación o adecuación de procesos que requieren de consumos energéticos, tales como la elevación y el repase del café, entre otros.
- **Consumo de agua durante todo el proceso:** La tecnología de beneficio ecológico solo consumió 2,5 L de agua/kg de café seco, mientras que la tecnología de beneficio tradicional requirió de hasta 13 L de agua/kg de café seco, es decir, la nueva tecnología reportó ahorros en el consumo de agua de un 78,84 % con respecto a la tecnología tradicional.
- **Tiempo de duración del secado:** El café beneficiado mediante la tecnología ecológica solo requirió de 40 h/sol para alcanzar el 12 % de humedad; en cambio, el café tratado mediante la tecnología tradicional de beneficio necesitó 52 h/sol para ser secado al 12 % de humedad. La diferencia en horas/sol favorable a la tecnología ecológica, que dispuso de 12 h/sol menos que la vieja tecnología, está relacionada con la ejecución del despulpe sin presencia de agua, la minimización de los consumos de agua durante el desmucilaginado y el escurrimiento que recibe el café cuando incursiona por la parte media superior del desmucilaginator, mientras que en el beneficio tradicional el café incursiona por los procesos de despulpe, fermentación y lavado en presencia de gran cantidad de agua superflua, lo que requiere de mayor energía solar para que se evapore esta agua, y además para liberar la sobresaturación de agua constitucional que puede tener lugar en el interior de los granos pergamino durante estos procesos de beneficio.
- **Porcentaje de conservación del peso corporal del café beneficiado:** El café beneficiado mediante la nueva tecnología conservó el 100 % de su peso corporal; en cambio, el procesado a través de la tecnología tradicional reportó solo el 98,5 de su peso corporal. En este resultado parece tener incidencia el proceso de fermentación, donde el café es sometido a altas temperaturas, y en cambio pudiera liberar parte de su peso corporal en forma de energía para compensar los efectos de las mismas; además, resulta interesante tener en cuenta el escape de café pergamino con los residuales que tiene lugar durante el beneficiado, lo cual influye en mayor o menor medida con respecto a la conservación del peso corporal.
- **Tiempo de duración del proceso de beneficio húmedo del café hasta el secado:** Durante la incursión del café por los diferentes procesos hasta cumplimentar el secado al 12 %, en el café beneficiado mediante la tecnología ecológica se cronometró solamente un tiempo de 48 h, mientras que en la tecnología tradicional se requirió de 80. Este incremento de tiempo apreciado en la vieja tecnología con respecto a la nueva (32 h) está relacionado con el tiempo que media durante el proceso de fermentación (12 h) y escurrimiento (8 h), además del tiempo extra que se requiere para llevar el café al 12 % de humedad durante el secado (12 h más que el requerido por el café beneficiado mediante la nueva tecnología); en cambio, la tecnología ecológica, además de suprimir los procesos de fermentación y escurrimiento, solo requiere de 40 h/sol para llevar el café al 12 % de humedad debido a que el café queda totalmente escurrido una vez que ha incursionado por el desmucilaginator.
- **Consumo total de agua durante el proceso:** Cuando se empleó la recirculación de agua la tecnología de beneficio ecológico tuvo un consumo total de agua ascendente a 2,75 L/kg de café pergamino seco, mientras que la tecnología tradicional de beneficio consumió 13 L de agua/kg de café pergamino seco, es decir, la nueva tecnología redujo los consumos y descontaminación del agua durante el proceso de beneficio húmedo del café en el 78,84 %.
- **Área mínima de instalación o montaje:** Para realizar la instalación o montaje de la tecnología ecológica solo se requieren de 4 m²; en cambio, la tecnología tradicional necesita como mínimo 8 m². Es decir, la nueva tecnología, con el 50 % de área menos que la vieja, realiza las mismas funciones que esta última con mayor eficiencia. En esto incide la compactación y sincronización de los diferentes procesos que tienen lugar durante el beneficio húmedo del café, así como la supresión de algunos de estos procesos (elevación, fermentación, y lavado) que son imprescindibles para el beneficio tradicional, y los mecanismos o sistemas encargados de realizar estos procesos (elevador, tanques de fermentación y lavado) ocupan gran área

para su instalación o montaje, además de la requerida para el sistema de transmisión, las despulpadoras y sus respectivos sistemas de clasificación del café, así como la tolva de recibo, entre otros elementos requeridos para el beneficio por vía húmeda.

- **Estructuras, máquinas, mecanismos o sistemas requeridos para llevar a cabo el beneficio húmedo del café:** Para la ejecución del beneficio del café mediante la tecnología ecológica solo se requiere de la casa de máquina, la tolva de recibo o punto de recepción de las cerezas de café, la unidad compacta de beneficio ecológico compuesta por la sección de despulpe, la sección de evacuación y clasificación del café, despulpado, la sección de desmucilaginado y la sección de evacuación de los residuales, el tanque sifón, los patios de secado y la laguna de oxidación; en cambio, la tecnología tradicional requiere de la casa de máquina, la tolva de recibo o punto de recepción de las cerezas de café, el sistema de elevación, el tanque sifón, la despulpadora y su zaranda de clasificación, la repasadora, el sistema de evacuación de los residuales, los tanques de fermentación, el tanque de lavado, los patios de secado y la laguna de oxidación. Todos estos requerimientos implican la duplicidad del área para el montaje y una mayor complejidad para realizar el proceso de beneficiado con respecto a la tecnología ecológica.
- **Sincronización operacional durante el proceso:** En la tecnología de beneficio ecológico se produce una sincronización armónica en la que solo transcurre un corto espacio de tiempo (de 2 a 3 min) entre el despulpe y el desmucilaginado, mientras que la tecnología de beneficio tradicional requiere de no menos de 12 h entre el despulpe y el lavado, pues entre estos procesos media la fermentación que necesita para su ocurrencia, bajo nuestras condiciones, de no menos de 12 h.

3. Indicadores económicos

Período de inversión, transportación, distribución y montaje

- **Costo de adquisición de la tecnología:** El costo de adquisición de la tecnología ecológica ascendió a 8500 CUC, teniendo este mismo componente en CUP debido al contravalor establecido (*Tabla 2*). El costo de adquisición estimado de la tecnología tradicional ascendió a 7200 CUC con su respectivo componente

del contravalor (7200 CUP). Por concepto de adquisición la tecnología tradicional resulta más ventajosa con 1300 CUC y su respectivo contravalor a su favor.

- **Costo de transportación y distribución de la tecnología:** En este sentido, el mejor comportamiento se reflejó para la tecnología tradicional que reportó, respecto a la ecológica, un ahorro de 1200 CUP y 4300 CUC (*Tabla 2*). Este comportamiento está relacionado con la fuente de adquisición, o sea, la mayoría de los componentes de la vieja tecnología son de fabricación nacional, mientras que la nueva es adquirida íntegramente del exterior, lo que hace que se encarezca más su costo, pues se recargan impuestos adicionales de MAQUIMPORT y otros por este concepto.
- **Costo de materiales adicionales y mano de obra durante el montaje:** Por este concepto la tecnología de beneficio ecológico mostró el mejor comportamiento con un ahorro de 11 900 CUC y 13 875 CUP (*Tabla 2*). En este comportamiento incidió la cantidad de materiales y mano de obra requerida para el montaje de la vieja tecnología que está provista de elementos, mecanismos y sistemas suprimidos en la ecológica, tales como sistema de elevación, tanque sifón, zarandas axiales planas, repasadoras, tanques de fermentación, lavadora mecánica, así como una mayor dimensión de la casa de máquinas y la laguna de oxidación, entre otras.
- **Costo total para este período:** Resultó inferior para el beneficio ecológico tanto en CUP como en CUC en 15 275 y 6975.

Período de explotación, mantenimiento y reparación

- **Costo de explotación:** Los mejores resultados se reflejaron para la tecnología ecológica, que reportó en este sentido un ahorro de 2000 CUP y 440 CUC a su favor. Esto se explica debido a que para la nueva tecnología no es necesario el ayudante de maquinista, y además los gastos incurridos por concepto de piezas son menores, pues se presentan menos roturas y consumos de combustible y lubricantes, ya que esta tecnología está dotada de menos rodamientos en un sistema de transmisión de gran eficiencia y un gran sincronismo operacional, lo que requiere de menos potencia instalada que la tecnología tradicional, de aquí su menor consumo. Este análisis se realizó tomando en consideración una campaña con su volumen de café cereza a despulpar equivalente a 30 000 latas.

- **Costo de mantenimiento y reparaciones durante la explotación:** Resultó la tecnología de beneficio ecológico la de mejor comportamiento con el ahorro de 400 CUP y 55 CUC, con respecto a la vieja tecnología. Esto se debe a que se trata de una nueva tecnología considerada como “de punta” en el beneficiado húmedo del café, sustentada en un módulo compacto de gran eficiencia, que solo requiere de un sencillo mantenimiento y muy discretas reparaciones; en cambio, la vieja tecnología, debido a su disgregado módulo y mayor complejidad operacional por la gran cantidad de mecanismos y sistemas que la componen, precisa de invertir mayor cantidad de recursos para los mantenimientos y reparaciones.
- **Costo de reparación al finalizar la campaña:** La tecnología de beneficio ecológico solo requirió de 1500 CUP y 80 CUC, lo que permitió el ahorro de 1500 CUP y 140 CUC con relación a la tecnología de beneficio tradicional. Este comportamiento está relacionado con las explicaciones emitidas en el aspecto anterior.
- **Costo total:** En este período también resultó la tecnología ecológica la de mejores resultados al proporcionar ahorro respecto a la tradicional de 15 275 CUP y 6975 CUC, pues con la implementación de la nueva tecnología aumenta la capacidad de despulpe, se requiere de una menor capacidad instalada (CV), se suprimen procesos, mecanismos y sistemas que conllevan a un menor consumo de combustible y lubricantes, así como de mano de obra y piezas. De forma general, la tecnología de beneficio ecológica permitió disminuir los costos de inversión y explotación, tanto en CUP como en CUC, en un 42 y un 32,5 %, respectivamente, con relación a la tecnología de

beneficio tradicional, lo que brinda una medida más representativa del coeficiente de efectividad económica de la nueva tecnología sobre la vieja, o sea, por cada peso que se invierta en el beneficio tradicional, ya sea CUP o CUC, solo es necesario invertir 0,58 CUP y 0,69 CUC.

Conclusiones

La tecnología de beneficio ecológico del café con respecto a la tecnología tradicional de beneficio húmedo del café propició:

- Disminuir el consumo de combustible al 32,77 %.
- Incrementar la capacidad de despulpe en hasta 955 kg de café cereza.
- Reducir el consumo de agua al 78,84 %.
- Disminuir el tiempo de secado del café pergamino en 12 h/sol.
- Conservar el peso corporal de café oro al 100 %.
- Reducir el tiempo de duración del proceso de beneficio húmedo del café hasta el secado a 32 h.
- Disminuir los daños mecánicos al café pergamino en el 1 %.
- Reducir el área de instalación en aproximadamente el 50 %.
- Reducir las estructuras de máquinas, mecanismos o sistemas y sincronizar operacional durante el proceso, así como simplificar y eliminar procesos de alta complejidad.
- Reducir los costos en el 42,07 % y en el 30,80 % en CUP y CUC, respectivamente.
- Reducir los volúmenes de agua contaminada en un 78,84 %.
- Mejor disposición de los residuales líquidos y sólidos para su posterior tratamiento o empleo.

Tabla 1. Aspectos técnico-económicos considerados durante la evaluación de la tecnología ecológica respecto a la tecnología de beneficio tradicional

<i>Parámetros</i>	<i>U/m</i>	<i>Beneficio ecológico</i>	<i>Beneficio tradicional</i>
<i>Sección de despulpe</i>			
Capacidad de despulpe	kg de café cereza/h	2000-2500	1545
Revoluciones/minuto necesarias para el correcto despulpe	rpm	500	120
Daños mecánicos originados al café pergamino durante el despulpe	%	0,5	1,5
Zona del pergamino dañada mecánicamente	–	Borde exterior	Borde exterior
Cantidad de café pergamino que se mezcla con la pulpa	%	0	1
Cantidad de pulpa que se mezcla con el café pergamino	g/kg despulpado	3	8
Porcentaje de café pergamino despulpado incorrectamente	%	3	5
Consumo de agua durante el despulpe	L/kg de café pergamino	0,5	6 L/kg de café seco
Número de máquinas repasadoras requeridas	–	0	Hasta 2
<i>Sección de desmucilaginado o lavado</i>			
Capacidad de desmucilaginado o lavado	kg café pergamino/h	1220-1525	943
Revoluciones por minuto necesarias para el desmucilaginado	rpm	600-800	90
Consumo de agua durante el desmucilaginado y lavado	L/kg de café desmucilaginado	2,00	7 L/kg de café seco
Daños mecánicos originados al café durante el desmucilaginado o lavado	L/kg de café desmucilaginado	2	9
Zona o parte del pergamino dañada mecánicamente	–	Borde exterior	Todo el grano
Porcentaje de granos pergamino con restos de mucílago adherido a la superficie después de desmucilaginado o lavado	%	0	0
Porcentaje de granos pergamino con restos de mucílago adherido a la hendidura	%	3	9

<i>Sección de evacuación y clasificación del café despulpado</i>			
Mecanismo encargado de realizar la evacuación y clasificación del café despulpado y su efectividad	–	Zaranda rotativa	Zaranda axial plana
Capacidad de evacuación y clasificación del café despulpado	kg/h	1220-1525	943
Revoluciones por minuto necesarios para la evacuación y clasificación del café despulpado	rpm	120	960
Porcentaje de daños mecánicos originados al café	%	0	0
<i>Sección de evacuación de los residuales</i>			
Mecanismo encargado de la evacuación de los residuales	–	Uñetas o botones acoplados al cilindro cónico de acción vertical Botones o tetos acoplados al cilindro del desmucilagador de acción vertical ascendente	Uñetas o botones acoplados al cilindro de acción horizontal Paletas acopladas a un eje accionado mediante un motor
Revoluciones/min necesarias para la evacuación de los residuales	rpm	Despulpadora = 500 Desmucilagador = 600-800	Despulpadora= 120 Lavadora = 60
Capacidad de evacuación de los residuales	kg/h	780-975	50
Porcentaje de granos pergamino que escapan con los residuales	%	0	Hasta 1,2
Cantidad de residuales que se mezclan con el café pergamino desmucilagador o lavado	g/kg de café pergamino lavado	Hasta 11	Hasta 7
Disposición de los residuales para su manejo y uso	–	Cáscara o pulpa concentrada. Mucílago concentrado y fresco	Cáscara o pulpa concentrada Mucílago mezclado con alto volumen de agua y fermentado
Otros aspectos			
Consumo de combustible	L/t café cereza	2,42	3,60
Consumo de agua durante todo el proceso	L/kg café seco	2,75	13
Tiempo de duración del secado	horas/sol	40	56
Porcentaje de conservación del peso corporal del café beneficiado	%	100	98
Tiempo de duración del proceso de beneficio húmedo hasta el secado	horas	48	80
Área mínima de instalación o montaje	m ²	8	4

Estructuras, máquinas, mecanismos o sistemas requeridos para llevar a cabo el beneficio húmedo del café	–	Casa de máquinas Tolva de recepción o punto de recepción Unidad compacta de beneficio ecológico (sección despulpe, sección de evacuación y clasificación del café despulpado, sección de evacuación de los residuales y sección de desmucilaginado)	Casa de máquinas Tolva de recibo o punto de recepción Sistema de elevación Tanque sifón Despulpadora Sistema de evacuación y clasificación del café despulpado Sistema de evacuación de los residuales Tanques de fermentación Tanque de lavado con su respectiva máquina Patios de secado Laguna de oxidación
Sincronización operacional durante el proceso	–	Sincronizado o armónico	Desincronizado o carente de armonía

Tabla 2. Resultados de la evaluación de los aspectos económicos considerados para ambas tecnologías

Aspectos	<i>Beneficio ecológico</i>		<i>Beneficio tradicional</i>	
	<i>CUP</i>	<i>CUC</i>	<i>CUP</i>	<i>CUC</i>
Costo de adquisición de la tecnología	8500	8500	7200	7200
Costo de transporte y distribución de la tecnología	5500	5500	4300	1200
Costo de materiales y accesorios adicionales, así como de mano de obra durante el montaje	1125	600	15 000	12 500
Costo total	15 125	14 600	26 500	20 900
Costo de explotación	4000	960	6000	1440
Costo de materiales, mantenimientos y reparaciones durante la campaña	400	25	800	80
Costo de materiales, mantenimientos y reparaciones después de finalizar la campaña	1500	80	3000	220
Costo total	5900	1065	9800	1740
Total general	21 025	15 665	36 300	22 640

Bibliografía

- Alonso, I.: Otra cara no tan dulce. *Bohemia*. : 32-34, 7/6/1999.
- Arias, R.: "Consumo de agua en el proceso de beneficio del café" [inédito], tesis de candidatura. ISCA- Bayamo, 1996.
- Cenicafé: Tratamiento de aguas residuales del lavado del café. — Material fotocopiado.-- Colombia: CENICAFE, -- 21 p. 1996.
- Cenicafé: Desarrollo de la tecnología BECOLSUB para el Beneficio ecológico del café. Colombia. *Avances Técnicos*. 238:2, 1997.
- CIGEA: Metodología para la evaluación aproximada de la carga contaminante en las cuencas hidrográficas de interés nacional y provincial. —II Edición. Documento de trabajo. —Cuba: CITMA, Agencia de Medio Ambiente, CIGEA, —p.2, 5-7, 1999.
- Coste, R.: El café. Técnicas agrícolas y producción tropical. —La Habana. Instituto del libro, 156p., 1969.
- Coste, R.: *Caféiers et cafés*. —París, G.P: Maisonneuve et Larose et A.C.C.T.,—373 p., 1989.
- Cuba: Procesos Industriales del Café. —Equipo especial de Investigaciones Económicas. —La Habana: Instituto del Libro,—p.23-26, 74-78, 1969.
- Cuba: CITMA. Resolución N° 130/95: Reglamento para la inspección estatal ambiental. —La Habana: CIGEA,—p.2-3, 7-8, 1996 a.
- Cuba: CITMA. Resolución N° 168/95: Reglamento para la realización y aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental—La Habana: CIGEA,. —p.31-37, 72, 1996 b
- Cuba: Estrategia ambiental nacional. —La Habana: CITMA,— p. 1, 9, 13, 15,24-27, 1997.
- Cuba: Cursor de los noventa. *Per. Juventud Rebelde. Suplemento Científico Técnico*. (28): 1, 1998.
- Cuba-Café: Beneficio ecológico del café. —En: 5° *Encuentro Nacional de Calidad y Catadores de Café*. —Guantánamo,—p.10-11, 1999.
- Cuba-Café: Situación de las despulpadoras de café en septiembre del 2000.-- Informe Técnico. Grupo Corporativo Cuba-Café, p.1-2, 2000.
- Cuba: Metodología para la evaluación aproximada de la carga contaminante en las cuencas hidrográficas de interés nacional y provincial. Documento de trabajo. — La Habana: CITMA, Agencia de Medio Ambiente, CIGEA,—17 p., 1999.
- Díaz, Edda: Cuidar la naturaleza. Una contribución a la vida. *Pert trabajadores*. : 6, 20/5/1996.
- FAO: La biodiversidad de la naturaleza, un patrimonio valioso. —Dirección Informativa. FAO. —Roma, p.18, 1993.
- García, R. A.: Efecto de la agricultura intensiva industrial sobre el medio ambiente.En: *Conferencia de Agricultura Orgánica Internacional*. —La Habana, —p. 25-30, 1995.
- Holmes, R. V.: Conservation of mater in coffee processing. *Kenya Coffee* 122-125, 1961.
- Kenya: Better Coffee Farming. Processing of Coffee. *Kenya Coffee* 56(661): 1207-1209, 1991.
- Macías, M.: "Determinación de la eficiencia técnico – económica en las máquinas de despulpe más usadas en el municipio Tercer Frente" [inédito], tesis de candidatura. ISCA- Bayamo, 1996.
- Martínez, J. M.; Bárbara Garea y Grisel Herrero: El desarrollo sostenible de la montaña en Cuba: perspectivas de la actividad científica y tecnológica. En: *Cuba Verde. En busca de un modelo para la sustentabilidad en el siglo XXI*. —Editorial José Martí, Instituto Cubano del Libro, 1999.
- Matak, Vivian; Gloria I. Puerta y N. Rodríguez: Impacto biológico de los efluentes del beneficio húmedo del café. *Cenicafé* 48(4):234-252, 1997.
- Nosti, J.: Cacao y Café. —Edición Revolucionaria. —La Habana: Instituto del Libro, —p. 620-648, 1970.
- Puerta, G. I.: Evaluación de la calidad del café colombiano procesado por vía seca. *Cenicafé* 47(2): 85-90, 1996.
- Roa, G.; Oliveros, C. E.; Sanz, J. R. ; Álvarez, J.; Ramírez, C. A. y J. R. Álvarez: Desarrollo de la tecnología BECOLSUB para el beneficio ecológico del café. *Avances Técnicos*. (238):1, 1997.
- Rodríguez, Agneris: Bacterias que curan. *Per. Juventud Rebelde. Suplemento Científico Técnico*: 3, 21/2/1999 a.
- Serna, V.M. y col.: El cultivo del cafeto en México: Programa de Colaboración Técnica e Investigación Aplicada para el fomento de la caficultura. —México: INMECAFE, —248 p, 1990.
- Traba, J. A, Alina Marañón, Rosa C. Bermúdez, Verdecia, M. de J.; María de los A. Santana y M. Fernández: Caracterización de residuales sólidos del café, sp *Coffea arabica* L.*Ciencia* 45: 375-380, 1994.

Viñas, M.; Rubio, N. y R. García: Tratamiento de residuales agropecuarios. —En: *II Congreso AIDIS de Norteamérica y el Caribe, IV Congreso de la Asociación Cubana de Ingenieros Sanitarios y Ambientales, II Taller Internacional de Tratamientos de*

Residuales Líquidos. —Santiago de Cuba,—p.8-10, 1995.

Zambrano, D. y J. Zuluaga: Balance de materia orgánica en un proceso de beneficio húmedo del café. *Cenicafé.44 (2): 45-55, 1993.*

UTILICE LAS CARTAS TECNOLÓGICAS DE CAFÉ

En la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente se informatizaron las Cartas Tecnológicas para el cultivo del café, con vistas a ser más eficientes en los cálculos de:

- *Respaldos productivos*
- *Gastos de insumos*
- *Resumen de gastos*

Para contribuir a un mejor reordenamiento cafetalero

Mayor información en: agrotecnia3@tercerfrente.inaf.co.cu

Revisión bibliográfica

Café en Cuba. Siglos XIX, XX y situación actual¹

Pascual Caro-Cayado*

Resumen

Se hace una revisión de la producción cafetalera en Cuba en los aspectos técnico-productivos y la influencia de los acontecimientos sociopolíticos en el ámbito nacional e internacional. La presencia de inmigración de colonos franceses (haitianos, franco-haitianos) fue determinante en la introducción de nuevas tecnologías para el cultivo del café y creación del ámbito de desarrollo socioproductivo en las zonas montañosas donde se establecieron fundamentalmente. Testigo de lo anterior son las ruinas de los cafetales del oriente del país, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se realiza un resumen de la producción cafetalera en la primera mitad del siglo XX, etapas de penuria y crecimiento bajo el régimen de explotación capitalista. Si bien se logró una producción significativa, no se alcanzaron altos rendimientos por hectárea, siendo muy inferiores a los de otros países productores del grano, lo que indica que la obtención de altas producciones está determinada por establecer grandes plantaciones del cultivo. La etapa de la Revolución significó un cambio sustancial para cafetaleros, convirtiéndolos en propietarios, y a los montañeses en general, por las Leyes de Reforma Agraria; además, el cafetalero estuvo disponible, y gratuitamente los servicios a que tienen derecho todos los cubanos. La situación actual refleja los esfuerzos que se realizan por el Estado para incrementar la producción de café bajo las imposiciones económicas que se le aplican a Cuba.

Palabras clave: café, producción, tecnologías, avances técnicos.

Abstract

A revision of the coffee production is made in Cuba, the technician-productive aspects and the influence of the sociopolitical events in the national and international environment. The presence of the French and Haitian colonists' immigration (Franco-Haitian) ones was decisive in the introduction of new technologies for the cultivation of the coffee and creation of the environment of socio-productive development in the mountainous areas where those were established. The above-mentioned witness is the ruins of the coffee plantations of the country east, declared the Patrimony Humanity's for the UNESCO. A summary of the coffee production in the first half of the xx century, penury stages and low growth the régime of capitalist exploitation was carried out. Although a significant production was achieved high yields/ha no were not reached, being very inferior to those of other countries producing of the grain what indicates that the obtaining of high productions was determined to establish big plantations of the cultivation. The Revolution period meant a substantial change for coffee and mountaineers in general, standing out the holding of the earth for the Law of the Agrarian Reformation transforming them into proprietors, the coffee grower also had available and gratuitously the services to that are entitled all the Cubans. The current situation reflects the efforts that are carried out to increase the production of the coffee under economic limitations conditions that has suffered our country.

Key words: coffee, production, technologies, technical advances.

¹ Recibido: 21-1-2014

Aprobado: 24-9-2014

*Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba. direccion@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

Cultivar mal es el infalible medio de producir caro.

Reynoso, 1883

La economía de Cuba ha dependido en los dos últimos siglos de una “Santísima Trinidad” que ha marcado en gran medida nuestra identidad y se ha expandido como el sello de lo cubano, tanto nacional como internacionalmente.

El “triumvirato” multirracial lo forman un representante de América llamado Tabaco, una asiática de gran dulzura, la Caña de Azúcar, y un africano de Etiopía nombrado Café.

Nuestros tres cultivos mayores están unidos en nuestra base económica agrícola, pero son diferentes en sus características productivas y exigencias edafoclimáticas.

El cafeto es de larga vida y necesita el clima suave de las montañas; además, le gusta asociarse con otras plantas para que le prodiguen sombra o den alimentos y madera. Se utiliza el fruto botánico. La caña de azúcar y el tabaco son cultivos de las zonas llanas o ligeramente alomadas. En la caña se aprovecha el tallo, y su vida útil es de pocos años, mientras que el tabaco en de ciclo anual y se utilizan las hojas.

Se introdujo el cultivo del café arábico en Cuba en 1748 por don José Gelabert con semillas de la variedad *Typica* procedentes de Haití.

Entre el cafeto y el caficultor se establece una relación hijo-padre por las exigencias de este cultivo, pues se instituye un contacto continuo y hace de ellos dos unidades que se complementan mutuamente. El no cumplimiento de este requisito ha producido y produce muchos fracasos productivos.

En la historia del cultivo del cafeto en Cuba ha tenido una gran importancia la llegada de los inmigrantes franceses procedentes de varios lugares, destacándose los procedentes de Haití. Esta inmigración que llega a Cuba en oleadas o en forma individual se dedica fundamentalmente a la caficultura, también a otros cultivos y actividades, lo que produjo un gran impacto en la actividad cafetalera, la economía y en la cultura en general (Moreno, 1967).

En el presente trabajo pretendemos analizar algunos de los rasgos más sobresalientes de las tecnologías agrícola e industrial, y la organización de la producción cafetalera que introdujeron en Cuba los inmigrantes franco-haitianos, partiendo de la base que muchas de aque-

llas prácticas han persistido hasta nuestros días o han sido la base del desarrollo científico-técnico actual.

Influencia franco-haitiana en el cultivo del cafeto (Coffea arabica L.) en Cuba en el siglo XIX

Como explicación de las causas que motivaron la presencia franco-haitiano en Cuba, el desarrollo de la producción cafetalera y su declinación, se hace un resumen de los acontecimientos históricos que sucedieron en la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros años del XIX:

- Haití en la segunda mitad del siglo XVIII producía más de 70 000 q (3181 t) de café.
- Se produce la Revolución Francesa en 1789.
- El Directorio decretó la libertad de los esclavos.
- En 1791 se produjo la sublevación rural en Haití.
- Los franco-haitianos se dirigieron a Cuba.
- Se destruye la producción cafetalera haitiana.
- Se rompe la alianza entre Francia y España producto de la invasión francesa a España.
- Se produce la invasión napoleónica a España y se nombra a José Bonaparte.
- En 1807 se solicita y posteriormente comienza la exportación de café a Estados Unidos.
- Se produce la caída del imperio napoleónico.
- Se produce la restauración en España.
- Se pierde el mercado de Estados Unidos por la protección de la harina que procedía de España (Castilla) y menores precios del café de Brasil.
- Expulsión y confiscación a un grupo de propiedades de franceses.
- Caída de los precios del café por el bloqueo continental.
- La explotación minera del Cobre se convierte en una rama atractiva y algunos de los cafetaleros se dedican a ella en detrimento del café.
- Los huracanes de 1844 y 1846 destruyen y afectan los cafetales del centro y occidente de Cuba.
- El precio del esclavo en Cuba (1820) subió de 300 a 450, mientras que en Brasil ascendió de 130 a 170.
- Desarrollo acelerado de la producción cafetalera en Brasil.
- La guerra de 1868 tuvo como escenario principal la zona oriental, que constituía la mayor productora de café.

A Cuba no solo llegaron franco-haitianos, sino también de otros lugares como Nueva Orleans, Luisiana y

del continente europeo. Estos grupos estaban formados por hombres con diferentes ideas políticas, instrucción, condición económica y clases sociales. En general, tenían interés personal y de lucha para reconstruir su nivel de vida y poseían una cultura e instrucción mayor que la generalidad de los habitantes de Cuba (Luciano, 1975).

Infraestructura. Dentro de los aportes a la infraestructura de la caficultura se destacan los caminos de Colin, *chemis de colline*, que eran calzadas de piedra trazadas en las montañas por las que podían transitar las volantas. Otra característica sobresaliente es que en muchos casos el propietario construía su vivienda permanente en el cafetal, diseñada con diferencias sustanciales con relación a la edificación española, destacándose por su mobiliario, biblioteca y jardines. No estuvo ausente en el cafetal la utilización de la fuerza hidráulica, así como su almacenamiento y tratamiento. En algunos casos se disponía de un lugar dentro de la hacienda para dar sepultura a los muertos. El dueño del cafetal desarrollaba su vida económica y social en su cafetal, aspecto que lo diferenciaba sustancialmente del colono productor de azúcar, que tenía generalmente su residencia permanente en la ciudad.

Tecnología agrícola. El cafetal constituía una unidad agroindustrial y prácticamente autosuficiente en el sentido alimentario. Estaban presentes las siguientes especies vegetales y animales: limonero, cocotero, naranjo, palma real, caimito, plátano, frutales, maíz, yuca, pimienta picante, pimienta dulce, mango. Dentro de las especies animales era común gallinas, gallinas de guinea, patos, gansos, pavos reales, guanajos, ovejas, cabras, cerdos, vacas lecheras, bueyes y caballos (Matamoros, 1991).

Aportes fundamentales a la tecnología del cultivo franco-haitiano

Se utilizó, entre otros, como árbol de sombra la especie leguminosa búcaro (*Erythrina* sp.) se introdujo la canasta para la recolección del café; se pusieron en práctica medidas de conservación de suelo y agua; se realizó encalado a los suelos ácidos; se plantaba el cafeto a distancia de 2,54 m x 2,54 m para una densidad de 1700 cafetos/ha, la que está próxima a la que se recomienda actualmente para las variedades de porte alto; se lograba un rendimiento promedio en el cafetal típico de 120 q por caballería (411,9 kg/ha); se podaba el cafeto por un individuo con calificación para esta labor; se plantaba el cafeto en

mota, y se preparaba el suelo de la plantación mediante la apertura de grandes huecos y se le aplicaba materia orgánica.

Industria. En el cafetal se realizaba el proceso industrial de beneficio del fruto hasta dejarlo listo para la exportación, se llevaba hasta la fase de café oro, es decir, listo para la torrefacción. Se destacó la industria cafetalera por lo siguiente:

- Después de cosechadas las cerezas maduras se procedía al descerezado, que consistía en pasar los frutos por un cilindro que era una especie de molino en el que se estrujaba el fruto separándolo parcialmente de la corteza exterior. Este rudimentario equipo fue el antecesor de la despulpadora actual.
- Se realizaba el secado al sol de los frutos en patios de secaderos contruidos con materiales de la zona y que permitían obtener un producto de calidad.
- Se tapaba el café por la noche o cuando llovía con yaguas (parte de la hoja de la palma real), con lo que se evitaba que se afectara la calidad del grano.
- Se realizaba el descascarado con un molino de pilar denominado *tahona*, el que tenía una rueda de madera que posibilitaba disminuir la rotura de los granos.
- El café seco se almacenaba en barriles.
- Se introdujeron equipos para el secado artificial que se pueden considerar los antecesores de los que se utilizan en la actualidad.
- Los inmigrantes se preocupan por divulgar los conocimientos técnicos de la caficultura en sus vertientes agrícola e industrial.

Organización territorial y laboral. Según las condiciones en que se desarrollaron y las características topográficas de las diferentes zonas, el cafetal tipo se componía de la siguiente forma: a) la plantación de café cubría 10 caballerías (134 ha) y alcanzaba un rendimiento de 411,9 kg/ha de café oro; b) las actividades del cafetal se realizaban por 40 esclavos en la hacienda tipo; c) la cosecha se organizaba por campo de café atendiendo a que se recogiera por hileras y utilizando dos tipos de canasta, una para recoger los frutos maduros y otra para transportarla al centro de beneficio. Si era necesario se contrataba fuerza de trabajo; d) en el tiempo, que no había actividades en el campo los esclavos se empleaban

en la construcción de canastas, barriles, construcción de edificaciones, en otros cultivos o eran alquilados para las construcciones de obras que hacía el gobierno o particulares.

Producción cafetalera. La producción cafetalera alcanzó su esplendor en la primera mitad del siglo XIX. En la *tabla 1* se registra la exportación promedio quinquenal. A estos valores se les deben de incluir lo que se vendía de contrabando y el consumo local, de los que no se disponen de cifras; pero en el caso del consumo nacional es bueno señalar que el café era y es la bebida popular nacional. En 1833 se alcanzó la mayor cifra de café exportada con 641 590 q (29 163 t) (Guerra, 1938).

Tabla 1. Exportación de café oro de Cuba durante el siglo XIX. Promedio anual en quintales (46 kg) (Pérez de la Riva, 1944)

Período	Promedio anual
1804-1809	17 258
1810-1819	130 077
1820-1829	295 598
1830-1839	475 561
1840-1849	322 210
1850-1859	108 635
1860-1869	50 513
1870-1879	3244
1880-1889	202
1890-1899	21 666

El café en Cuba en el siglo xx

Período de 1900-1959

Desde el punto de vista de la producción, y partiendo del conocimiento que se tiene de las condiciones de explotación, marginación, abandono y abuso a que estuvo sometido el serrano en Cuba hasta el triunfo de la Revolución, se puede resumir de la forma siguiente:

- Durante los primeros años del siglo el cultivo del café fue casi abandonado, la producción tenía grandes alternancias y para cubrir el consumo nacional se importaba café.
- La producción generalmente no satisfacía la demanda, aunque se hicieron algunas exportaciones en de-

pendencia de las cantidades producidas y el precio en el mercado externo.

- Alrededor del año 1900 se identificó una nueva variedad producto de una mutación natural, a la cual se denominó Café Cubita (conocido también como Café Amarillo, Dos Tiempos) que produce dos cosechas al año (septiembre-noviembre y marzo-abril) y que alcanzó un peso relativamente importante en la zona cafetalera oriental con una producción de 500 t.
- En 1932 se introdujo por la Estación de Café de Palma Soriano, en la antigua provincia de Oriente, la especie *Coffea canephora*, que tolera temperaturas que están en la media de 24 a 26 °C, produce un 30 % más que la especie Arábica; sin embargo, su grano es de calidad a la taza y menos tolerante a la sequía que *Coffea arabica*.
- En la década de los cincuenta se introdujeron nuevas variedades: Bourbón, San Ramón, Mundo Novo y Maragogipe.
- Con el triunfo de la Revolución en la década de los sesenta, se introducen las variedades Mundo Novo, Caturra y Catuai.
- En octubre de 1927 y 1932 se aumenta el impuesto del café importado para revitalizar la industria del café.
- El impuesto de café importado por libra de café verde (no tostado) se modificó de 10,6 centavos a 14,5 en 1927, y se fijó en 29,0 centavos a partir de 1932.
- El café tostado y molido tenía un impuesto mayor que los anteriores.
- Se constituyó en 1934-1936 el Instituto Cubano de Estabilización del Café (ICECAFE).
- Se financiaba el ICECAFE por el impuesto doméstico del café: 0,25 centavos la libra de café verde y 0,25 de café tostado.

Como consecuencia de las tarifas de importación para el café se produjo una disminución de la adquisición del producto en el mercado externo, de forma tal que la situación se modificó sustancialmente y se incrementó la producción nacional, además de producirse excedentes para exportar.

Se muestra en la *tabla 2* la disminución de las importaciones de café desde 1927 a 1939.

Tabla 2. Importaciones de café, período 1927 a 1939 (López del Río, 1958)

Año	Toneladas
1927	10 454
1928	5454
1939	45

Se emite un decreto en agosto de 1936 que estableció un precio mínimo por quintal (46 kg) de café en pergamino de 5,00 pesos, que mejoró el precio del café en cereza y el de café verde. En 1937 se aumentó a 6,00 por quintal de café en pergamino, uno mínimo para el quintal de cereza de 2,10 y 13,00 por quintal para el café verde (sin tostar) (Tabla 3).

Tabla 3. Importaciones de café, años 1945-1949 (López del Río, 1958)

Años	Toneladas
1945	6818
1946	5909
1947	9677
1948	
1949	6500
Total	28 604

El precio que se pagó por estas importaciones ascendió a doce millones de pesos aproximadamente.

Período 1950-1958

La cosecha de 1949-1950 fue la mayor hasta ese período desde la fundación del ICECAFE en 1934. El esti-

mado de esa cosecha fue de 784 650 q. La contribución por provincias fue la siguiente: Oriente 33 143 t (93 % del total), Las Villas 1909 (5 %) y Pinar del Río 572 (2 %)

En agosto de 1950 se acordó subir el precio del café al detallista en cinco centavos por libra de forma tal que los precios eran de 50, 55 y 60 centavos, según la clase.

Se decidió en agosto de 1951 crear la Estación Central Experimental de Café en Palma Soriano. El proyecto contemplaba: edificios para oficinas, laboratorios, garajes, talleres, planta piloto, regadío y equipos mecanizados, y construir subestaciones en Yateras, Bayamo, Alto Songo, Trinidad y Cabañas, disponiendo de 80 campos experimentales, distribuidos en las antiguas provincias de Oriente (60), Las Villas (10) y Pinar del Río (10). El presupuesto general fue de 388 000 pesos para invertir de una sola vez, y la fuente de financiamiento se tomaría del diferencial de cuatro pesos por quintal establecido por el Decreto 2065. Este intento solo tuvo una ejecución parcial, y su existencia fue muy efímera debido a la situación política, económica y social de la década de los cincuenta. Al triunfar la Revolución no existía prácticamente nada de lo proyectado.

Por Decreto del Ministerio de Trabajo de 27 de septiembre de 1951 se establece que el recogedor de café deberá recibir 45 centavos (incluye el 9,09 %) por lata de frutos de café en perfectas condiciones, es decir, cerezas maduras o pintonas. La lata con un volumen de 1,155 pulg² y 28 L de contenido. La situación del café lavado y natural en el período analizado se comportó de la forma siguiente:

La exportación de café lavado y natural tuvo un espacio en esta actividad productiva. En este sentido se muestran los resultados de los destinos de la cosecha 1956-1957, en la que se alcanzó la mayor cifra del período analizado (Tablas 4 y 5).

Tabla 4. Comportamiento (%) por cosecha del café beneficiado: lavado y natural (López del Río, 1958)

Cosecha	Oriente	Las Villas	Pinar del Río	Total nacional
1952-53				
Provincial				
Natural	90	93	92	90
Lavado	10	7	8	10
1953-1954				
Natural	87	91	90	88
Lavado	13	9	10	12
1954-1955				
Natural	92	89	93	92

Lavado	8	11	7	8
1955-1956*				
Natural	78	79	94	78
Lavado	22	21	6	22
1956-1957				
Natural	69	73	80	69
Lavado	31	27	20	31
1957-1958				
Natural	86	90	100	86
Lavado	14	10	0	14
Estimado de producción cosecha 1958-1959				
1958-1959 (miles de q)	1097,9	65,6	20,1	1183,6

* El crecimiento del café lavado se debió a la introducción de gran cantidad de despulpadoras en 1955.

Tabla 5. Destinos (miles de q) por tipo del café de la cosecha 1956-1957 (López del Río, 1958)

Tipo de café	Destino		
	Exportación	Consumo interno	Total
Natural	138,4	415,2	553,6
Lavado	181,9	60,6	242,5
Total	320,3 (14,6 t)	475,8	796,1
%	40	60	100

Conclusiones de las características de la producción cafetalera en los siglos XIX y XX hasta 1958 (Venning, 1958)

1. La explotación productiva estuvo en el colonialismo en su forma esclavista y en la seudorrepública en la capitalista, con las características de explotación que impone cada uno de estos sistemas económico-sociales.
2. El cafetal constituía la unidad productiva y habitacional del cafetalero francés, el pequeño y mediano productor cubano, aunque los grandes productores generalmente vivían en los pueblos o ciudades.
3. Existía el latifundista cafetalero, pero no el latifundio con las características del cañero, ganadero o arrocero. El signo que lo diferenciaba era que el propietario de la finca era único, pero la administración y explotación agrícola se ejercía a través de diferentes formas: precarista, arrendatario, aparcerero o mayoral.
4. La venta de café cereza o beneficiado, generalmente natural, se realizaba al intermediario, que en la generalidad de los casos era el bodeguero de la zona, un productor grande que disponía de un centro de beneficio húmedo o comprador de dueños de centros de beneficio seco. Todos establecían condiciones leoninas sobre el agricultor.
5. La mayoría de los productores no eran los dueños de sus tierras y estaban sometidos a diferentes formas de explotación (aparceros, precaristas u otros).
6. Los servicios de educación, salud, deportes, seguridad social y protección salarial eran inexistentes.
7. Los viales, acueductos, electrificación eran aspiraciones y promesas no cumplidas.
8. La investigación científica no se materializó.
9. Se desarrolló una tecnología que permitió lograr producciones que estaban en el entorno de un millón de quintales.

10. Se tenía una disciplina tecnológica que se cumplía con bastante rigurosidad.
 11. Se desarrolló una cultura del cultivo y beneficio del grano, y se comenzó a desarrollar la tecnología del beneficio húmedo.
 12. Las instalaciones de beneficio húmedo en general eran pequeñas, pero estaban a poca distancia de las zonas productoras de café que le tributaban.
 13. Producto de la revolución científico-técnica en el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, se produce como impacto tecnológico en la actividad cafetalera la aparición del bulldócer, el yipi y pequeñas avionetas que aunque tuvieron baja influencia en el escenario montañoso, fueron un avance para mejorar las comunicaciones, si bien estos avances solo fue posible su utilización por los grandes productores con capital.
8. Se potenció y amplió el comercio de exportación del producto.
 9. Se estableció y consolidó la investigación y experimentación científica en el café con la creación de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao y otros centros no especializados.
 10. Se logró producir cafés especiales que alcanzan mayores precios en el mercado externo, fundamentalmente en Japón.
 11. Se generaliza la variedad Robusta en las provincias orientales, en las que ocupa unas 13 000 ha.

Período de 1959-2008

Con el triunfo de la Revolución se produce un cambio sustancial en las montañas cubanas dado que ellas fueron el escenario fundamental de la lucha guerrillera. El montañés dejó de ser un paria olvidado y explotado, y se convirtió por las leyes revolucionarias en el dueño de su tierra, y los explotadores de todo tipo fueron barridos, y en su lugar se dio protección al productor. Los acontecimientos más relevantes en el orden tecnológico y de organización fueron:

1. Se suministraron créditos y asistencia técnica al productor.
 2. Se establecieron y garantizaron en forma gratuita, entre otros, los servicios de salud, educación, seguridad social, cultura y deportes.
 3. Se establecieron precios y productos que el productor podía adquirir por disponer de los recursos financieros.
 4. Se electrificó la casi totalidad de las zonas, se construyeron viviendas, viales, centros de computación y salas de video, cines, etc.
 5. Se desarrolló la industria cafetalera con la construcción de despulpadoras, descascaradoras, centros de exportación.
 6. Se capacitó a los trabajadores en las técnicas agrícolas, industrial y la catación del café.
 7. Se universalizó la enseñanza superior.
- El problema de la fuerza de trabajo.
 - Los bajos rendimientos y lograr 200 q/caballería (685,5)
 - La técnica del café.
 - Crear reservas.
 - Los precios para aumentar los ingresos del caficultor y el recogedor, por ser este producto fuente fundamental de la economía de la montaña.
 - Combatir la especulación con el café.
 - Confianza en la elevada conciencia revolucionaria del campesino.
 - Pese al bloqueo de los imperialistas hemos avanzado mucho.
 - Las medidas prácticas de la tecnología.
 - Dar a todos los cafetales, como mínimo, tres limpias en tiempo y forma.
 - Podar y regular el sombrero.
 - Podar y deshijar a tiempo el café.
 - Fertilizar, utilizar el abono orgánico.
 - Sellar los cafetales, resembrando los claros.

- Eliminar los cafetos improductivos y resembrar con posturas de buena calidad, producidas en viveros.
- Controlar la erosión.
- Que no quede un grano sin recogerse, que no quede una mata de café sin atenderse, que no haya una sola finca desatendida. ¡Adelante con la tec-

nificación del café! ¡Con la técnica elevaremos la producción!

Resultados productivos de 1965-2008

En la Fig. 1 se muestran los resultados en los últimos años relacionados con la producción de café en Cuba.

Fig. 1. Producción de café desde 1950 hasta 2008.

Los resultados relevantes de los últimos años como consecuencia de la Revolución, entre otros, son los siguientes:

- Consolidación de las conquistas en el orden social, ambiental y económico para los montañeses.
- Producir y exportar cafés especiales con los cuales se alcanzan buenos precios como son los casos de Crystal Mountain (10 500 dólares/t), Extra Turquino (4500 dólares/t) y Orgánico Certificado (3400 dólares/t), mientras que los convencionales alcanzaron en el período 2002-2005 un precio promedio de 1800 dólares/t. (precios de cotización de 2004).
- El café convencional tiene clientes estables en el mercado externo.
- Tradición de Cuba como pequeño exportador de café.
- Cultura tecnológica agrícola e industrial de campesinos y obreros.
- Disponer para la práctica productiva de una gran cantidad de resultados de las investigaciones.
- El cultivo de café bajo sombra posibilita exportar el producto al nicho de mercado que prefiere este tipo de producto, además de protegerse el medio ambiente y aumentarse la biodiversidad.
- Práctica del policultivo.
- Protección de las cuencas hidrográficas.
- Fuerte hábito de consumo local del café.
- Bastión de la defensa del país ante el ataque imperialista.
- Alto nivel de instrucción de la población.
- Desarrollo de la industria de beneficio de café lavado y de procesamiento industrial.
- Desarrollo de la industria de torrefacción y venta de café en el mercado interno en CUC.
- Organización de la cadena productiva bajo la rectoría estatal.
- Facilidades crediticias y subsidio estatal para el combate de la broca, la conservación de suelos y otras.

Los aspectos débiles que se tienen en la caficultura son la baja producción y rendimientos; emigración de la montaña al llano y a pueblos y poblados en las zonas montañosas, dejando las zonas en que se produce el café de mejor calidad, que son las que se encuentran por encima de los 400 m de altura sobre el nivel del mar; las mayores ganancias las reciben los que comercializan el producto elaborado, importadores y poca generalización, y aplicación de los resultados de la investigación.

Conclusiones

- El café es un producto que identifica a lo cubano al igual que la caña, el ron y el tabaco.

- La producción de café ha estado fuertemente asociada a los acontecimientos que en el orden internacional y nacional ha influido con gran peso en nuestra situación socioeconómica.
- Las guerras contra el colonialismo español, la lucha revolucionaria que tuvo como escenario fundamental los macizos montañosos Sierra Maestra, Nipe-Sagua-Baracoa, Guaniguanico (Escambray) han sido sucesos que han influido fuertemente en la producción de café.
- El derrumbe del campo socialista y la fuerte afectación que ocasionó a la economía cubana tuvo un fuerte impacto en la producción cafetalera de cuyos efectos no se ha repuesto todavía.
- Con la Revolución se logró que los campesinos pequeños fueran dueños de sus parcelas y se mejoraran las condiciones de y calidad de vida a los pobladores de las montañas.
- Se tienen centros de investigaciones para el café en todos los macizos montañosos del país y se han alcanzado resultados científicos y técnicos de gran importancia.

Bibliografía

- Díaz Barreiro, F.: Selecciones de Textos. Álvaro Reynoso. —Editorial de Ciencias Sociales: La Habana. —344 pp., 1984.
- Guerra, R.: Historia de Cuba. Económica, social, política, 1938.
- López del Río, J. M.: Informe de café. CONFIDENCIAL. En: *Actas de informes del ICECAFE*. Volumen 1. Hasta 16 agosto de 1958. La Habana, 1958.
- Luciano Franco, J.: La diáspora africana en el Nuevo Mundo. —Editorial Ciencias Sociales: La Habana, 475 pp., 1975.
- Matamoros, Marta: Cafetales en la esclavitud. Sección de contesta Bohemia, *Bohemia* (52):24, 1991.
- Moreno Fragnals, M.: Haciendo historia. El Sector Agrícola. Cuba-Azúcar. La Habana, 1967.
- Venning, Frank: Manual de cultivo de café para el caficultor y técnico cubano. Estación Experimental Santiago de las Vegas. La Habana, Cuba. 110 pp., 1958.

Estructuras Escuelas

La restructuración actual del Instituto de Investigaciones Agroforestales, confirió a la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente la creación de las Estructuras Escuelas en la base productiva, como estrategia factible y eficaz para el trabajo con el productor, quien contribuye en la garantía de la perspectiva alimentaria, en el actual panorama medioambiental y económico del país, así como en la formación de las nuevas generaciones y como incentivo a la reanimación de la caficultura nacional.

Comunicación corta

Respuesta productiva del cacao a partir del manejo agrotécnico de plantación establecida por microinjertación¹

Ángel Luis Laborí-García,* José Jesús Márquez-Rivero** y María Beatriz Aguirre-Gómez**

La mayor zona cacaotera del país se localiza en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, fundamentalmente en la vertiente norte y en el municipio de Baracoa, donde más extensión de áreas cubiertas con cacao existen en el país, disponiendo también este territorio de las mejores condiciones edafoclimáticas, cultura cacaotera e instalaciones para el mantenimiento y desarrollo del cultivo (Márquez y Aguirre, 2010).

Las plantaciones cuya producción, edad, población, tipo de cacao no permiten obtener el rendimiento por

área o la calidad del cacao que se necesita para la rentabilidad, la comercialización del cacao es necesaria renovarla, o sea, sustituirla por nuevas plantaciones (Márquez y Aguirre, 2010).

Con la introducción del microinjerto como método de propagación vegetativa, se mantienen fielmente las características genéticas de los clones a propagar, conforme a la estructura varietal y programa de desarrollo nacional para el cultivo (Márquez y col., 2008a; Márquez y col., 2008b) (Figs. 1 y 2).

Fig. 1. Patrón microinjertado.

Fig. 2. Microinjerto prendido.

¹ Recibido: 21-1-2014

Aprobado: 24-11-2014

* Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa. eeafbaracoa@forestales.co.cu

** Instituto de Investigaciones Agro-Forestales (INAF), UCTB Investigaciones e Innovación tecnológica, La Habana. Cuba. marquez@forestales.co.cu

La microinjertación es una técnica utilizada para realizar el injerto de una pequeña yema en el hipocotilo de la postura antes de que abra el cotiledón o cuando aún esté pequeño el brote de la postura (Márquez y col., 2006 y Menéndez y col., 2003), por lo que el presente trabajo tiene el objetivo de determinar la respuesta productiva del cacao a partir del manejo agrotécnico integral en una plantación establecida por el método de microinjertación.

El trabajo se desarrolló durante el período comprendido de septiembre de 2008 hasta junio de 2014 en la finca cacaotera Hilde Rojas Borges (1,34 ha) de la UBPC Manuel Velázquez Sánchez, perteneciente a la Empresa de Café y Cacao en Baracoa, como parte de la ejecución del Proyecto Apoyo a la Creación de Fincas Modelo para la Producción de Cacao de Origen en la Demarcación Sabanilla del municipio de Baracoa.

Las acciones correspondientes al manejo agrotécnico integral se desarrollaron, de acuerdo con Márquez y Aguirre (2008), entre las que se destacan establecer terrazas individuales (según la pendiente, se realizó una excavación en la parte superior donde se ubicó la planta y se rellenó la inferior creando una superficie horizontal; la planta se situó en el centro de la excavación); mantenimiento permanente del arlope (se suministró constantemente hojarasca y residuos vegetales de plátano sp. alrededor de la planta con 0,50 m de radio respecto al tronco); tranque individual (si situó en la parte inferior y lateral de la planta, troncos de madera y pseudotallos de Musa sp. sujetos por estacas); tutoreo (la planta se sujetó firmemente a una estaca de madera semidura de 1,0 m de altura ubicada a 0,10 m del tronco).

Esta acción se realizó inmediatamente después de la siembra; poda de formación (se eliminaron las primeras ramas de las plantas desde el primer año de establecidas).

En la práctica, las tres primeras acciones mencionadas se realizaron de manera integrada. Se evaluaron los cuatro primeros años de producción comercial.

Con la aplicación del manejo agrotécnico integral se logró más del 95 % de supervivencia de la planta. Los registros productivos se muestran en la *tabla 1*.

Tabla1. Producción y rendimiento por años

Año	Producción (t/1,34 ha)	Rendimiento (t /ha)
2011	0,92	0,27
2012	1,15	0,34
2013	1,75	0,52
2014	2,16	0,64

Al valorar la producción en el período de estudio, se observa un incremento anual de 0,413 t.

Respecto al rendimiento, se aprecia, a partir del tercer año de producción comercial, registros por encima de la media para el municipio de Baracoa (0,36 t/ha), reportada por EEAF (2012) para el período 2006-2011. Por su parte, los rendimientos a partir del segundo año son mayores que los registros promedio para Cuba, siendo de 0,14 a 0,31 t/ha, según reportes de Ochoa (2009). Estos resultados superan a partir del tercer y cuarto año los promedios para Venezuela (0,39 t/ha) y México (0,50 t/ha), respectivamente (Ochoa, 2009).

Las plantaciones de cacao establecidas por microinjertación muestran mayor exigencia tecnológica, pero son capaces de exponer igual o superior respuesta productiva cuando se aplica el manejo agrotécnico de manera integral y personalizado durante los tres primeros años de plantada.

Bibliografía

- EEAF: *Informe final del diagnóstico de la actividad cacaotera en la provincia Guantánamo*. Estación Experimental Agroforestal de Baracoa, 2012.
- Márquez, J. J.; María Beatriz Aguirre y M. Menéndez: *Manual técnico de propagación del cacao*, La Habana, pp. 34-38, 2006.
- Márquez, J. J., María Beatriz Aguirre y Bersaide Domínguez: *Resultados de la propagación del cacao por microinjerto a escala comercial en las condiciones de Cuba*, Instituto de Investigaciones Forestales, Playa, La Habana, 2008.
- Márquez, J. J. y María Beatriz Aguirre: *Manual técnico de manejo agrotécnico de las plantaciones de cacao*, La Habana, 2008.
- Márquez, J. J.; Matos G.; Ochoa P.; Lambertt W.; Selva F. y Y. Matos: *Lineamientos para el establecimiento de la política varietal del cacao en Cuba*, Baracoa, Estación

de Investigaciones de Café y Cacao, Departamento de Agrotecnia. 2008a.

Márquez, J. J.; Matos, G.; Ochoa, P.; Lambertt, W.; Selva, F. y Y. Matos: *Programa de desarrollo del cacao en Cuba*, Baracoa, Estación de Investigaciones de Café Cacao, Departamento de Agrotecnia. 2008b.

Márquez, J. J. y María Beatriz Aguirre: *Cacao con denominación de origen. Metodología para su obtención en el consejo popular Sabanilla en el municipio de Baracoa, Cuba, 2010.*

Menéndez, M. y col.: Introducción, conservación y caracterización de recursos fitogenéticos de *Theobroma cacao* Lin. En: *Proyecto 00703057, Informe final*, 2003.

Ochoa, P.: «Impacto del riego por goteo subterráneo en los rendimientos del cacao en la empresa café y cacao Baracoa provincia de Guantánamo» [inédito], tesis de candidatura, Universidad de Ciego de Ávila, Facultad de Ingeniería, Centro de Estudios Hidrotécnicos, 2009.

RECONVERTIR FINCAS CAFETALERAS EN UNIDADES DIVERSIFICADAS CON PRODUCCIONES SECUNDARIAS ASOCIADAS Y COMO FUENTE DE INGRESO ADICIONAL AL PRODUCTOR

El modelo de producción cafetalero debe estar orientado hacia una agricultura sostenible, que permita el equilibrio del cultivo con su entorno, garantice la estabilidad económica del productor y contribuya a la seguridad alimentaria de la población, con su consiguiente aporte a la conservación del medio ambiente.

Los frutales bien orientados dentro del agroecosistema cafetalero juega un papel importante para lograr estos objetivos. El aguacate (*Persea americana* Mill.), la guanábana (*Annona muricata* L.), pueden cultivarse dentro del cafetal en pequeñas proporciones y fuera de este en áreas puras o asociados a otros cultivos, así como en guardarrayas, límite territorial y áreas marginales. La piña (*Ananas comosus* L. Merr.) puede ser plantada a curva en contorno como barrera viva.

El mango (*Mangifera indica* L.), los cítricos, las sapotáceas, el tamarindo (*Tamarindus indica* L.), diversas especies de anonáceas, la guayaba (*Psidium guajava* L.), la fruta bomba (*Carica papaya* Lin.), entre otros, deben ser orientadas en la periferia del cafetal o en áreas destinadas para este fin.

Otro grupo de especies frutales con características muy singulares pueden ser muy útiles en la agricultura familiar para plantar en patios de viviendas y pequeñas parcelas. Las más significativas son la fresa (*Fragaria ananassa* Duch.), el maracuyá (*Passiflora edulis*), la acerola (*Malpighia emarginata* Sesséet Moc) y el higo (*Ficus carica* L.). Este último se adapta bien a las condiciones de Cuba.

En este sentido, en las montañas de Cuba existen enormes potencialidades productivas, pues existen suelos de buena calidad.

Para mayor información contactar con: agrotecnia3@tercerfrente.inaf.co.cu

CONVENCIÓN INTERNACIONAL AGRO-FORESTAL

La Habana, Cuba

Del **14 al 17 de abril de 2015**, en el Palacio de Convenciones de La Habana, se realizará esta convención internacional con los siguientes eventos:

- VI Congreso Forestal de Cuba
- II Congreso Internacional de Café y Cacao
- VI Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores

Los debates se llevarán a cabo en diferentes modalidades como ponencias orales, pósters y conferencias, centradas en las temáticas:

- Bosques y sociedad
- Bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos
- Bosques y cambio climático
- Interacciones bosques y agua
- Biomasa forestal y bioenergía
- Bosques y producción
- Protección forestal, manejo integrado de plagas y enfermedades
- Producción de café y cacao
- Tecnologías sostenibles de producción agrícola: sistemas agroforestales y agroproductivos
- Manejo de plantaciones de café y cacao
- Calidad, beneficio, subproductos e industria del café y el cacao
- Manejo integrado de suelos y nutrientes

Entrega de resúmenes: **30 de noviembre de 2014**

Entrega de trabajos en extenso: **31 de enero de 2015**

Para mayor información:

- Lic. Marta A. González Izquierdo, Secretaria del Comité Organizador, mgonzalez@forestales.co.cu
- Lic. Alicia García González, Organizadora Profesional de Eventos, aliciagarcia@palco.cu
- Sitio web: www.agroforestalcuba.com

Lista cronológica por orden de artículo

No.	Autor (es)	Título	Año	Vol.	No.	Pág.
1	Miguel Menéndez-Grenot, Pablo Clapé-Borges, Wilfredo Lambertt-Lobaina, Miriam Rodríguez-Terrero y Algimiro Nariño-Nariño	Caracterización y análisis morfoagronómico de 74 genotipos de <i>Theobroma cacao</i> Lin. para mejorar la estructura clonal del cultivo en Cuba	2014	13	2	3
2	Algimiro Nariño-Nariño, Wilfredo Lambertt-Lobaina, Miguel Menéndez-Grenot, Osnielkis Sánchez Durán, Yannolis Matos-Cueto y Pablo Clapé-Borges	Experiencias del proyecto recuperación, desarrollo y mejoramiento de la producción agroecológica del cacao en el municipio de Baracoa, Cuba	2014	13	2	12
3	Rogelio Ramos-Hernández, Rolando Viñals-Núñez y Carlos Alberto Bustamante-González	Evaluación del efecto de diferentes sustratos en el enraizamiento de esquejes de <i>Coffea canephora</i> Pierre ex Froenher en la empresa agropecuaria Sagua de Tánamo	2014	13	2	18
4	Carlos Alberto Bustamante-González y Minardo Ochoa-Martínez	Efecto de dosis de potasio sobre el rendimiento de <i>Coffea arabica</i> L. bajo poda sistemática en suelo Ferrítico	2014	13	2	23
5	Pablo Clapé-Borges y Miguel Menéndez-Grenot	Efecto del Vitazyme en el crecimiento y desarrollo de posturas de cacao producidas por semillas híbridas	2014	13	2	31
6	Ceferino González-Fernández, Ciro Sánchez-Esmoris e Islién Meneses-Zamora	Caracterización agroquímica de los suelos cafetaleros de la zona Sopapo-Cuatro Vientos del macizo montañoso Guamuhaya	2014	13	2	35
7	Isidro Fernández-Rosales, Délira Navarro-Ocaña, Ovidio Fajardo-Martínez, Mario J. Verdecia-García y Régulo Reyes-Galafé	Incremento de la producción de alimentos en comunidad cafetalera a partir de la creación y tecnificación de huertos colectivos	2014	13	2	39
8	Régulo Reyes-Galafé, Isidro Fernández-Rosales, Délira Navarro-Ocaña, Ovidio Fajardo-Martínez y Eliosmar Vázquez-López	Desarrollo sostenible de la producción de café mediante la aplicación de ciencia y técnica en la CPA cafetalera Esteban Caballero	2014	13	2	50
9	Alexei Yero-Guevara, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délira Navarro-Ocaña, Lázaro Arañó-Leyva, Mario J. Verdecia-García y Roberto González-Vega	Resultados en la aplicación del Sistema de Extensión Agraria en la CPA Carlos Manuel de Céspedes	2014	13	2	56
10	Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délira Navarro-Ocaña, Roberto González-Vega y Mario J. Verdecia-García	Introducción y validación de la tecnología de beneficio ecológico provisto de la recirculación del agua bajo las condiciones de Cuba	2014	13	2	62
11	Pascual Caro-Cayado	Café en Cuba. Siglos XIX, XX y situación actual	2014	13	2	80
12	Ángel Luis Labori-García, José Jesús Márquez-Rivero y María Beatriz Aguirre-Gómez	Respuesta productiva del cacao a partir del manejo agrotécnico de plantación establecida por microinjertación	2014	13	2	89

Instrucción para los autores

La revista semestral *Café Cacao* publicará artículos originales acerca de los tópicos específicos de investigaciones en café y cacao; especialmente, en temas de genética y mejoramiento, fitotecnia, suelos y agroquímica, fitopatología, fisiología, química, bioquímica, tecnología industrial y preindustrial, extensión agrícola o investigación participativa; igualmente se aceptarán para publicar comunicaciones breves, reseñas y revisiones bibliográficas si estas responden a las temáticas específicas antes mencionadas. Los científicos de otros países están invitados a enviar sus colaboraciones que estén vinculadas a estos cultivos; las que también se expondrán en Acceso Abierto, reservando todos los derechos.

Los trabajos enviados al Comité Editorial serán sometidos al proceso de dictaminación por pares académicos, utilizando el sistema de doble ciego y en caso necesario dirimir con un tercer árbitro; de acuerdo con el formato de dictamen usado por la revista. Los resultados del proceso serán entregados a los autores, que dispondrán de no más de quince días para enviar la versión corregida.

El lenguaje oficial de la revista será el español. Los trabajos serán mecanografiados a dos espacios, en cuartillas de aproximadamente 28-30 líneas con márgenes superior e inferior de 2,5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm. Se enviará original y copia en papel (solo por una cara) y una copia en versión digital. Se recomienda componer el texto principal, las tablas y los pies de figura en Microsoft Word u otro programa compatible, preferentemente en tipo de letra Arial, tamaño 12.

Las figuras deben presentarse en ficheros aparte (Excel, Corel Draw u otro programa utilizado al efecto en blanco y negro) y las imágenes en fotos o diapositivas (con una resolución óptima de 300 pixel/pulgada) que se puedan abrir en los programas Photo Paint, Photoshop u otros para procesamiento de imágenes. Se deberá indicar la ubicación de la figura inmediatamente después de su referencia en el texto. En todos los casos deben presentarse los originales, tanto de figuras como de diapositivas.

Los trabajos originales deberán estar acompañados de la Declaratoria de Originalidad y del Formato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor. Los artículos a publicar no podrán exceder de 10 cuartillas, entre tablas, figuras y bibliografía; las comunicaciones breves, de cuatro cuartillas, y las reseñas y revisiones bibliográficas, de 10 cuartillas. Se estructurarán de la forma siguiente:

Artículos científicos: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción; Materiales y métodos; Resultados y discusión; Conclusiones (sin enumerar) y Bibliografía.

Comunicaciones breves: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; texto de la comunicación y Bibliografía.

Reseñas y revisiones bibliográficas: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción, el contenido se estructura a criterios del autor y Bibliografía.

La bibliografía debe estar referida en el texto, siguiendo el Sistema Harvard, describiendo todos los elementos que la integran: (autor (es), título del libro o folleto (si es revista, referir el título del artículo y el nombre de la revista e intervalo de páginas), editorial, ciudad y año. Si se tratara de simposios, foros, eventos, etc., se pone su nombre, el lugar donde se efectuó y la fecha.

Las bibliografías tomadas de internet deben estar bien escritas para poder acceder a ellas y poner la fecha de revisión. La lista bibliográfica se ordenará alfabéticamente.

El Comité Editorial de esta revista no tomará en consideración los artículos que no hayan sido preparados de acuerdo con las normas establecidas y que no cumplan los requisitos aquí señalados; asimismo, se reserva el derecho de aprobar o rechazar los trabajos propuestos, notificándosele oportunamente a los interesados.

Índice de autores

A

Aguirre-Gómez, María Beatriz (89)

B

Bustamante-González, Carlos Alberto (18; 23)

C

Caro Cayado, Pascual (80)

Clapé-Borges, Pablo (3; 12; 31)

D

De La Cruz-Muguercia, Miguel (?)

F

Fajardo-Martínez, Ovidio (39; 50)

Fernández-Rosales, Isidro (39; 50)

G

González-Fernández, Ceferino (35)

González-Vega, Roberto (56; 62)

L

Laborí-García, Ángel Luis (89)

Lambertt Lobaina, Wilfredo (3)

M

Márquez-Rivero, José J. (89)

Martínez-Suárez, Felipe (?)

Matos-Cueto, Yannolis (12; ?)

Menéndez-Grenot, Miguel (3)

N

Nariño-Nariño, Algimiro (3; 12)

Navarro-Ocaña, Délira (39; 50; 62)

O

Ochoa-Martínez, Minardo (23)

R

Ramajo-Destrades, Jorge Luis (56; 62)

Ramos-Hernández, Rogelio (18)

Reyes-Galafé, Régulo (39; 50)

Rodríguez-Terrero, Miriam (3)

S

Sánchez-Durand, Osnielkis (12)

Sánchez-Esmoris, Ciro (35)

V

Vázquez-López, Eliosmar (50)

Verdecia-García, Mario J. (39; 56; 62)

Viñals-Núñez, Rolando (18)

Y

Yero-Guevara, Alexei (56)

REVISTA
**Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Renovar Suscripción: _____ Nueva Suscripción: _____ Actualizar datos: _____

Años que solicita: _____ Número de ejemplares por año: _____

Precio por ejemplar: Exterior: 15.00 USD / Nacional: 15.00 MN

Formas de pago:

- Pagos en la Institución directamente o por SOLICITUD A LOS GRUPOS PROVINCIALES del GEAM.
- Pagos en MN: Cheque o transferencias a UPR Inst. Inv. Agroforestales UCTB Tercer Frente.

Código 131.0.14190

Cuenta Bancaria 0684241313910219

NIT 11001317436

Índice de materias

A	E	Productores (12)
Agricultura comunitaria (39)	Enraizamiento (18)	R
Análisis de clúster (3)	Extensionismo 56; 62)	Rendimiento (23)
Avances técnicos (80)	F	Rendimientos (56; 62)
B	Fertilización (23)	S
Beneficio (50)	G	Semillas (31)
C	Genotipos (3)	Subproductos (39)
Cacao (3;12)	Gestión tecnológica (50)	Sustratos (18)
Café (18; 35; 39; 56; 62; 80)	N	T
Cafeto (23)	Nutrientes (35)	Técnicas participativas (39)
Capacitación (12; 56; 62)	P	Tecnologías (80)
Cosecha (56; 62)	Poda (23)	<i>Theobroma cacao</i> Lin (3)
Cualidades (35)	Posturas (31)	V
D	Potasio (23)	Variabilidad (3)
Descriptorios (3)	Producción (50; 80)	Vitazyme (31)
Diagnóstico participativo (50)	Propagación (18)	

Café Cacao

Solicitud de Suscripción

Nombre y Apellidos/Name and Surname: _____

Institución/Institution: _____

Profesión/Profession: _____

Dirección/Address: _____

Código Postal/ZipCode: _____ Ciudad/City: _____

País/Country: _____ Teléf./Telephone: _____ Telefax: _____

E-mail: _____ Número de Cuenta o Agencia Bancaria: _____

Envíar solicitud por correo postal o correo electrónico: direccion@tercerfrente.inaf.co.cu